

**FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN**

**MÁSTER UNIVERSITARIO ENSEÑANZA
DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA**

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

**Enseñanza de ELE a través de los sentidos: un
método multisensorial para estudiantes con y
sin dislexia**

Sheila Hernández Castro
Director/a: María de Eguiburu

Julio 2025

Índice

Agradecimientos

Resumen/*Abstract*

Introducción.....	1
Justificación académica y personal del trabajo	3
1. Objetivos.....	6
1.1. Objetivo general.....	6
1.2. Objetivos específicos	6
2. Marco teórico	7
2.1. Neuroeducación e impacto en segundas lenguas	7
2.2. Dislexia y su impacto en el aprendizaje de ELE	20
3. Propuesta didáctica	39
3.1. Contextualización	40
3.2. Objetivos didácticos	40
3.3. Competencias	40
3.3. Contenidos	41
3.4. Metodología didáctica.....	42
3.5. Cronograma	42
3.6. Unidad didáctica.....	42
3.7. Evaluación	71
4. Conclusiones.....	72
4.1. Resumen de las principales conclusiones alcanzadas	72
4.2. Consecución de objetivos	72
4.3. Limitaciones del Trabajo Fin de Máster	73
4.4. Prospectiva.....	74
4.5. Consideraciones finales.....	74
Referencias	76
Anexos	89

Agradecimientos

A mi hermana, Cristina, mi mayor apoyo y ejemplo constante. Gracias por estar en cada paso, por tu amor incondicional y por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía. Este camino ha sido más llevadero gracias a ti, y este logro también te pertenece.

A mis padres, por su entrega constante, por enseñarme que todo se construye con esfuerzo y corazón. Por ser mi raíz y mi impulso. Gracias por todo lo que han hecho para que yo pudiera llegar hasta aquí.

A Estefanía, mi profesora, que creyó en mi potencial cuando yo dudaba. Gracias por mostrarme que la docencia no es solo transmitir conocimientos, sino crear lazos, abrir caminos y empoderar. Este trabajo nace también de aquella chispa que un día encendiste sin saberlo.

A mis alumnos —presentes, pasados y futuros—, los verdaderos motores de todo esto. Porque con cada uno de vosotros aprendo a enseñar, a mirar con otros ojos y a escuchar de verdad. Gracias por dejar huella en mí, por confiar en mí y dar sentido a este camino. Enseñar es un privilegio; aprender junto a vosotros, un regalo.

A mi tutora, María, por su cercanía, por leer entre líneas incluso cuando mis ideas estaban algo caóticas, y por responder siempre con claridad, entusiasmo y confianza en mí. Este trabajo cierra una etapa en la que he confirmado que la docencia es mi lugar, y que también se puede disfrutar investigando.

Y a mí, por no rendirme nunca, por reinventarme cuantas veces hizo falta, y apostar siempre por una enseñanza auténtica, cercana y con corazón. Este trabajo es un acto de amor propio y una promesa cumplida conmigo misma. No importa cuánto tarde, sé que llegaré a mi destino.

Resumen/*Abstract*

La enseñanza de lenguas extranjeras enfrenta el reto de responder a la diversidad real del aula, donde cada estudiante aprende de forma distinta. Este trabajo presenta una unidad didáctica inclusiva para la enseñanza del español como lengua extranjera a jóvenes-adultos, con y sin dislexia, en nivel umbral (B1 del MCER). Desde un enfoque metodológico y pedagógico que combina estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, neuroeducación y una metodología multisensorial, se busca ofrecer una experiencia de aprendizaje accesible, motivadora y emocionalmente significativa para todo el alumnado. En este sentido, se consideran las fortalezas y dificultades específicas que la dislexia puede presentar en la adquisición de una segunda lengua, y se integran estrategias multisensoriales que activan diversos sentidos y refuerzan la conciencia fonológica, con el fin de fomentar un aprendizaje inclusivo y significativo que respete las distintas formas de aprender. Así, esta propuesta invita a repensar la enseñanza de segundas lenguas, haciendo posible una educación respetuosa y enriquecedora, en diálogo con la diversidad real de quienes aprenden.

Palabras clave: Dislexia; enseñanza inclusiva; metodología multisensorial; neuroeducación; transparencia ortográfica; aprendizaje de segundas lenguas; estilos de aprendizaje; inteligencias múltiples; español como lengua extranjera (ELE); estrategias cognitivas.

Teaching foreign languages involves responding to the real diversity of the classroom, where each student learns differently. This project presents an inclusive teaching unit for Spanish as a foreign language at an intermediate level (B1 of the CEFR) for young adults, both with and without dyslexia. Taking a methodological and pedagogical approach that brings together learning styles, multiple intelligences, neuroeducation, and a multisensory methodology, the proposal seeks to offer all students an accessible, motivating and emotionally meaningful learning experience. It considers both the strengths and specific challenges that dyslexia may present in the acquisition of a second language. Multisensory strategies are integrated to engage various senses and strengthen phonological awareness, fostering an inclusive and meaningful learning process that respects diverse learning styles. Ultimately, this proposal invites us to rethink how foreign languages are taught, making a more respectful and enriching form of education possible—one that engages in genuine dialogue with the real diversity of learners.

Keywords: *Dyslexia; inclusive education; multisensory approach; neuroeducation; orthographic transparency; second language learning; learning styles; multiple intelligences; Spanish as a Foreign Language (SFL); cognitive strategies.*

*Si la enseñanza no emociona, se olvida.
Si no conecta, se diluye.
Porque lo que se vive con el cuerpo y los sentidos,
permanece para siempre.*

Introducción

La dislexia es uno de los trastornos del aprendizaje más frecuentes a nivel global que persiste a lo largo del ciclo vital. Se encuentra presente en todas las etapas de la vida y en todas las culturas lingüísticas, abarcando así una variedad de sistemas de alfabetización. Según la Asociación Europea de Dislexia, entre el 5% y el 12% de la población europea presenta dislexia (Dyslexia Compass, 2020) y, es considerada un problema transcultural en todos los idiomas, alfabetos y escrituras (Chen *et al.*, 2015; Shao *et al.*, 2016 como se citó en Maunsell, 2020). Maunsell (2020) señala que la adquisición de la alfabetización en la L1 (lengua materna) y la L2/LE (segunda lengua¹/lengua extranjera²), representa un desafío significativo para los estudiantes con dislexia. Estos individuos enfrentan dificultades en el procesamiento de la L1 que varían en alcance e intensidad dependiendo de la transparencia del sistema ortográfico de una lengua. Dichos problemas, principalmente de carácter fonológico, se manifiestan por una decodificación y ortografía deficientes a nivel de palabras, lo cual suele ir acompañado de dificultades en el desarrollo de la alfabetización en L2.

Por este motivo, el presente trabajo tiene como objetivo destacar la importancia de emplear una metodología inclusiva en la enseñanza de español como lengua extranjera (en adelante, ELE), con especial atención a los desafíos y necesidades del alumnado con dislexia u otras dificultades de aprendizaje.

A diferencia de la enseñanza tradicional, la aplicación de una metodología multisensorial en las unidades didácticas no solo beneficia a este alumnado con dislexia, sino a todo el grupo, ya que fortalece la autoestima y potencia el aprendizaje (Maunsell, 2020). Es fundamental enfatizar que la diversidad en las aulas cada vez está más presente, lo que requiere la capacitación de los docentes, enfocados en la educación inclusiva, para poder apoyar a estudiantes con dislexia tanto cultural como lingüísticamente hablando (Maunsell, 2020). Dado que existen diferencias interculturales e interlingüísticas entre los estudiantes, es esencial que los maestros implementen prácticas inclusivas en el aula, con el propósito de garantizar un aprendizaje exitoso tanto del lenguaje como del contenido académico (Maunsell, 2020). Evitar caer en la exclusión y la discriminación —que limitan la participación y reducen las oportunidades de aprendizaje a través

¹ La segunda lengua (2L) es aquella que se aprende en un entorno donde se habla como lengua oficial y tiene una función social e institucional, por ejemplo, cualquier persona que aprende español en un país hispanohablante.

² La Lengua Extranjera (LE) es aquella que aprendes formalmente, en clase, y no se habla de manera habitual.

de una enseñanza despersonalizada— es, sin duda, un principio fundamental de una educación incluyente que aprecia la diversidad (Forteza, Fuster y Moreno-Tallón, 2019).

A lo largo del presente trabajo, se explicará en el apartado del marco teórico, qué es la dislexia y las dificultades específicas que pueden surgir en la adquisición de una lengua extranjera, concretamente en ELE. Además, se abordarán los diferentes tipos de inteligencias, ya que cada estudiante es único y se tratará la neuroeducación y el enfoque multisensorial, destacando la importancia de la competencia emocional y el aprendizaje afectivo y significativo.

Para llevar esto a la práctica, en el apartado “3. Propuesta didáctica”, se diseñará una unidad didáctica innovadora dirigida a un alumnado joven-adulto, alejada de los métodos tradicionales. La propuesta se basará en las competencias comunicativas de la lengua según el MCER (2021), las cuales son competencia lingüística, sociolingüística y pragmática, a través de actividades de comprensión, expresión, interacción y mediación. Se llevarán a cabo dinámicas que involucren los sentidos, el uso del cuerpo y la música, con el fin de potenciar la motivación, el aprendizaje y la autoestima del alumnado mediante el enfoque multisensorial. Esta metodología favorecerá un aprendizaje afectivo y la creación de experiencias significativas memorables. Como afirmó María Montessori (1950): “lo que la mano hace, la mente lo recuerda”, pero aquello que involucra los sentidos y tiene un significado personal para el alumno, se recuerda eternamente. Si la enseñanza no emociona, se olvida. Si no conecta, se diluye. Pero cuando cada sonido, cada palabra y cada actividad despiertan sensaciones, el conocimiento deja de ser algo abstracto y se convierte en una experiencia personal. Porque lo que se vive con el cuerpo y los sentidos, se graba en la memoria y en la identidad de la persona.

Al hacer el aprendizaje divertido, creativo y multisensorial, no solo se adaptará a las necesidades de cada estudiante, sino que también reducirá el estrés, aumentará la motivación y reforzará la autoestima. No solo es aprender, es transformar la forma en que se aprende.

Justificación académica y personal del trabajo

Cuando comencé mi camino en la docencia, me dije a mí misma: “*Sé la profesora que siempre quisiste tener*”. A lo largo de mi vida estudiantil, solo dos docentes han dejado una huella profunda en mí: mi profesora de historia que transformaba cada clase en un relato apasionante y mi actual profesora de inglés, quien me enseñó que aprender un idioma va más allá de memorizar reglas; se trata de conectar con la lengua. Su capacidad de empatizar con el alumnado, crear actividades significativas y hacerme sentir parte del idioma fue lo que, sin darme cuenta en ese momento, inspiraron mi vocación docente.

Un punto de inflexión en mi trayectoria fue la experiencia con un alumno con dislexia, cuya enseñanza previa había sido frustrante. Según él, en sus clases solo repetían colores, el abecedario y actividades básicas que no se ajustaban ni a su edad ni a su potencial. A pesar de tener ocho años, sus clases parecían diseñadas para un niño de infantil: monótonas, tradicionales y sin valorar el esfuerzo que hacía. Cuando me preguntaron si quería dar la clase individualizada, no lo dudé. “*¿Por qué no iba a aprender lo mismo que el resto?*”, me dije a mí misma. Cada estudiante tiene su propio ritmo y es igualmente capaz si se le brinda la oportunidad adecuada; solo era necesario cambiar el enfoque.

Investigué sobre la dislexia y descubrí que estos estudiantes tienen dificultades invisibles y requieren estrategias específicas (Kalan y Furlan, 2016). Este alumno me hizo replantear mi forma de enseñar y entender que la enseñanza tradicional no era suficiente. La instrucción debía ser significativa, basada en experiencias y en la motivación personal. Así que decidí unir aquello que él más disfrutaba —los juegos y el fútbol— con los conceptos gramaticales, siempre con el objetivo de crear una conexión real con el idioma.

En nuestra primera clase, no comenzamos con ejercicios tradicionales, sino con un análisis de necesidades y gustos o listado de intereses (Henry, 2016), a través del juego. Quería conocerlo de verdad: qué expectativas tenía de las clases, en qué sentía dificultades y, sobre todo, qué lo motivaba y qué le generaba desinterés. En la segunda clase, trabajamos el vocabulario del fútbol en inglés, aprendiendo a describir a sus jugadores favoritos, ¿sabéis qué pasó? ¡brilló. Mientras aprendía vocabulario sus ojos hacían *brillibrilli*, sus neuronas establecían conexiones y se podía presenciar el aprendizaje en tiempo real. De repente, el idioma dejó de ser solo una materia más y se convirtió en algo significativo para él.

Esta experiencia consolidó mi pasión por la enseñanza inclusiva y me llevó a cuestionar el enfoque convencional. En mis clases, no existen los errores; son momentos para ser mejores. Lo importante es intentarlo, y siempre priorizo el ritmo del alumno sobre el programa académico. Busco trabajar todas las competencias de una forma distinta a la tradicional: a través de juegos, actividades manipulativas, canciones y movimiento físico. Y no ha sido hasta ahora, en mi búsqueda de un modelo de enseñanza que refleje mis valores, cuando me he dado cuenta de que el enfoque multisensorial es el camino que mejor se alinea con mi forma de enseñar. En consecuencia, este proyecto surge de mi experiencia personal y de una necesidad evidente en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE): la falta de materiales inclusivos. Aunque se reconoce la importancia de la diversidad en el aula, los estudios y recursos didácticos en ELE diseñados desde un enfoque inclusivo siguen siendo escasos (Solís, Gallego-Jiménez y Castela, 2022; Paniagua, 2024). La carencia de materiales adaptados dificulta el aprendizaje de estudiantes con dislexia y supone un reto para los docentes, quienes muchas veces desconocen los aspectos neurofuncionales y emocionales de esta condición (Forteza, Fuster y Moreno-Tallón, 2019; Naranjo-López, 2022; Naser-Marco, 2022; Kalan y Furlan, 2016). Además, algunos profesores en formación aún creen, erróneamente, que la dislexia se puede “curar” (investigación de Echegaray y Soriano, 2016, citado en Forteza, Fuster y Moreno-Tallón, 2019).

Se suele afirmar que hay que “adaptar el material”, pero la educación inclusiva va más allá de aplicar medidas compensatorias o adaptaciones curriculares, como afirman Forteza, Fuster y Moreno-Tallón (2019). ¿Y si el material fuera inclusivo desde su diseño? Un enfoque que beneficie tanto a estudiantes con dificultades de aprendizaje como aquellos sin ellas (Naser, 2017; Kalan y Furlan, 2016). En este sentido, el enfoque multisensorial representa una alternativa eficaz, al involucrar los sentidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la motivación y la retención de la información.

Desde una perspectiva académica, este trabajo responde a la creciente necesidad de materiales didácticos inclusivos en la enseñanza de ELE (Muñoz, 2023; Navarro, San Martín y Peirats, 2022; Suárez, Córdova, Cabrera y Plaza, 2024). En los últimos años, el ámbito educativo ha reconocido la importancia de atender la diversidad en el aula (Gil y Hueso, 2023), promoviendo metodologías que se adapten a distintos estilos de aprendizaje y diferentes inteligencias (Ernst-Slavit, 2001; Macías, 2002; Rodríguez, Constantino, Cetina, 2020). Los métodos multisensoriales han ganado relevancia en los últimos años dentro de la educación inclusiva por su flexibilidad y accesibilidad en la enseñanza inclusiva (Forteza, Fuster, y Moreno-Tallón, 2019; Santos y Zambrano, 2023;

Buñay-Tipan y Cazorla-Basantes, 2023), y serán citados y desarrollados en el marco teórico al justificar la metodología de la propuesta didáctica.

El desarrollo de este tipo de materiales no solo facilita el acceso al aprendizaje para estudiantes con dificultades de aprendizaje, sino que también los hace aplicables a un público más diverso, impulsando una enseñanza de ELE más inclusiva y equitativa. Este trabajo no solo busca generar recursos inclusivos, sino también transformar la manera en que se concibe la enseñanza, fomentando un aprendizaje equitativo y significativo para todos. A largo plazo, el proyecto podría evolucionar con la creación de un manual por niveles basado en el enfoque multisensorial. Finalmente, el trabajo de fin de máster que aquí se presenta constituye una oportunidad para unir teoría y práctica, proporcionando herramientas innovadoras para docentes de ELE y contribuyendo a la literatura académica, especialmente en el ámbito de la enseñanza de ELE a estudiantes con dislexia, un área que aún requiere más investigación y desarrollo. Con ello, se aspira a contribuir a la transformación de la enseñanza de idiomas, promoviendo un aprendizaje más equitativo y significativo. Porque lo importante no es solo llegar a la meta, sino disfrutar del camino, asegurando que la educación sea más inclusiva, accesible y efectiva para todos.

1. Objetivos

A continuación, se va a describir el objetivo principal del presente trabajo, así como los objetivos específicos mediante los cuales se estructura el proyecto y que se van a alcanzar mediante la descripción y la presentación de una propuesta didáctica.

1.1. Objetivo general

Diseñar una propuesta didáctica multisensorial e inclusiva para la enseñanza de ELE, centrada en las necesidades individuales de estudiantes con y sin dislexia, en población joven-adulta, nivel B1.

1.2. Objetivos específicos

1. Ahondar en qué implica el trastorno de la dislexia y sus consecuencias en las diferentes etapas de la vida.
2. Describir diferencias de dislexia entre lenguas alfabéticas y logográficas según comunidad de habla/cultura.
3. Detallar los diferentes métodos multisensoriales existentes que justifican la propuesta de unidad didáctica.
4. Diseñar actividades que puedan integrarse en la creación de una unidad didáctica, siguiendo una metodología multisensorial inclusiva y efectiva para estudiantes jóvenes-adultos de ELE, presenten dislexia o no.

2. Marco teórico

Este apartado pretende proporcionar una base conceptual sólida que sustente la propuesta didáctica, con el fin de comprender la relación entre la neuroeducación, las inteligencias múltiples, la enseñanza multisensorial y la dislexia en el contexto de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE).

En primer lugar, se abordarán los estilos de aprendizaje y la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, subrayando la necesidad de metodologías que conecten con los sentidos, las emociones y la diversidad de estilos cognitivos. A continuación, se profundizará en la enseñanza multisensorial, sus beneficios y los métodos que inspiran la propuesta didáctica. Posteriormente, se abordarán los fundamentos de la neuroeducación y su aplicación en la enseñanza de segundas lenguas (2L/LE), poniendo especial énfasis en el papel de la emoción y el aprendizaje significativo.

En la segunda parte del capítulo, se analizará el concepto de dislexia y su impacto en el aprendizaje de segundas lenguas, considerando su definición, tipologías y manifestaciones según la lengua, así como las barreras emocionales que puede generar en el aprendizaje y las fortalezas que pueden potenciarse en este contexto.

En conjunto, se busca ofrecer una perspectiva integradora que combine principios neuroeducativos y estrategias pedagógicas inclusivas para optimizar la enseñanza y la experiencia de aprendizaje de ELE, dirigida a estudiantes con y sin dislexia.

2.1. Neuroeducación e impacto en segundas lenguas

En el siguiente apartado se exploran diferentes enfoques y teorías que, en conjunto, respaldan una enseñanza de ELE más efectiva e inclusiva. Se comienza con los estilos de aprendizaje y la teoría de las inteligencias múltiples, que reconocen la diversidad de habilidades en el aula. Posteriormente, se presenta la enseñanza multisensorial como metodología activa que potencia el aprendizaje mediante la estimulación sensorial. Finalmente, se abordan los fundamentos de la neuroeducación, que ofrece una base científica sobre cómo aprende el cerebro y el papel crucial que desempeñan las emociones, la atención y la memoria en la adquisición de una segunda lengua.

2.1.1. Las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje

Conocer los distintos estilos de aprendizaje de cada alumno es imprescindible para los docentes, ya que no existe una única forma ideal de enseñar: cada persona aprende de manera distinta. Existen diversas teorías que explican cómo las personas aprenden y procesan la información; por ello, aplicar métodos variados en el aula permite atender la diversidad y fomentar la participación. En este apartado, nos centraremos en la teoría de las inteligencias múltiples.

Los estilos de aprendizaje se refieren a las características individuales que influyen en cómo una persona capta, procesa y reacciona ante lo que aprende. Estas pueden ser *cognitivas* (como la forma de organizar ideas, entender conceptos o resolver problemas), *afectivas* (como la motivación y las expectativas) y *fisiológicas* (como los ritmos biológicos o las preferencias físicas del estudiante) (Navarro Jiménez, 2008). Estas individualidades se relacionan con las inteligencias múltiples, ya que cada persona aprende mejor a través de distintos canales: el lenguaje, la lógica, el espacio, la música, el cuerpo, la interacción social, el autoconocimiento o el entorno natural. Así, el estilo de aprendizaje y la inteligencia predominante influyen en las estrategias que cada estudiante elige (Rodríguez, Constantino, y Cetina, 2020).

Cada estudiante es único, y esa singularidad está determinada por muchos factores, como sus sentidos, su manera de pensar, su personalidad y su entorno social. Por eso, no existe un único modelo de enseñanza universalmente eficaz (Prabhu, 1990, como se citó en Fonseca, 2007). Los docentes de lenguas extranjeras deberían ofrecer una variedad de actividades atractivas que se adapten a diferentes formas de aprender (Fonseca, 2007), ayudando al alumnado a descubrir sus propias fortalezas, en lugar de sentirse limitados por lo que les cuesta. Estas actividades pueden incluir arte (música, pintura o literatura), dinámicas que disminuyan la ansiedad, desarrollo de la inteligencia emocional, trabajo en equipo o actividades que combinen energía y calma (Fonseca, 2007). El objetivo es lograr que el alumnado conecte con el idioma y desee participar, ya que las experiencias agradables suelen repetirse, mientras que las negativas se evitan (Chastain, 1988).

Scherer (1984, como se citó en Fonseca, 2007) considera que, para que una tarea o actividad resulte atractiva, debe ser novedosa, agradable, relevante en función de las necesidades y objetivos del estudiante, alcanzable o manejable, y estar alineada con las normas socioculturales o con el autoconcepto del individuo. Es importante conocer a nuestro alumnado, saber sus preferencias, sus gustos, sus procesos y estrategias de aprendizaje (Witham *et al.*, 2008, como se citó en Rodríguez, Constantino, y Cetina, 2020), para así poder personalizar el aprendizaje a través de la enseñanza.

La teoría de las *Inteligencias múltiples*, propuesta por Howard Gardner (1993), redefine el concepto tradicional de inteligencia —antes centrado en el coeficiente intelectual—, proponiendo una visión más amplia que reconoce múltiples formas de usar el intelecto humano. Gardner (1993) define la inteligencia como la capacidad o habilidad de resolver problemas y de llevar a cabo la creación de cosas útiles o significativas dentro de una sociedad.

Según esta teoría, existen ocho tipos diferentes de inteligencia, cada una presente en todas las personas y culturas en distintos grados, influenciadas por factores innatos, el entorno, la cultura y la experiencia de vida (Macías, 2002). Estas inteligencias no actúan de forma aislada, sino en conjunto para resolver situaciones de la vida diaria (Gardner, 1983, como se citó en Fonseca, 2007). Estas capacidades, antes consideradas talentos o habilidades, son agrupadas ahora bajo el concepto de *inteligencia*, ampliando así la forma de valorar lo que cada ser humano puede aportar. Esta perspectiva reconoce que no todos somos iguales y que existen muchas maneras válidas de ser inteligente (Fonseca, 2007), fomentando una educación inclusiva que valora lo diverso y promueve el desarrollo integral del alumnado (Ernst-Slavit, 2001; Macías, 2002).

Las ocho inteligencias propuestas por Gardner (1993), recogidas y desarrolladas por autores como Ernst-Slavit (2001), Fonseca (2007), Macías (2002) y Rodríguez, Constantino y Cetina (2020), son las siguientes:

1. **Inteligencia lingüística-verbal:** capacidad de comunicarse eficazmente oralmente o por escrito. Esta inteligencia suele estar especialmente desarrollada en personas como líderes políticos, escritores o docentes.
2. **Inteligencia musical:** habilidad para percibir, interpretar y crear la música. Es común en músicos, cantantes, bailarines o personas con gran sensibilidad auditiva. En el aula de ELE, se relaciona con la capacidad de reconocer y valorar aspectos como el ritmo, la entonación, el acento y la musicalidad del lenguaje (Fonseca, 2007).
3. **Inteligencia lógico-matemática:** capacidad para razonar, resolver problemas y reconocer patrones. Presente en científicos, ingenieros o inventores. En el aula, se potencia con actividades analíticas y de descomposición, y construcción de oraciones (Armstrong, 1999, como se citó en Fonseca, 2007).
4. **Inteligencia corporal, kinésica o cinético-corporal:** dominio del cuerpo para expresarse o realizar tareas físicas. Característica en bailarines, actores, deportistas o artesanos. Se estimula con actividades como el teatro, la mímica, las simulaciones o juegos de rol, los ejercicios físicos y el juego (Fonseca, 2007).

5. **Inteligencia visual-espacial:** habilidad para entender el espacio, visualizar objetos y orientarse. Predomina en arquitectos, pintores o diseñadores. Los estudiantes con este estilo de aprendizaje cognitivo tienden a preferir actividades que involucren la creación de mapas conceptuales, dibujos, uso del sentido espacial y corporal, en definitiva, materiales visuales.
6. **Inteligencia intrapersonal o inteligencia emocional:** comprensión y autorregulación emocional.
7. **Inteligencia interpersonal o inteligencia social:** habilidad para comprender y relacionarse con los demás, reconocer sus emociones y sentimientos, establecer vínculos empáticos.
8. **Inteligencia naturalista:** capacidad de contemplar, reconocer, interactuar y disfrutar de los diferentes elementos del entorno natural, como flora, fauna y fenómenos del ecosistema. Es propia de biólogos, exploradores o científicos como Jane Goodall.

Trabajar con las diferentes inteligencias en el aula implica encontrar diferentes formas de conectar con cada estudiante, y educar no debe limitarse a la capacidad de pensar o razonar (lo cognitivo), sino también considerar el ámbito emocional (Fonseca, 2007). Gardner (1991, como se citó en Fonseca, 2007) afirma que comprender realmente algo es más fácil cuando se representa en múltiples formas: imágenes, palabras, música o movimiento. Por ello, aplicar esta teoría en el aula de ELE permite ofrecer diversas formas de aprendizaje que ayuden al alumnado a descubrir y potenciar sus capacidades. En definitiva, considerar al estudiante como centro del aprendizaje implica reconocer su diversidad. Educar desde la perspectiva de las inteligencias múltiples no solo amplía nuestra mirada de cómo aprenden, sino también permite construir experiencias de enseñanza más inclusivas, significativas y motivadoras. Al reconocer las diversas formas de inteligencia, se conecta con el idioma de manera más auténtica y humana, promoviendo un aprendizaje más profundo y duradero.

2.1.2. La enseñanza multisensorial en la enseñanza de segundas lenguas y sus beneficios

Tal como se ha señalado en el apartado anterior sobre los estilos de aprendizaje, se defiende que cada individuo posee distintas formas de aprender. En esta línea Sánchez-Velasteguí (2021), sostiene que la enseñanza multisensorial parte del reconocimiento de dicha diversidad mediante un enfoque que integra distintas formas de pensar y aprender, promoviendo tanto el respeto como

el desarrollo de las capacidades individuales. Mosquera (2022, como se citó en Clemente y Ruidiaz, 2024) considera que este tipo de enseñanza representa una técnica innovadora al incorporar simultáneamente varios canales sensoriales para adaptarse a los distintos estilos e inteligencias del alumnado. Como establecen Santos y Zambrano (2023), este método estimula los sentidos para potenciar las habilidades únicas de cada estudiante y ayudarles a descubrir la forma en que mejor procesan la información.

Se reconoce cada vez más la importancia de atender la diversidad en el aula, tanto en el ámbito científico como en el social y educativo. La educación ya no se entiende como un modelo único e inmutable, sino que debe adaptarse a las necesidades de todos los estudiantes, ofreciendo metodologías que se ajusten a diferentes estilos de aprendizaje (Forteza, Fuster, y Moreno-Tallón, 2019; Santos y Zambrano, 2023; Buñay-Tipan y Cazorla-Basantes, 2023). El enfoque multisensorial encaja perfectamente dentro de esta tendencia, ya que permite una enseñanza más flexible, interactiva y accesible.

Normalmente se habla de los cinco sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato), que nos permiten recibir información del mundo que nos rodea. Sin embargo, existen otros igual de importantes que no suelen mencionarse tanto: el sentido vestibular, que nos ayuda a mantener el equilibrio y percibir la posición del cuerpo; el propioceptivo, que nos permite ubicar nuestras partes del cuerpo sin necesidad de verlas (como tocarse la nariz con los ojos cerrados); y el interoceptivo, que informa sobre lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, como si tenemos hambre, sed o si el corazón late rápido (Pla i Compàs, 2005).

La estrategia didáctica multisensorial busca estimular todos estos sentidos para favorecer un aprendizaje más completo, profundo y efectivo al activar al cerebro desde muchas vías diferentes. Este enfoque activa varios sentidos a la vez utilizando diferentes canales sensoriales — principalmente visual, auditivo y táctil-kinésico—, lo que permite que los estudiantes perciban mejor el mundo que les rodea y, gracias a eso, se facilite el aprendizaje y el procesamiento de la información (Naser-Marco, 2017; Pérez, 2016, como se citó en Santos y Zambrano, 2023). Así, el aprendizaje se vuelve más natural, ayudándoles a hacer conexiones, recordar lo aprendido y expresarlo de diferentes formas (Wilson, 2020, como se citó en Santos y Zambrano, 2023).

Los sentidos tienen un papel muy importante en el aprendizaje de idiomas, pues a través de este enfoque se puede enseñar utilizando todos estos canales al mismo tiempo. Naser-Marco (2017), añade que esto permite reforzar los canales más débiles apoyándose en los más fuertes, ayudando así a mejorar habilidades como la pronunciación, la lectura, la escritura o la ortografía.

Diversas investigaciones han demostrado que la mente y el cuerpo están estrechamente conectados, y que el aprendizaje mejora cuando se incorpora la experimentación en el aula (Irisarri-Vegas y Villegas-Paredes, 2021; Martínez-Isaac *et al.*, 2024). Incluir movimiento físico mediante ejercicios de psicomotricidad contribuye a mejorar la concentración en tareas específicas (Ma, LeMare y Gurd, 2014, como se citó en Irisarri-Vegas y Villegas-Paredes, 2021), y combinar vocabulario con gestos facilita la memorización y el aprendizaje de nuevas palabras (Macedonia y Mueller, 2016).

Irisarri-Vegas y Villegas-Paredes (2021) proponen algunas ideas para utilizar los sentidos en el aula. Por ejemplo, captar la atención visual con colores, formas, tamaños llamativos o recursos digitales; estimular el canal auditivo con sonidos, música o ritmos; permitir la exploración y el tacto de objetos de distintas texturas como arena, pintura o materiales blandos; incluir olores y sabores en ciertas actividades; y fomentar el movimiento y la actividad física mediante juegos o ejercicios (vestibular y propioceptivo). En cuanto al sentido interoceptivo, puede trabajarse mediante la conciencia emocional, la autorreflexión y el desarrollo de la inteligencia emocional. De este modo, el enfoque multisensorial no solo favorece la atención y la memoria, sino que también permite una conexión interna con uno mismo.

Al incorporar estos estímulos sensoriales en el proceso educativo, se pretende ofrecer una experiencia de aprendizaje más completa, favoreciendo una conexión más profunda con el contenido de las clases (Martínez-Isaac *et al.*, 2024). Esta metodología no se limita a presentar la información de formato visual o auditivo, sino que también incluye actividades prácticas y manipulativas que involucran el movimiento y la interacción con los materiales de estudio (Flores, Paz y Martínez, 2018).

Esta forma de enseñanza crea un vínculo más fuerte entre lo que el alumno aprende y su entorno, despertando su curiosidad, fomentando el pensamiento crítico, favoreciendo que el aprendizaje ocurra a través de la estimulación sensorial y que el estudiante se conecte con el contenido de la sesión de una forma más personal y significativa (Santos y Zambrano, 2023). Se trata de relacionar lo que se percibe con lo que se aprende (Santos y Zambrano, 2023), fomentando el pensamiento crítico. Además, como señala Naser-Marco (2017) integrar actividades lúdicas dentro de este enfoque contribuye a que el aprendizaje sea una experiencia divertida y agradable. La combinación de estímulos sensoriales con dinámicas lúdicas y estrategias pedagógicas, despierta el interés y la curiosidad del alumnado, mejora el rendimiento escolar y fortalece habilidades como el trabajo en equipo, la psicomotricidad (coordinación motora) y la capacidad de reflexión (Santos y Zambrano, 2023).

Aunque este enfoque está especialmente indicado para infantes, ya que responde a sus necesidades de desarrollo (Santos y Zambrano, 2023), esto no impide su aplicación con jóvenes o adultos. Aprender a través de los sentidos estimula el cerebro, fortalece la memoria y favorece una comprensión más profunda y significativa, independientemente de la edad. Además, dicho modelo didáctico resulta muy útil para estudiantes con dificultades específicas, como la dislexia o el TDAH, ya que promueve el desarrollo sensorial y cognitivo (Alvarado *et al.*, 2007; Guiracocha y Villa, 2023; Santos y Zambrano, 2023). Aunque inicialmente surgió como apoyo para este tipo de alumnado, su aplicación resulta igualmente válida y beneficiosa para cualquier estudiante, sin importar sus características personales (Naser-Marco, 2017) ni el grado de dificultad que presente (Alvarado *et al.*, 2007). De hecho, el enfoque ha demostrado favorecer un aprendizaje más activo, motivador, significativo y duradero, al estimular los sentidos e involucrar cuerpo y mente.

Así pues, la instrucción multisensorial es inclusiva y efectiva, permitiendo abordar distintas formas de aprendizaje por medio del fomento de un ambiente enriquecedor y adaptado a sus necesidades individuales (Martínez-Isaac *et al.*, 2024). Este enfoque también permite evaluar cómo se sienten los estudiantes frente a ciertas actividades, y ofrece al docente herramientas para diseñar experiencias de aprendizaje más personalizadas, prácticas y efectivas (Santos y Zambrano, 2023).

La enseñanza basada en los sentidos se fundamenta en diversas teorías del aprendizaje, especialmente en el aprendizaje significativo (Rivas, 2008; Santos y Zambrano, 2023), que destaca la importancia de conectar los nuevos contenidos con conocimientos previos (Matienzo, 2020). Dicho de otro modo, cuando el alumno establece vínculos entre lo que aprende y sus experiencias previas, el contenido, cobra sentido, se recuerda con mayor facilidad y resulta más fácil de aplicar.

Asimismo, este método sensorial ofrece herramientas que facilitan el proceso de adquisición de lenguas (Sparks *et al.*, 1998, como se citó en Irisarri-Vegas y Villegas-Paredes, 2021). Por ello, representa una opción didáctica útil y práctica para diseñar propuestas educativas orientadas a la acción (Consejo de Europa, 2021), en las que el estudiante es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, más creativo, reflexivo y autónomo.

En resumen, la enseñanza multisensorial ofrece una perspectiva integral que reconoce y valora la diversidad del alumnado, promoviendo un aprendizaje más efectivo y significativo a través de los sentidos. Partiendo de esta base, es fundamental conocer y aplicar los distintos métodos multisensoriales disponibles, que permiten adaptar la enseñanza a las características de cada

estudiante, sin distinción. En el siguiente apartado, se describen de forma resumida algunos de los principales métodos utilizados en la práctica educativa multisensorial, los cuales fundamentan la propuesta didáctica del presente trabajo.

2.1.2.1. Tipos de métodos multisensoriales

El enfoque multisensorial suele describirse, en ocasiones, como una estrategia que puede estar presente en diversas metodologías. Sin embargo, esta perspectiva no refleja completamente su naturaleza, ya que el enfoque multisensorial debe entenderse como una metodología propia, con principios y procedimientos específicos que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen varios métodos didácticos ampliamente reconocidos que colocan lo multisensorial en el centro de su práctica educativa. Entre ellos destacan el método Montessori, el enfoque de Orton-Gillingham (especialmente en la lectoescritura), el programa Lindamood-Bell, el método de Respuesta Física Total (TPR) y el aprendizaje experiencial, los cuales involucran activamente varios sentidos a la vez para favorecer un aprendizaje más profundo y significativo.

Cuando se utiliza una metodología multisensorial en el aula, hay que considerar utilizar más de un sentido a la vez para crear una actividad multisensorial eficaz y que perdure en el tiempo (Dal, 2008; Gazioğlu y Karakuş, 2023). A continuación, se presentan algunos métodos multisensoriales aplicables en el aula de ELE:

1. Método Montessori

El método Montessori es uno de los enfoques pioneros en la educación sensorial y destaca la importancia del movimiento y la exploración activa en el aprendizaje infantil (Naser-Marco, 2017). María Montessori observó que los niños y niñas pequeñas tienen una necesidad natural de moverse y que, a través de ese movimiento, encuentran una vía para educar sus sentidos y desarrollar su autonomía (Montessori, 1982, como se citó en Salto, 2021). Desde esta perspectiva, el estudiante no debe ser visto como un receptor pasivo de información, sino como un ser activo que marca su propio aprendizaje.

Esta propuesta pedagógica promueve la independencia, integrando el descubrimiento y la mediante la estimulación sensorial. Los conceptos no se aprenden como ideas abstractas, sino como experiencias concretas que el alumnado puede ver, tocar y sentir (Poussin, 2016), gracias al uso de materiales multisensoriales y a la selección de contenidos significativos y cercanos a sus intereses. Todo ello facilita una adquisición del lenguaje más natural e inconsciente (Naser-Marco, 2017).

A pesar de que el método Montessori fue creado para edades tempranas, donde el desarrollo sensorial es esencial (Naser-Marco, 2017; Salto, 2021), sus principios pedagógicos son aplicables a todas las edades. Valora el aprendizaje vivencial (Naser-Marco, 2017), que puede llevarse a cabo con jóvenes y adultos mediante actividades prácticas como juegos de rol, simulaciones o situaciones reales de comunicación. Así, el aprendizaje se crea de forma activa, a través de la percepción y la experiencia, respetando los ritmos individuales y favoreciendo la conexión entre lo aprendido y la vivencia personal.

2. Método Orton-Gillingham

El método Orton-Gillingham, también conocido como OyG (*OyG method*), fue desarrollado en 1930 por el neurólogo Samuel Orton y la educadora Anna Gillingham con el objetivo de enseñar a leer de forma efectiva a estudiantes con dislexia, a través de un enfoque multisensorial que involucra varios canales sensoriales a la vez (Peavler y Rooney, 2019). Más adelante, en 1969, junto con Stillman, desarrollaron una versión más estructurada conocida como “Método de enseñanza multisensorial simultánea (EMS)”.

Esta propuesta propone que, para aprender a leer, los estudiantes deben asociar las letras (grafemas) con los sonidos que representan (fonemas), utilizando todos los sentidos disponibles (Clemente y Ruidiaz, 2024). Por ejemplo, los estudiantes pueden ver las letras, escuchar sus sonidos, y escribirlas sobre superficies como arena o crearlas con plastilina para sentir el movimiento y favorecer así la memoria táctil y la psicomotricidad. Otra aplicación puede ser la creación de tarjetas con palabras en español y texturas, diferenciando la textura según la categoría gramatical.

Este método favorece el desarrollo de habilidades fundamentales para la lectoescritura, como la conciencia fonológica (reconocimiento de los sonidos del lenguaje), la fluidez lectora y la comprensión de lo que se lee (Sandoval, 2018), alejándose del aprendizaje mecánico o memorístico y promoviendo un enfoque más activo, vivencial y adaptado a las necesidades del estudiante. Se basa en la fonética y en la integración de los sentidos visual, auditivo, táctil y kinestésico para lograr un aprendizaje más estructurado, completo y efectivo (Naser-Marco, 2017).

3. Programa Lindamood-Bell

El programa de intervención Lindamood-Bell, aunque no es un método multisensorial en el sentido estricto como Orton-Gillingham o Montessori, sí se fundamenta en principios multisensoriales para mejorar la lectura, especialmente en estudiantes con dificultades. Este

método está enfocado en habilidades clave como la conciencia fonémica (identificar, escuchar y manipular los sonidos del lenguaje), la decodificación y la comprensión lectora (Tomarong *et al.*, 2024), por ejemplo, utilizando imágenes mentales para ayudar a los estudiantes a visualizar lo que leen, lo cual mejora su comprensión y memoria.

Erman (2012, como se citó en Tomarong *et al.*, 2024), destaca que su éxito está en la personalización y adaptación a las necesidades individuales de cada estudiante. Sin embargo, a diferencia de otros métodos más fácilmente adaptables por el profesorado, este programa requiere de una implementación guiada por instructores capacitados (Tomarong *et al.*, 2024), lo que puede limitar su aplicación en contextos educativos generales.

4. Método de Respuesta Física Total

El método de Respuesta Física Total (TPR, por sus siglas en inglés) fue creado por James Asher y considera que aprender es más efectivo cuando se involucran el cuerpo y la mente, siguiendo el principio de “aprender haciendo” (Hollerbach *et al.*, 1986). El enfoque, como señalan Hollerbach *et al.* (1986), parte del aprendizaje natural del lenguaje: primero se entiende y después se habla. Por eso, en una clase TPR, los alumnos no tienen que hablar de inmediato, lo que permite respetar sus tiempos y favorecer una adquisición lingüística de forma natural y duradera. El docente da instrucciones verbales (como “abre la puerta, por favor” o “tócate la nariz”), y los estudiantes las comprenden y responderán físicamente, sin presión de tener que hablar desde el principio. Para mantener la atención y la motivación, se introducen órdenes inesperadas o divertidas, lo que estimula la imaginación y facilita que el alumnado se anime a hablar cuando estén preparados.

Este método ayuda a reducir la ansiedad en el aula y fomenta la cohesión grupal, creando un ambiente relajado y respetuoso. La corrección es secundaria; lo importante es que haya comunicación. Si se corrige, debe hacerse de forma breve y no invasiva, para mantener el ritmo de la actividad (Hollerbach *et al.*, 1986).

Como ventaja añadida, Hollerbach *et al.* (1986) muestran que este método es aplicable a todas las edades y es especialmente útil para estudiantes que tienen bloqueos, miedo o desconfianza en su capacidad para aprender idiomas. Además, se ha demostrado que favorece la memoria a largo plazo y la motivación en el aprendizaje de idiomas.

5. Aprendizaje experiencial

El aprendizaje experiencial es una metodología activa y con sentido que permite aprender a través de la acción, la exploración y el interés personal. Según Del Pino Ordóñez (2020), se adapta a distintos estilos de aprendizaje y aprovecha las habilidades e intereses del alumnado.

En el aula de idiomas, esta metodología reduce la ansiedad al utilizar el lenguaje como herramienta secundaria para realizar una tarea concreta, y no como objetivo principal. Así, se elimina la presión de hablar “correctamente”, y se fomenta una producción oral más natural y espontánea (Del Pino Ordóñez, 2020).

Como explica Del Pino Ordóñez (2020), este tipo de aprendizaje prepara al alumnado para la vida real mediante situaciones simuladas que reflejan su realidad cotidiana. Aunque está relacionado con el aprendizaje basado en proyectos (ABP), se diferencia de este porque en el aprendizaje experiencial, lo más importante es el proceso vivido: lo que sienten, experimentan, descubren, reflexionan y aprenden a través de experiencias significativas, como talleres de cosmética natural o cocina internacional (trabajando la interculturalidad), yincanas con códigos QR o visitas a espacios donde se hable la lengua meta.

Estas vivencias no solo motivan, sino que generan la necesidad real de aprender vocabulario y estructuras lingüísticas, partiendo del deseo de resolver una situación práctica (Del Pino Ordóñez, 2020). De ahí nace una necesidad comunicativa auténtica, que impulsa el aprendizaje.

El enfoque es especialmente valioso en la enseñanza a adultos, quienes también aprenden mejor cuando conectan con sus intereses y tiene sentido para ellos (Del Pino Ordóñez, 2020). Por esta razón, es fundamental realizar un análisis de necesidades y gustos: si no conocemos los intereses, trayectorias y contextos de nuestros estudiantes, no podremos diseñar experiencias ni contenidos realmente significativos ni personalizados.

Por último, el componente emocional y social del aprendizaje experiencial fortalece la confianza, la empatía y el pensamiento crítico del alumnado, al colaborar, debatir y reflexionar en un entorno de aprendizaje donde el error no se penaliza, sino que forma parte natural del proceso. Como concluye Del Pino Ordóñez (2020), este método convierte el aula en un espacio vivo, donde el conocimiento se construye y se conecta con la vida real.

En definitiva, estos métodos demuestran que aprender es experimentar con todo el cuerpo. Incorporar enfoques multisensoriales en el aula permite atender a la diversidad del alumnado y convertir el aprendizaje una experiencia más viva, significativa y cercana para todos. No se trata de seguir una única metodología, sino de inspirarse en distintos métodos para crear propuestas que conecten con los sentidos, las emociones, y la realidad de quienes aprenden.

2.1.3. Neuroeducación y enseñanza en segundas lenguas

La neuroeducación, según Francisco Mora (2021), es un campo emergente que une conocimientos de neurociencia, psicología, medicina y sociología con un objetivo claro: entender cómo se aprende para mejorar la forma en que se enseña. Uno de sus pilares es que, para lograr un aprendizaje realmente efectivo, es fundamental comprender cómo funciona el cerebro en relación con la emoción, la curiosidad y la atención. Mora (2021) insiste en que no basta con exigir atención al alumnado: primero hay que “encender la emoción”, ya que el interés genuino es el motor del aprendizaje significativo.

Este campo emergente, considera el contexto social y familiar como factores que influyen en el desarrollo de la capacidad de aprender, no solo los genéticos (Mora, 2021). Por eso, enfatiza la necesidad de adaptar la enseñanza a cada estudiante y etapa vital, priorizando estrategias basadas en la alegría y la motivación, no en el castigo. Asimismo, permite detectar dificultades de aprendizaje (Irisarri y Villegas-Paredes, 2021), reconocer que cada persona tiene diferentes talentos y capacidades (Mora, 2021) —apoyadas en diferentes redes neuronales, como plantea la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner—, y aspira a transformar la práctica docente, fomentando la conciencia del profesorado sobre su impacto en el cerebro del alumnado (Mora, 2021). Como dice Mora (2021):

Solo la idea [y la responsabilidad] puesta en la cabeza del maestro, de que lo que se enseña tiene la capacidad de cambiar los cerebros de los niños en su física y química... cambia ya la propia percepción que el maestro tiene de la enseñanza. (Mora, 2021, p. 16)

Asimismo, la neuroeducación busca construir puentes sólidos entre el conocimiento científico del cerebro y lo que pasa en el aula, desmontando creencias erróneas o *neuromitos* como el de los *hemisferios dominantes*. Mora (2021) explica que, en condiciones normales, ambos hemisferios trabajan juntos constantemente, intercambiando información, gracias al cuerpo caloso. Así, el talento en matemáticas o arte no dependen de un hemisferio, sino de la cooperación entre ambos. En esta línea, la neuroeducación presenta tres grandes propósitos: mejorar la enseñanza, detectar dificultades de aprendizaje (Irisarri y Villegas-Paredes, 2021) y formar personas críticas mediante el equilibrio entre emoción y cognición (Mora, 2021).

Entender el aprendizaje como un proceso integral implica reconocer que el cerebro, las emociones y los sentidos están profundamente interconectados. No se puede enseñar ni aprender sin tener en cuenta el papel de la emoción, la curiosidad, la atención y la memoria. Mora (2021)

sostiene que la emoción es el motor de los procesos cognitivos y nace en el sistema límbico —el llamado *cerebro emocional*—, por donde pasa toda la información sensorial y donde se decide si una experiencia nos resulta atractiva o no. Cognición y emoción son inseparables, “no hay razón sin emoción” (Mora, 2021).

En esta misma línea, es importante diferenciar entre emociones y sentimientos: las primeras son reacciones automáticas e inestables, mientras que los segundos son su experiencia consciente. Ambos influyen directamente en la motivación, la autoestima y el sentido del logro (Mora, 2021), y reforzarlos positivamente mejora la experiencia educativa para estudiantes y docentes. De hecho, el aprendizaje no comienza con ideas abstractas, sino con percepciones, emociones, sensaciones y movimiento (Mora, 2021), lo que hace especialmente eficaces a las metodologías multisensoriales.

La curiosidad, por su parte, es la *chispa* que enciende la emoción. Enseñar no solo implica transmitir conocimientos, sino provocar interés y crear un ambiente que despierte el deseo genuino de aprender. Mora (2021) muestra algunas estrategias pedagógicas concretas para fomentar la curiosidad, como empezar una clase con una pregunta provocadora, introducir elementos inesperados o promover un clima de participación libre de juicio. Satisfacer la curiosidad genera placer, ya que activa los mismos circuitos cerebrales vinculados con la recompensa (Mora, 2021). Por ello, el aprendizaje puede —y debe— ser una experiencia placentera.

La atención, en cambio, actúa como una ventana que se abre en el cerebro y permite que se produzca el aprendizaje: “sin atención no hay aprendizaje” (Mora, 2021). Es el mecanismo que selecciona qué información se retiene. La memoria, entonces, permite que el aprendizaje perdure al guardar información, además de construir cultura y transmitir conocimiento (Mora, 2021).

Por tanto, no es suficiente enseñar contenidos de forma abstracta o descontextualizada (Mora, 2021), por lo que es imprescindible considerar cómo se sienten los estudiantes, qué les interesa, cómo reaccionan emocionalmente y cómo se activa su atención. Cuando todos estos elementos están presentes, se facilita el aprendizaje significativo. Mora (2021), subraya que este debe comenzar y mantenerse en contacto con la naturaleza, con el mundo real y sensorial, no con ideas abstractas dentro del aula. El cerebro aprende con el cuerpo, a través de los sentidos, el movimiento y la experiencia directa (Martínez Isaac, Ortiz Aguilar, Piñera, Vélez Hurtado, 2024). Desde esta perspectiva, no solo en las primeras etapas del desarrollo, sino a lo largo de todo el ciclo vital, el aprendizaje significativo se da cuando se activan los sentidos y existe un vínculo constante con entornos reales, en la medida de lo posible, ofreciendo una conexión más profunda

con el contenido de las clases (Buñay-Tipan y Cazorla-Basantés, 2023; Flores Herrera, Paz Alcívar y Martínez Loza, 2018).

Este enfoque pedagógico se vincula con otros como el *aprendizaje encarnado*, que plantea que el conocimiento no se construye únicamente en el cerebro de forma abstracta, sino que toma como base el cuerpo, el entorno normalizado y la acción (Varela, Rosch, y Thomson, 2017); el *aprendizaje situado*, que defiende que se aprende mejor en contextos auténticos y sociales, y que aprender en un entorno artificial (como una clase desconectada del mundo real) limita la transferencia del conocimiento (Lave, y Wenger, 1991); y la dimensión emocional del aprendizaje, base de la neuroeducación, donde se sostiene que no se puede aprender sin emoción, “solo se puede aprender aquello que se ama” (Mora, 2021).

En la enseñanza de L2/LE, sentirse bien emocionalmente es tan importante como estudiar gramática. Un entorno tranquilo, acogedor y sin miedo al error, favorece la participación y la persistencia. Si el estudiante ve que el docente también comete errores y los normaliza, entenderá que equivocarse no solo es parte del proceso, sino algo natural donde el error se convierte en un aliado, no algo negativo. La neuroeducación nos recuerda que aprendemos mejor cuando estamos motivados, curiosos y, sobre todo, cuando no tenemos miedo. Por eso, un aula donde se respira respeto, confianza y alegría no solo es más bonita, sino es donde ocurre el aprendizaje real.

En síntesis, si la enseñanza no emociona, se olvida; si no conecta, se diluye. En cambio, aquello que se vive con el cuerpo y los sentidos, permanece para siempre.

2.2. Dislexia y su impacto en el aprendizaje de ELE

En este apartado nos centraremos en aproximar el concepto de dislexia, sus causas, tipos, consecuencias y barreras. En un primer acercamiento, es común encontrar definiciones simplificadas como “un problema de lectura y escritura” o afirmaciones erróneas que sugieren que el alumnado con dislexia “cometen muchas faltas de ortografía” e incluso que “son vagos”. Sin embargo, la realidad es distinta. Estos estudiantes deben esforzarse más que sus compañeros para alcanzar los mismos logros, enfrentando barreras que a menudo pasan desapercibidas (Kalan y Furlan, 2016). De hecho, algunos enfoques, como el de Ronald Davis, consideran la dislexia como un *don* (Ronald, 1999; 2008, citado en Kalan y Furlan, 2016).

2.2.1. Definición y evolución del concepto de dislexia

No existe una definición universalmente aceptada de *dislexia*. A lo largo de los años, diferentes organizaciones y expertos la han definido de distintas maneras. Inicialmente, la Federación Mundial de Neurología la describió en 1968 como “una dificultad en el aprendizaje de la lectura”, pese a que el estudiante tenga una inteligencia normal, reciba una educación adecuada y viva en un entorno apropiado (Tamayo Lorenzo, 2017). Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la incluyó en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, 1992, p.352), denominándose *trastorno específico de la lectura*, dentro de los trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares. No fue hasta 2014 que la Asociación Americana de Psiquiatría (2014), le dio un enfoque más especializado en el DSM-V (Manual de diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales, 2014) considerándola como un *trastorno³ específico del aprendizaje de la lectura*.

En el pasado, se creía que la dislexia estaba relacionada con el coeficiente intelectual (CI), pero estudios han demostrado que personas con distintos CI pueden presentar las mismas dificultades lectoras, lo que indica que la dislexia no está unida a la inteligencia (Joshi y Aaron, 2008). De hecho, es importante destacar, que las personas disléxicas suelen ser talentosas y artísticas, y poseen una inteligencia media o superior, y cada vez son más los que acceden a estudios universitarios (Tops, 2012, como se citó en Maunsell, 2020).

2.2.2. Naturaleza y origen de la dislexia

La dislexia no es un diagnóstico absoluto, sino que se manifiesta en diferentes grados. La habilidad para leer varía gradualmente entre las personas, sin una división clara entre “tener dislexia” y “no tener dislexia”. En este sentido, Artigas-Pallarés (2009) señala que “el límite entre dislexia y no dislexia es simplemente arbitrario o estadístico, pero no categórico”. Así, mientras algunas personas presentan dificultades leves, otras experimentan desafíos más significativos. Desde una perspectiva conductual, Aragón y Silva (2000, citado en Tamayo Lorenzo, 2017) enfatizan que la dislexia no implica la ausencia total de habilidades de lectura y escritura, sino un aprendizaje con deficiencias reflejadas en errores característicos, como la confusión de letras y sonidos. Por ello, en lugar de etiquetar como “disléxico”, se sugiere hablar de dificultades específicas en la lectoescritura, abordando estas como aspectos a mejorar en lugar de considerarlas síntomas de una enfermedad.

Es importante destacar que, aunque la dislexia es considerada un problema transcultural que afecta a personas que hablan diferentes idiomas, alfabetos y escrituras, las manifestaciones varían

³ Definido por Kleinman (1988, p. 190 como se citó en Ramos Huambachano, 2022) como una “limitación o restricción antepuesta a la experiencia o la acción que influye en la manera en que el sujeto está en el mundo”.

de acuerdo con la lengua y el contexto cultural (Chen *et al.*, 2015; Shao *et al.*, 2016 como se citó en Maunsell, 2020). Dado que la escritura y la lectura son invenciones relativamente recientes, si la escritura no existiera, la dislexia tampoco. Por lo tanto, la dislexia surge como consecuencia de la cultura y de la expansión de la educación (Artigas-Pallarés, 2009; Breznitz, 2009).

En cuanto a su origen, la dislexia tiene varias explicaciones. Según Jeffrey W. Gilger (2008) y Battagliero (2016), afirman que la dislexia es un trastorno del lenguaje, especialmente en el procesamiento y conciencia de los sonidos del habla (fonológico), lo que implica dificultades en la lectura y escritura. Concretamente, afecta la forma en que el cerebro reconoce y organiza los sonidos de las palabras, lo que puede provocar problemas para identificar, separar o combinar los sonidos de las letras al leer o escribir. La Asociación Internacional de Dislexia (IDA, 2002) especifica que estas dificultades no están relacionadas con la inteligencia, ya que afectan principalmente a la capacidad para reconocer y manipular los sonidos del habla. Esto interfiere con la asociación entre letras y sonidos al leer y escribir, sin impactar otras áreas del desarrollo. Asimismo, Gilber (2018) describe la dislexia como neuroevolutiva, lo que significa que no aparece de repente, sino que está presente desde el nacimiento y se desarrolla con el tiempo. Esta condición está asociada a conexiones neuronales desorganizadas que hacen que el cerebro procese la información de manera distinta en comparación con las personas sin dislexia.

Además, tiene un origen neurológico relacionado con áreas específicas del cerebro, como la región frontal inferior izquierda (donde se encuentra el área de Broca, crucial para hablar y articular palabras), la temporal-occipital inferior (encargada de comprender el lenguaje, procesar los sonidos y percibir la información visual) y la temporal-parietal (involucrada en varias funciones cognitivas como la comprensión del lenguaje y la percepción espacial). Se ha descubierto que ciertas partes del cerebro trabajan de manera diferente en las personas con dislexia, especialmente en las áreas mencionadas anteriormente, las cuales están relacionadas con la lectura y el lenguaje (Breznitz, 2008). A ello se suma un componente genético: existen genes y regiones cromosómicas implicadas, con un grado moderado de heredabilidad (Gilger, 2008; Stein, 2008), lo cual indica que la dislexia puede ser hereditaria.

Así pues, como se ha visto a hasta ahora, la dislexia no es una cuestión de falta de esfuerzo ni de inteligencia, sino más bien el resultado de conexiones neuronales incorrectas que condicionan el aprendizaje de la lectura y escritura, haciendo que el proceso sea mucho más difícil y dando lugar a lo que hoy en día conocemos como dislexia. Es importante entender que no existe una única dislexia, sino que dependiendo de qué parte del cerebro esté implicada, las manifestaciones cambian y con ello también el tipo de apoyo que el estudiante necesita.

2.2.3. Tipos de dislexia

La dislexia se puede clasificar según distintos criterios. El presente apartado se centrará en la *ruta léxica* afectada en el proceso de lectura (Ramos Huambachano, 2022; Paniagua, 2024, Anexo 2), existen tres tipos principales:

- **Dislexia Diseidética o Superficial (DI):** dificultad para reconocer palabras de un solo vistazo, lo que obliga a leer letra por letra. Esto ralentiza la lectura y provoca errores como omisiones (saltarse una letra o sílaba, “*canero*” en lugar de “*carnero*”), transposiciones (cambiar el orden de las letras, “*al*” en vez de “*la*”) e inversiones de grafemas (confundir letras que se parecen, “*besar*” en vez de “*pesar*”). Su cerebro reconoce las palabras más por el sonido que por la forma escrita, lo que provoca dificultades en el reconocimiento de palabras, sobre todo de homófonos⁴ (Tamayo, 2017, como se citó en Ramos Huambachano, 2022).
- **Dislexia Disfonética o Fonológica (DF):** problemas para convertir las letras en sonidos (conversión grafema-fonema), afectando la lectura de palabras desconocidas o pseudopalabras. Es decir, le cuesta leer palabras nuevas o inventadas, pero puede leer bien las que ya conoce; siendo común que se cambien letras, se agreguen sílabas o confundan palabras parecidas, por ejemplo, leer “*astucia*” como “*estucia*” (Cano, 2016, como se citó en Ramos Huambachano, 2022).
- **Dislexia Mixta (DM):** combina dificultades fonológicas y superficiales, aunque una suele ser más predominante. Es frecuente en niños, quienes suelen tener un vocabulario más limitado, escribir con errores y tener dificultades para deletrear. Detectarlo a tiempo es clave para mejorar su aprendizaje (Cano, 2016; Tamayo, 2017, como se citó en Ramos Huambachano, 2022).

Según el **modelo de Bakker y Licht** (Haranburu *et al.*, 2017, citado en Ramos Huambachano, 2022), la dislexia se clasifica en:

- **Dislexia tipo P o perceptiva/deletreadora:** lectura lenta y fragmentada por problemas en la percepción de letras.
- **Dislexia tipo L o adivinatoria:** lectura rápida pero inexacta, con errores por omisión o pronunciación incorrecta.

⁴ Palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente y tienen distinto significado.

- **Dislexia tipo M:** lectura lenta con errores de pronunciación, afectando la comprensión. Se considera la más severa y requiere mayor atención (Cano, 2016, citado en Ramos Huambachano, 2017).

En resumen, cada tipo de dislexia tiene sus propias características y desafíos. Algunas personas leen despacio porque necesitan fijarse en cada palabra, otras leen más rápido, pero cometen muchos errores, y algunas mezclan un poco de todo. Por eso, entender qué tipo de dislexia tiene un estudiante es clave para poder ayudarlo de verdad y empatizar. No se trata de encasillar al estudiante —cada estudiante es único y merece un enfoque a su medida—, sino de saber por dónde empezar para acompañarle en su camino de aprendizaje de la mejor manera posible.

2.2.4. Barreras y dificultades asociadas a la dislexia

Las personas con dislexia presentan diversas barreras y dificultades cognitivas que afectan su aprendizaje y desarrollo. Aunque la dislexia es principalmente un trastorno del lenguaje, su impacto va más allá de la lectura y escritura, influyendo en otras áreas cognitivas y conductuales. El impacto cognitivo varía entre individuos, puede cambiar con la edad e incluso diferir entre hombres y mujeres en cuanto a su respuesta a los factores de riesgo (Fletcher *et al.*, 2007; Smith y Gilger, 2007; Satz *et al.*, 1998 citados en Gilger, 2008). Las personas con dislexia pueden presentar diferentes perfiles de lectura, variando en su habilidad para reconocer sonidos, recordar patrones ortográficos, procesar la información rápidamente o leer con fluidez.

Las dificultades cognitivas asociadas a la dislexia se deben principalmente a problemas en el procesamiento fonológico (Dal, 2008), es decir, la capacidad de identificar, segmentar y manipular los sonidos del habla, lo que dificulta la decodificación del lenguaje. Las personas con dislexia pueden tener dificultades para separar los sonidos dentro de una palabra (segmentación fonémica), repetir palabras o procesar combinaciones de letras poco comunes o inventadas (pseudopalabras). También pueden experimentar dificultades en nombrar rápidamente colores, objetos y letras, lo que está relacionado con la memoria verbal a corto plazo y la atención (Tamayo Lorenzo, 2017; Suárez y Cuetos, 2012).

En términos neurocognitivos, el cerebro de las personas con dislexia responde de manera diferente a los estímulos lingüísticos. Estudios (Hawelka y Wimmer, 2008; Showman y Ahissar, 2006; Ziegler *et al.*, 2010, como se citó en Suárez y Cuetos, 2012; Breznitz, 2008) han demostrado que el tiempo que tardan en identificar los sonidos (fonemas) y compararlos con sus representaciones escritas (letras/grafemas) es mayor en comparación con personas sin dislexia, lo

que ralentiza la lectura. Y que, cuando las tareas no requieren procesamiento verbal, su rendimiento no difiere significativamente.

Entre las dificultades más comunes asociadas a la dislexia se encuentran problemas en la atención y concentración (Suárez y Cuetos, 2012; Tamayo Lorenzo, 2017), una coordinación motriz deficiente, que afecta la escritura y la legibilidad de la caligrafía, y la sensación de que las palabras o líneas de texto “bailen” en la página (Irondo Hervás, 2015, citado en Battagliero, 2016). Estas dificultades pueden generar frustración y ansiedad, especialmente cuando no se aplican estrategias adecuadas desde edades tempranas (Battagliero, 2016).

En el ámbito laboral, la dislexia puede convertirse en un desafío oculto. Muchas personas con dislexia evitan revelar su condición en entrevistas o formularios de solicitud por temor a la discriminación, a pesar de las leyes de protección existentes en muchos países (Price y Gerber, 2008; Reid, Came y Price, 2008). Esto limita el acceso al apoyo necesario y dificulta aún más su adaptación al entorno laboral. La redacción de informes y la cumplimentación precisa de formularios pueden convertirse en obstáculos significativos, ya que, con frecuencia, se exige cumplir estrictamente con formatos y convenciones rígidas (Reid, Came y Price, 2008). Estas dificultades pueden hacer que les resulte complicado adaptarse a rutinas laborales, sobre todo en entornos donde la estructura es inflexible. Cuando la dislexia no es reconocida, los empleados intentan por sí solos detectar y corregir errores antes de que sean señalados (Reid, 2006, como se citó en Reid, Came y Price, 2008). Sin un entorno comprensivo, esto puede derivar en conflictos, evaluaciones injustas de rendimiento e incluso medidas disciplinarias que podrían haberse evitado con un apoyo adecuado (Reid, 2006, como se citó en Reid, Came y Price, 2008). La necesidad de estructuras claras y tiempos de aprendizaje más pausados resalta el valor de contar con empleadores empáticos y dispuestos a ofrecer apoyo (Reid, Came y Price, 2008).

Ante este tipo de obstáculos, la enseñanza del español con fines específicos (EFE) puede desempeñar un papel fundamental en la preparación y empoderamiento de los estudiantes con dislexia. Estas barreras muestran la importancia de diseñar entornos de aprendizaje no solo enseñen la lengua, sino que también preparan al alumnado para desenvolverse con seguridad en aquellos contextos profesionales dónde más inseguros se sienten (Reid, Came y Price, 2008). En el ámbito de EFE, esto implica trabajar en tareas comunicativas como la redacción de informes, la cumplimentación de formularios o la comprensión de instrucciones, adaptadas a sus ritmos y estrategias de aprendizaje. De este modo, el aula de español puede convertirse en un espacio compensador que, junto a la mejora de la competencia lingüística, refuerce la autoestima, mejore

la empleabilidad y contribuya a una integración laboral más equitativa (Reid, Came y Price, 2008).

Por otro lado, el impacto emocional de la dislexia es significativo. Las personas con dislexia pueden experimentar una “espiral descendente de fracaso”, perdiendo la confianza en sí mismas y enfrentando frustración e incluso depresión. En adolescentes, esta frustración puede llevar a evitar la escuela debido a la sensación de fracaso académico y falta de apoyo adecuado (Stein, 2008).

Además, la dislexia suele coexistir con otros trastornos del neurodesarrollo que comparten bases neurológicas, fisiológicas y genéticas. Entre ellos, se incluyen el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA/TDAH), el Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (TDC), Trastorno del Sonido del Habla (TSH, como la disartria), dificultades en la memoria o el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) (Fletcher *et al.*, 2007; Bryden *et al.*, 1994; Rhee *et al.*, 2005; Angold *et al.*, 1999 citado en Gilger, 2008). También se han identificado alteraciones en el sistema inmunológico y lateralidad cruzada en personas con dislexia, lo que refuerza la idea de que existen múltiples factores biológicos involucrados. En algunos casos, la dislexia puede coexistir con altas capacidades (Rello, 2018; Paniagua, 2024), lo que añade otro nivel de complejidad en su diagnóstico y abordaje. La variabilidad en sus manifestaciones y la existencia de estrategias compensatorias hacen que las barreras educativas sean difíciles de derribar, especialmente cuando hay desconocimiento y falta de recursos (Paniagua, 2024). Sin embargo, en este trabajo nos centraremos exclusivamente en personas con o sin dislexia.

Un concepto clave para comprender la dislexia es el fenómeno de la *asincronía cerebral*, propuesto por Zvia Breznitz (2008). La autora compara el procesamiento de la lectura con un concierto en el que distintas áreas del cerebro (instrumentos) deben activarse al mismo tiempo para lograr una comprensión fluida. En las personas con dislexia, este proceso ocurre de manera descoordinada, lo que provoca una lectura más lenta y confusa. Esta brecha de velocidad entre las distintas regiones cerebrales dificulta la descodificación de palabras y genera un esfuerzo cognitivo adicional para corregirlo.

Dado este desafío, cabe destacar que es fundamental implementar ajustes curriculares que reduzcan las barreras en el aprendizaje, independientemente del enfoque utilizado. Tanto bajo un modelo tradicional como multisensorial, es esencial adaptar el entorno (no el contenido ni la tarea propuesta), siendo una de las estrategias más efectivas proporcionar más tiempo en pruebas y tareas, permitiendo que los estudiantes procesen la información a su propio ritmo. Además, es crucial que los enunciados sean claros y precisos, evitando ambigüedades que puedan generar

confusión y aumentar la carga cognitiva del alumnado. Aplicar dichas medidas no solo facilitan la comprensión y el rendimiento académico, sino que también reducen la frustración y favorece una experiencia educativa más equitativa (Alvarado *et al.*, 2010).

En conclusión, la dislexia es un trastorno presente desde el nacimiento que persiste a lo largo de las etapas vitales, aunque sus manifestaciones varían a lo largo del tiempo, no son evidentes de inmediato, lo que puede dificultar su detección temprana. Identificarla a tiempo e intervenir adecuadamente es crucial para mitigar sus efectos (Rodríguez-Cano *et al.*, 2022, como se citó en Paniagua, 2024). Para ello, es necesario derribar barreras en los ámbitos educativo, médico y psicológico, así como combatir mitos y la desinformación que rodean la dislexia. Si no se supera este desconocimiento, será difícil lograr una adaptación efectiva al proceso de aprendizaje, que comienza en la infancia y continúa a lo largo de toda la vida.

2.2.4.1. El sistema de escritura como barrera en la dislexia: transparencia ortográfica y aprendizaje de segundas lenguas

La dislexia debe entenderse como una condición influida por el idioma y la cultura del individuo (Verpalen y Van de Vijver, 2015). Puede aparecer en personas que aprenden a leer y escribir en cualquier idioma, pero no se manifiesta igual en todas las lenguas porque no todas representan los sonidos del mismo modo al escribir. Así, la ortografía y la forma en que cada idioma refleja los sonidos influyen considerablemente en cómo se presenta la dislexia. Esta idea se recoge en el modelo marco de Morton y Firth (Firth, 1997, como se citó en Everatt y Elbeheri, 2008), que plantea que el lenguaje, junto con otros factores ambientales como la enseñanza, interactúa constantemente con los niveles biológico, cognitivo y conductual para explicar la dislexia. Es decir, no solo importa la estructura del cerebro del estudiante, sino también el idioma que aprende y cómo se le enseña. Por tanto, al hablar de dislexia en diferentes lenguas, es esencial tener en cuenta la variabilidad ortográfica y la transparencia lingüística, ya que estas pueden aumentar o reducir las dificultades según el caso. Esto implica que una persona puede presentar signos distintos de dislexia dependiendo del idioma que hable o esté aprendiendo (Asbjørnsen, Obrzut, y Oyler, 2014; Lyytinen *et al.*, 2015).

Una de las claves para entender estas diferencias está en el concepto de *transparencia ortográfica*, que se refiere al grado de correspondencia entre grafemas y fonemas (Lallier, *et al.*, 2014). En otras palabras, se trata de cuán fácil resulta predecir cómo suenan las letras escritas (grafemas) con los sonidos hablados (fonemas) en un idioma. La transparencia ortográfica influye tanto en la adquisición de la lectoescritura como en la identificación de la dislexia en diferentes

lenguas, así como en la dificultad que puede suponer el aprendizaje de una L2/LE (Frith, 1997, como se citó en Liberal, 2023).

El tipo de escritura que tiene un idioma influye en cómo los infantes aprenden a leer (Liberal, 2023). Everatt y Elbeheri (2008) y Maunsell (2020) señalan que cuanto más transparente es un idioma (como el húngaro o el español), más fácil resulta para la persona aprender a leer y escribir correctamente, porque las letras corresponden a los sonidos. En lenguas transparentes, como el español o el finés, cada letra suele representar un único sonido —existe correspondencia directa entre letras y sonidos—, lo que hace que leer y escribir sea más sencillo, pero que los errores sean menos evidentes (Paniagua, 2024). En cambio, en lenguas opacas como el inglés o el francés, una misma letra puede sonar diferente dependiendo de la palabra o un mismo sonido puede escribirse de varias formas⁵, complicando el aprendizaje (Suárez-Coalla *et al.*, 2013, como se citó en Paniagua, 2024).

En este sentido, Frith (1997, como se citó en Liberal, 2023) plantea que la transparencia del sistema de escritura es un factor determinante en la aparición y manifestación de la dislexia. De hecho, diversas investigaciones (Everatt *et al.*, 2002; Geva y Seigel, 2000; Seymour *et al.*, 2003; Veii y Everatt, 2005, como se citó en Everatt y Elbeheri, 2008) han demostrado que la dislexia puede expresarse de forma distinta según la lengua. Por ejemplo, en idiomas transparentes como el español, los estudiantes con dislexia suelen tener una lectura más precisa, aunque más lenta (Serrano-Chica y Defior-Citoler, 2004, como se citó en Liberal, 2023; Suárez-Coalla y Cuetos, 2012, como se citó en Maunsell, 2020), dado que pueden apoyarse en reglas fonológicas consistentes. Sin embargo, en lenguas opacas como el inglés, los errores en lectura son más frecuentes y evidentes, lo que exige un mayor esfuerzo y uso de la memoria visual y el reconocimiento global de palabras debido a la irregularidad ortográfica (Everatt y Elbeheri, 2008).

Existen tres formas básicas en que los idiomas representan las palabras escritas (Liberal, 2023):

- **Sistema logográfico** (a veces llamado ideográfico): cada símbolo o carácter representa una idea, concepto o el significado completo de una palabra, no un sonido específico. Estos sistemas dependen menos de las reglas fonológicas y más del reconocimiento visual y memoria espacial (Siok *et al.*, 2008). Como, por ejemplo, el chino mandarín o el *kanji* japonés⁶.

⁵ A esto se le denomina *inconsistencia o irregularidad ortográfica*.

⁶ El idioma japonés consta de dos tipos diferentes de escritura: *kanji* (logográfico, derivado de caracteres chinos) y *kana* (dos formas silábicas, *hiragana* y *katakana*).

- **Sistema silábico:** cada símbolo representa una sílaba completa, —no sonidos individuales—, como las dos formas de *kana* silábico: hiragana y katakana japoneses, que se derivan de caracteres *kanji* (Wydell y Butterworth, 1999).
- **Sistema alfabético:** cada símbolo representa un sonido individual (fonema), como una consonante o una vocal, como por ejemplo el español o el coreano (*hangeul*). En el caso del alfabeto coreano, aunque las letras se agrupan en bloques silábicos cada símbolo básico corresponde a un fonema.

Estos sistemas no solo influyen en cómo se enseña a leer, sino también en cómo se manifiesta la dislexia. Por ejemplo, un estudiante con dislexia, cuya lengua materna es logográfica y aprende español —una lengua alfabética y transparente—, enfrentará desafíos como el cambio de un sistema basado en el reconocimiento visual a uno que requiere decodificación fonológica, lo que implica aprender a segmentar palabras y discriminar fonemas que quizás no existen en su lengua materna. Esto representa un desafío añadido para aquellos alumnos con dislexia que aprenden una lengua opaca (Dal, 2008). Pero en el caso del aprendizaje del español como L2/LE, no todo son aspectos negativos pues su sistema ortográfico está caracterizado por una alta regularidad en la correspondencia grafema-fonema, lo que facilita la decodificación y puede beneficiar a estos estudiantes, siempre que se trabaje adecuadamente en el aula el desarrollo de habilidades fonológicas para apoyar el aprendizaje de la lectura y escritura en español (Leal, Matute y Zarabozo, 2005).

El *principio alfabético* es clave en todo este proceso. En el proceso de aprendizaje de la lectura, los niños descubren que las palabras pueden representarse con símbolos visuales (letras). Sin embargo, no comprenden que estas palabras pueden dividirse en unidades más pequeñas (sílabas o fonemas) hasta que ven que las letras representan esos sonidos. A esto se le denomina *principio alfabético*, y los estudios muestran que tanto los niños como los adultos analfabetos solamente comienzan a entenderlo después de haber sido expuestos a la “representación visual de las palabras como una secuencia de letras” (Morais *et al*, 1979, como se citó en Stein, 2008), es decir, cuando se dan cuenta de que cada palabra hablada se puede escribir con letras que representan ese sonido, y que esas letras siempre aparecen en un orden que refleja cómo suena la palabra al decirla. Este principio es fundamental para la adquisición de la lectoescritura, pero su asimilación es especialmente desafiante para los estudiantes con dislexia (Dal, 2008), ya que presentan dificultades para reconocer el sonido de cada letra y automatizar esta información, lo que afecta directamente su capacidad de comprensión verbal. Si la lectura no se automatiza, se convierte en un proceso tedioso, lento y poco significativo.

Dado que estos estudiantes tienen un estilo de pensamiento predominantemente visual, necesitan estrategias multisensoriales que refuercen la relación entre las letras y sus sonidos. Asociar cada palabra con una imagen y utilizar estímulos como la observación, el tacto y la audición favorece el éxito en su proceso de aprendizaje (Alvarado *et al.*, 2010).

Según la *hipótesis del déficit fonológico*, la principal causa de la dislexia es una dificultad para procesar los sonidos del lenguaje. Por ello, en lenguas opacas como el inglés, las evaluaciones incluyen pruebas de conciencia fonológica (Everatt y Elbeheri, 2008). Es decir, miden si una persona puede reconocer sonidos dentro de las palabras, motivo por el cual les cuesta más aprender a leer, siendo los errores en lectura y escritura más evidentes (Lallier *et al.*, 2014). En lenguas transparentes, esta dificultad puede pasar desapercibida con mayor facilidad (Cuetos *et al.*, 2019, como se citó en Paniagua, 2024), debido a que los niños suelen aprender a leer con precisión gracias a la regularidad de las reglas (como se lee se pronuncia). Esto no significa que la dislexia desaparezca, sino que se manifiesta de otras maneras, como en la velocidad, la fluidez y la automatización lectora, en lugar de la precisión (Lallier *et al.*, 2014).

Como la dislexia puede aparecer de forma distinta según el idioma, Everatt y Elbeheri (2008) destacan la necesidad de utilizar diferentes herramientas diagnósticas adaptadas al grado de transparencia ortográfica, ya que, según el idioma algunas pruebas pueden ser más o menos eficaces. Everatt *et al.* (2004, como se citó en Everatt y Elbeheri, 2008) argumentan que los métodos comunes para diagnosticar la dislexia, como las pruebas de conciencia fonológica (identificar sonidos dentro de palabras) pueden ser útiles en lenguas opacas como el inglés, pero menos eficaces en lenguas transparentes como el alemán o español. En estos casos, Everatt *et al.* (2004, como se citó en Everatt y Elbeheri, 2008) y Wimmer (1993, como se citó en Everatt y Elbeheri, 2008) sugieren emplear otras pruebas más útiles, como la *denominación rápida* (decir el nombre de cosas rápidamente) y la *memoria a corto plazo* (recordar y repetir palabras correctamente), que pueden detectar dificultades en la fluidez lectora. Un niño con dificultades en la memoria de trabajo o en la denominación rápida puede olvidar partes de una palabra o cambiar su orden antes de terminar de leerla, lo que afecta tanto a la decodificación como a la comprensión del mensaje escrito.

Además, como se mencionó al principio del subepígrafe, la dislexia está influida también por factores culturales. Las formas en que aprendemos y recordamos sonidos y significados pueden variar según la lengua, en parte debido a la transparencia ortográfica. Por eso, Orosco y O'Connor (2013, como se citó en Maunsell, 2020) subrayan la importancia de adaptar también los métodos de diagnóstico al contexto lingüístico y cultural del individuo.

En conclusión, la transparencia ortográfica y el tipo de sistema de escritura influyen directamente en cómo se manifiesta y evalúa la dislexia. Mientras que, en lenguas opacas, los errores de precisión son más visibles, en lenguas transparentes las señales están más en la velocidad lectora que en la precisión. Esto exige adaptar la enseñanza y las evaluaciones para apoyar mejor al alumnado con dislexia, especialmente en contextos de enseñanza de L2/LE como el español, teniendo en cuenta la regularidad del sistema ortográfico de la lengua materna del estudiante para ayudarle en su proceso de aprendizaje.

2.2.4.2. Manifestaciones diferenciadas de la dislexia según idioma y sistema de escritura

Las investigaciones sobre la dislexia han crecido significativamente a nivel internacional en el siglo XXI (Maunsell, 2020). Pese a la existencia de diversos estudios sobre la enseñanza de español a extranjeros (Bocco, 2016; García-Salas, 2012; Kalan y Furlan, 2016; Melero Rodríguez, 2016; Andreu i Barrachina, 2020) desde enfoques comunicativos y pedagógicos, la investigación sobre cómo la dislexia, afecta al proceso de adquisición del español sigue siendo limitada, especialmente en comparación con la amplia cantidad de estudios existentes en otros idiomas, como el inglés.

Esta carencia cobra aún mayor relevancia cuando se considera que algunas personas pueden presentar manifestaciones de dislexia únicamente en una segunda lengua (L2), sin tener dificultades aparentes en su lengua materna (Wydell y Butterworth, 1999). La dislexia, por tanto, no se manifiesta de manera uniforme y su aparición puede variar según el idioma (Wydell y Butterworth, 1999). Es decir, una persona puede no presentar dislexia en su lengua materna, pero sí mostrar signos claros de ella al aprender una segunda lengua (Wydell y Butterworth, 1999; Wydell y Kondo, 2015), o presentar signos más pronunciados en una lengua que en otra (Gao *et al.*, 2019; Sambai, Ju y Uno, 2022). Diversos estudios (Gao *et al.*, 2019; Sambai, Ju y Uno, 2022; Senaha y De Mattos Pimenta Parente, 2012; Wydell y Butterworth, 1999; Wydell y Kondo, 2015) documentan casos de dislexia específica de idioma o con manifestaciones distintas según la lengua. Estas investigaciones muestran que, si bien muchas personas bilingües pueden presentar dificultades lectoras en ambos idiomas, la intensidad y la forma en que se manifiestan pueden variar significativamente según las características ortográficas y cognitivas de cada lengua.

Uno de los casos más conocidos y excepcionales es el de AS, un adolescente bilingüe inglés-japonés, estudiado por primera vez por Wydell y Butterworth (1999) y posteriormente por Wydell y Kondo (2015). Este caso ilustra una *manifestación inusual de dislexia monolingüe o específica*

de idioma. A pesar de provenir de un entorno altamente alfabetizado, leer y escribir en tres sistemas de escritura diferentes (alfabético, logográfico y silábico), y de no presentar dificultades auditivas ni de pronunciación, AS mostraba serias dificultades para leer, escribir y procesar fonológicamente el inglés (ser capaz de identificar, distinguir y manipular los fonemas). En cambio, su competencia lectora y escrita en japonés era excepcional: su dominio de los sistemas *kanji* (logográfico) y *kana*⁷ (silábico) correspondía al nivel de un estudiante universitario.

Esta discrepancia se conoce como *disociación conductual* (*behavioural dissociation*): buena lectura en japonés, pero dificultades importantes en inglés. Esto llamó la atención de los investigadores Wydell y Kondo (2015), quienes realizaron un estudio de neuroimagen con magnetoencefalografía (MEG) para analizar la actividad cerebral de AS. Los resultados revelaron que, tanto en inglés como en japonés, la activación en el giro temporal superior izquierdo (STG) —una zona del cerebro clave en el procesamiento fonológico subléxico (alfabético) y en la memoria fonológica a corto plazo—, era significativamente más débil en AS que en los lectores de control. Sugiriendo que la dislexia de AS no era un problema exclusivo del idioma inglés, sino que el déficit funcional estaba presente en ambos idiomas, pero solamente causaba dificultades evidentes en inglés (Wydell y Kondo, 2015). Los autores argumentan que se debe a la menor carga cognitiva que requiere el sistema silábico japonés transparente *kana* (de grano grueso), en comparación con la ortografía opaca y casi regular del inglés (grano fino); leer *kana* no requiere tantos recursos neuronales en el STG izquierdo como leer inglés. En el caso de AS, aunque el déficit en el STG izquierdo existía en ambos idiomas, solo afectaba notablemente su lectura en inglés, ya que este idioma exige un procesamiento fonológico más complejo y preciso (Wydell y Kondo, 2015). Por el contrario, la lectura del japonés *kana* no exigía tanto esfuerzo fonológico, lo que ayuda a entender su buena lectura en japonés, a pesar de la disociación conductual. Esta diferencia observada puede explicarse desde la *hipótesis de transparencia y granularidad* postulada por Wydell y Butterworth (1999), que sostiene que las características ortográficas de cada lengua influyen en la forma en que se manifiesta la dislexia. Según la hipótesis, las ortografías pueden describirse en dos dimensiones: transparencia y granularidad.

Recordemos que la *transparencia*, es qué tan clara es la correspondencia entre la forma escrita y el sonido. En cuanto a la *granularidad*, esta se refiere a cuánto “tamaño” tiene cada pedacito de texto que se asocia con el sonido al leer (Sambai, Ju y Uno, 2022). Si una lengua tiene granularidad fina (grano pequeño, como el fonema en inglés o español), significa que el lector tiene que “traducir/descomponer” letra por letra o sonido por sonido. Por ejemplo, en inglés, la palabra *cat* se descompone en tres sonidos: /k/-/æ/-/t/; en español *gato*, se descompone en cuatro fonemas: /g/-/a/-/t/-/o/. Cada letra representa un fonema (el sonido más pequeño del idioma).

⁷ Con sus dos formas: *hiragana* y *katakana*.

Aquí, el grano es muy pequeño, y por eso ambos se clasifican como idiomas de granularidad fina. En cambio, si una lengua tiene granularidad gruesa (grano grande, como la sílaba en *kana* o la palabra entera en *kanji*), cada unidad escrita representa bloques más grandes de sonido o significado. Por ejemplo, en japonés *kana*, cada símbolo representa una sílaba completa, y en el sistema *kanji*, un solo carácter puede representar una palabra entera. En estos dos casos, la granularidad es gruesa (Wydell y Butterworth, 1999).

La *hipótesis de transparencia y granularidad* (Wydell y Butterworth, 1999) predice que un sistema de escritura no causará muchos casos de dislexia si cumple una de estas dos condiciones:

1. La ortografía es transparente, independientemente de su granularidad.
2. La ortografía es opaca, con granularidad gruesa.

¿Qué ocurre en idiomas con ortografía opaca y de grano fino, como el inglés? Pues que aumentará la probabilidad de dislexia. Así, los idiomas con granularidad fina (letra por letra, sonido por sonido) serán más difíciles de leer y escribir para personas con dislexia, mientras que los de granularidad gruesa (sílabas o palabras enteras) serán más accesibles.

En japonés, y de manera similar en chino (Wydell y Kondo, 2015), las dificultades en la lectura y escritura suelen atribuirse a *problemas de procesamiento visual o visoespacial*, o a un déficit en las habilidades ortográficas, más que fonológicas —que son el principal predictor del éxito lector en lenguas como el inglés (Wydell y Butterworth, 1999) o el español. En este sentido, Wydell y Butterworth (1999) señalan que, en Japón, casi no se habla de dislexia del desarrollo⁸, justificándose en estudios (Makita, 1968; Sakamoto y Makita, 1973; Muraishi, 1972; como se citó en Wydell y Butterworth, 1999), que argumentan que el sistema de escritura japonés es relativamente fácil de aprender, lo que explicaría la escasa incidencia de dificultades lectoras. Además, los pocos casos de niños con dificultades de lectura en Japón suelen ir acompañados de otros déficits cognitivos específicos o causas neurológicas, por lo que no encajan fácilmente en la definición de la dislexia del desarrollo (Wydell y Butterworth, 1999). En este contexto, muchos casos que en otros países serían considerados dislexia propiamente dicha, se consideran trastornos distintos. Las habilidades visuales son un predictor significativo en la lectura y escritura en japonés, especialmente en el aprendizaje de *kanji*, pero no lo son en idiomas como el coreano (Sambai, Ju y Uno, 2022).

En otros casos documentados (Gao *et al.*, 2019; Sambai, Ju y Uno, 2022; Senaha y De Mattos Pimenta Parente, 2012), las dificultades lectoras y escritas están presentes en ambas lenguas, pero

⁸ Es importante distinguir la dislexia del desarrollo o evolutiva (problemas de aprendizaje de la lectura y escritura) de la dislexia adquirida (problemas de lectura y escritura debido a daño cerebral en personas previamente alfabetizadas). En este trabajo se habla de *dislexia* como dislexia del desarrollo.

se expresan con diferente severidad o a través de procesos cognitivos distintos según el sistema de escritura de cada idioma. Respaldando la idea de que las características lingüísticas y ortográficas influyen considerablemente en cómo se manifiesta la dislexia.

El caso de SJ, respalda la teoría cognitiva, que sostiene que las diferentes exigencias cognitivas en el desarrollo lectoescritor pueden causar disociaciones en los niños bilingües (Sambai, Ju y Uno, 2022). SJ es un niño bilingüe coreano-japonés diagnosticado con dislexia a los 13 años (aunque ya a los 11 mostraba dificultades claras para leer y escribir en ambas lenguas). Presentaba dificultades fonológicas (entender los sonidos de las palabras), baja velocidad de denominación (nombrar cosas rápidamente) y déficits visuales. A pesar de su baja fluidez lectora en ambos idiomas, sus dificultades eran más graves en japonés, especialmente en *kanji*, donde su rendimiento era equivalente al de un niño de 7 años. Los investigadores examinaron esta disociación desde dos ángulos: la perspectiva ortográfica y la cognitiva.

Desde la perspectiva ortográfica, se apoyan en la *hipótesis de granularidad y transparencia* de Wydell y Butterworth (1999). Aunque esta explica su menor dificultad con *kana* (transparente y de granularidad gruesa), no justifica completamente sus problemas con los *kanjis* (opaco y granularidad gruesa). En cuanto a la perspectiva cognitiva, Sambai, Ju y Uno (2022), sostienen que las diferencias en las habilidades lectoras de SJ pueden explicarse por las demandas cognitivas específicas que cada idioma exige al cerebro durante el desarrollo de la alfabetización, pudiendo provocar que una persona tenga más dificultades en un idioma que en otro. SJ mostraba déficits en habilidades fonológicas, baja velocidad de denominación y dificultades en tareas visuales (como copiar figuras complejas), lo cual afectó especialmente su desempeño en japonés *kanji*, un sistema que requiere gran capacidad visual para reconocer y reproducir caracteres. En cambio, el coreano, con un sistema más sistemático y menos visualmente complejo, no hizo que estas habilidades visuales fueran un factor determinante. Así, aunque SJ presenta dislexia en ambas lenguas y baja fluidez lectora en las dos, su precisión en coreano, se mantuvo dentro del promedio de sus compañeros bilingües. En contraste, en japonés, especialmente en *kanji*, su rendimiento en lectoescritura fue considerablemente más bajo que el de los monolingües y también inferior al de los otros bilingües, lo que indica un déficit específico.

Esta variabilidad también se refleja a nivel neurológico. Según Wydell y Kondo (2015), las dificultades lectoras en dislexia no se manifiestan igual en todos los idiomas debido a las demandas cognitivas y los distintos sistemas de escritura. Estudios de neuroimagen muestran que, en lenguas alfabéticas como inglés o español, las personas con dislexia presentan menor actividad en las zonas temporoparietales izquierdas, implicadas en el procesamiento fonológico. No

obstante, en lenguas logográficas y opacas como el chino, esta reducción no se observa y se detecta, en su lugar, una menor actividad en el giro frontal medio izquierdo (área relacionada con la fluidez lectora) y mayor actividad en el giro prefrontal inferior izquierdo.

Otro estudio, el de Gao *et al.* (2019), analiza las dificultades de lectura en 1.824 niños bilingües chino (L1) e inglés (L2) en Pekín (China), clasificándolos en cuatro grupos según su rendimiento lector/escritor: sin dificultad en ambas lenguas, dificultad en ambas, dificultad en chino (L1) pero no en inglés (L2) y dificultad en inglés (L2) pero no en chino (L1). Estos dos últimos grupos son evidencia de que las habilidades lectoras en L1 y L2 pueden diferir y requerir capacidades cognitivas distintas. La prevalencia de dificultad lectora específica en inglés (L2) fue de 14,22%, mientras que en chino (L1) fue del 8,02% y la coocurrencia (dificultad en ambas lenguas) fue del 36%, lo cual sugiere que, aunque las dificultades pueden ser específicas de un idioma, existe una base común que las conecta. Pese a ello, Gao *et al.* (2019) señalan que no está claro hasta qué punto y bajo qué circunstancias, la dificultad lectora en L1 aumenta el riesgo de dificultad lectora en L2.

Finalmente, Senaha y De Mattos Pimenta Parente (2012), estudiaron a PF, un hombre bilingüe japonés-portugués con afasia de Broca⁹ y dislexia adquirida, tras una lesión cerebral traumática en el área frontotemporal izquierda a los 39 años. PF leía en tres sistemas: alfabético (portugués), logográfico (*kanji*) y silábico (*kana: hiragana y katakana*). El estudio mostró que su dificultad principal residía en la ruta léxica (reconocimiento global de palabras completas), especialmente en *kanji* y palabras irregulares en portugués. En cambio, su lectura era adecuada al leer *hiragana, katakana*, palabras regulares y pseudopalabras (ruta no léxica). Los investigadores concluyeron que su dislexia no estaba unida al idioma (L1 o L2), sino a la ruta léxica, es decir, al reconocimiento de palabras completas.

En resumen, la dislexia no se presenta igual en todos los casos, ya que su manifestación depende del idioma, el sistema de escritura y de las demandas cognitivas que cada lengua implica. Los casos revisados, aunque limitados, muestran cómo una misma persona puede tener dificultades lectoras muy diferentes según la lengua, lo que subraya la necesidad de enfoques diagnósticos y pedagógicos adaptados a cada contexto lingüístico. Sin embargo, aún falta investigación, especialmente en torno a cómo se manifiesta la dislexia en español como L2/LE. Según la hipótesis de Wydell y Butterworth (1999), el español, siendo una lengua transparente y de granularidad fina, no debería presentar tantas dificultades, pero la falta de estudios impide

⁹ La afasia es un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral, como golpes, tumores o problemas vasculares. Si el daño ocurre en el hemisferio izquierdo del cerebro, puede afectar al habla. Las más conocidas son la afasia de Broca, que dificulta construir frases y hablar con fluidez, aunque la comprensión suele mantenerse, y la de Wernicke, que afecta la comprensión del lenguaje. Para más información, consulte Parra-Bolaños, *et al.* (2017).

confirmar esta suposición. Finalmente, es importante tener en cuenta que estos escenarios pueden darse en cualquier aula, por lo que es fundamental estar preparados para abordarlos adecuadamente.

2.2.5. Fortalezas de la dislexia

A menudo, se pone el foco en las barreras que enfrentan los estudiantes con dislexia, pero es igual de importante conocer las fortalezas que pueden tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera (L2/LE). Identificar estas habilidades no solo facilita el desarrollo de estrategias compensatorias que les permitan alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo (Paniagua-Martín, 2018), sino que también puede ayudarles a desarrollar habilidades orales y auditivas con mayor facilidad (Kalan y Furlan, 2016), y superar las dificultades, encontrando su propio camino en el aprendizaje (Paniagua, 2024).

Investigaciones recientes (Moody 2013; Moody *et al.* 2010; Rankin y Riley 2021; Rello 2019; Van et al., 2019; Zúñiga et al., 2022, citados en Paniagua, 2024) han demostrado que las personas con dislexia pueden destacar en áreas donde las personas sin dislexia no suelen sobresalir tanto. El estilo de procesamiento disléxico no solo implica desafíos, sino que también refleja una forma distinta de organizar y procesar la información en el cerebro (Brock et al., 2012, citado en Paniagua, 2024).

Los estudiantes con dislexia desarrollan habilidades específicas que pueden ser una ventaja en el aprendizaje de español como 2L/LE. Entre ellas, destacan (Cuetos *et al.*, 2019, citado en Paniagua, 2024; Rello, 2018):

- **Gran capacidad de trabajo y adaptación al cambio:** son persistentes y pueden ajustarse rápidamente a nuevas formas de aprender.
- **Habilidades visoespaciales:** poseen una capacidad única para percibir y entender el mundo en 3D, lo que les permite manejar el espacio y las imágenes de manera excepcional.
- **Aprendizaje visual:** poseen una gran memoria visual y procesan mejor la información cuando se presenta en formato visual.
- **Pensamiento holístico:** captan la idea general de un tema antes que los detalles, lo que les permite hacer conexiones rápidas y eficaces.
- **Creatividad e imaginación:** suelen encontrar soluciones originales y formas innovadoras de expresarse.

- **Memoria declarativa:** son capaces de recordar hechos y datos específicos con facilidad.
- **Autodidactismo y pragmatismo:** desarrollan estrategias propias para aprender de manera independiente y aplican lo que saben de manera práctica, cómo estudiar mediante de grabaciones.

2.2.6. Dislexia en ELE

En el ámbito científico, ha habido avances significativos en la comprensión de la dislexia gracias a investigaciones que han ayudado a entender cómo funciona y cómo afecta, tanto en la medicina como en la educación. Sin embargo, al abordar la enseñanza de español como 2L/LE en estudiantes con dislexia, aún existen pocos estudios concluyentes (Paniagua, 2024). Aunque se sabe que los estudiantes con dislexia enfrentan desafíos adicionales al aprender una lengua extranjera, son limitados los estudios que proponen estrategias y metodologías específicas para aplicar/implementar en el aula.

La complejidad de la dislexia se intensifica en el contexto de la enseñanza de 2L/LE debido a la combinación de factores lingüísticos, individuales y contextuales. Según Paniagua (2024), los estudiantes con dislexia no solo enfrentan dificultades en la comprensión de los códigos lingüísticos, la discriminación auditiva, la velocidad de procesamiento, la memoria a corto plazo y la concentración, sino que también deben adaptarse a los retos particulares de aprender una lengua adicional, como es el caso de la adaptación a un sistema ortográfico diferente. Además, factores como la nacionalidad, la cultura, la autonomía, la afectividad, la edad, la motivación, la aptitud, los estilos de aprendizaje y la personalidad, se suman a las dificultades inherentes de la dislexia, haciendo que el proceso de aprendizaje de una 2L/LE sea aún más desafiante para ellos (Paniagua, 2024).

Para proporcionar un apoyo efectivo a estos estudiantes, Paniagua (2018) y Rello-Sánchez (2018) enfatizan que aprender una segunda lengua (como el español) siempre será más difícil para los estudiantes disléxicos, aunque no imposible. Este aprendizaje requerirá más tiempo y esfuerzo para leer, comprender y responder en la nueva lengua. De hecho, las dificultades que experimentan con el español como L2/LE están directamente relacionadas con los desafíos que ya tiene en su lengua materna (L1).

Sparks *et al.* (1993, citado en Paniagua, 2024) señalan tres aspectos fundamentales para entender las dificultades de los estudiantes con dislexia en el aprendizaje de una L2:

- **El dominio de la lengua materna influye en la adquisición de una segunda lengua.** Tener buena conciencia lingüística en los aspectos fonológicos (sonidos), ortográficos (escritura), semánticos (significados) y sintácticos (estructura de las oraciones) de la lengua materna (L1) facilita de forma significativa el aprendizaje de una segunda lengua (L2), ayudando a reducir las dificultades propias de su adquisición, especialmente en estudiantes con dislexia.
- **Cuanto mayor sea el dominio de la estructura lingüística y los componentes de su propia L1, menores dificultades habrá para aprender la L2/LE.** Por ejemplo, el procesamiento de ciertas estructuras lingüísticas, como la conjugación verbal, puede ser más complicado. Aunque un estudiante con dislexia haya aprendido cómo funcionan los tiempos verbales en su L1, el procesamiento de los diferentes tiempos en la L2 puede resultar más desafiante debido a las dificultades para identificar, ordenar o recordar las estructuras gramaticales de la lengua. El subjuntivo, que implica la idea de subjetividad y se usa en contextos específicos, puede generar una confusión añadida. Así, la conciencia lingüística en la L1 se convierte en base útil, pero con necesidad de apoyo específico y continuo para que el estudiante pueda manejar esos aspectos complejos en la L2.
- **Las dificultades en la L2 dependen de la gravedad de los problemas en la L1.** Si un estudiante con dislexia presenta dificultades importantes con la lectura en su lengua materna, es probable que esas dificultades también se reflejan en su proceso de aprendizaje del español.

En consecuencia, es fundamental que los docentes de español como 2L/LE comprendan estas dificultades para poder intervenir adecuadamente desde el inicio del proceso de aprendizaje.

A lo largo de este marco teórico hemos recorrido distintas miradas que, al entrelazarse, ofrecen una forma más humana, inclusiva y efectiva de enseñar una lengua extranjera. La neuroeducación, las inteligencias múltiples y la enseñanza multisensorial no solo aportan herramientas metodológicas, sino que nos invitan a entender el aprendizaje como una experiencia rica, diversa y profundamente conectada con las emociones, los sentidos y la individualidad de cada estudiante.

Cuando hablamos de estudiantes con dislexia, este enfoque cobra aún más sentido. La comprensión profunda de las características de este trastorno, junto con el uso de metodologías multisensoriales personalizadas para cada estudiante, permite diseñar intervenciones pedagógicas más eficaces y humanas, que favorecen no solo el aprendizaje lingüístico, sino también el desarrollo personal y la autoestima del estudiante. Se trata de respetar sus ritmos, reconocer y

valorar sus fortalezas y acompañarlos con empatía. La dislexia no es un obstáculo, sino una forma distinta de procesar el mundo, que merece ser reconocida y atendida con sensibilidad y creatividad.

Por eso, el aula de ELE puede y debe convertirse en un espacio donde todos los estudiantes, sin importar sus dificultades, se sientan capaces, seguros y motivados. Con una mirada abierta, herramientas adecuadas y una actitud de escucha, es posible construir experiencias de aprendizaje que dejen huella más allá del idioma.

3. Propuesta didáctica

La presente unidad didáctica titulada *Entre lo que eras, lo que pasó y lo que ya has vivido: un viaje por el contraste de pasados a través de los sentidos*, está dirigida a un grupo de nivel B1 del MCER (2021) en el contexto de enseñanza de ELE, ha sido diseñada desde un enfoque multisensorial, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de un aula inclusiva en la que conviven alumnos con y sin dislexia. La propuesta busca ser inclusiva, funcional y significativa, y se fundamenta en los principios ya descritos en el marco teórico (véase apartado 2). Todas las sesiones están concebidas para estimular distintos canales sensoriales, con el fin de potenciar la comprensión, retención y producción lingüística del alumnado. Se trabajan, de forma integrada, distintos canales sensoriales con el objetivo de favorecer la asimilación del contenido lingüístico a través vías alternativas de procesamiento, especialmente útiles para estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje como la dislexia, al tiempo que beneficia al conjunto del grupo.

Aprender a través de los sentidos no solo favorece la asimilación de contenidos, sino que se alinea con el enfoque orientado a la acción del MCER (2021), ya que ambos promueven un aprendizaje activo, significativo y contextualizado, en que el alumno se convierte en agente social y usuario de la lengua. El enfoque multisensorial fomenta la implicación del alumnado, refuerza la motivación y crea un entorno propicio para el desarrollo de la competencia comunicativa.

La unidad gira en torno al contraste de los tiempos del pasado (pretérito perfecto, indefinido, imperfecto), en combinación con un léxico sensorial, siguiendo los contenidos del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) (Instituto Cervantes, 2006). Partiendo de la capacidad de los sentidos para evocar recuerdos personales y organizar cronológicamente los eventos pasados, se propone integrar gramática, léxico y expresión emocional en una propuesta coherente que conecte con la memoria autobiográfica del alumnado, facilitando así la adquisición significativa de los tiempos verbales a través de experiencias personales.

3.1. Contextualización

La unidad está dirigida a un grupo de jóvenes adultos (entre 18 y 25 años), compuesto por aproximadamente 10 estudiantes, en un entorno presencial e inmersivo y dentro de un curso anual de ELE de nivel B1, en Barcelona (España). El grupo es heterogéneo, compuesto por estudiantes de diferentes nacionales, e incluye alumnado con dislexia. Por esta razón, se ha optado por un enfoque multisensorial.

3.2. Objetivos didácticos

En coherencia con el enfoque multisensorial, la unidad didáctica busca desarrollar competencias lingüísticas de nivel B1 y teniendo en cuenta el PCIC, los objetivos didácticos son:

- Emplear adecuadamente los tiempos del pasado (pretérito perfecto, indefinido e imperfecto) y comprender su contraste en la narración de recuerdos personales.
- Desarrollar las cuatro destrezas (comprensión auditiva y lectora, expresión oral y escrita) a través de diferentes canales multisensoriales y significativos.
- Fomentar la expresión oral y escrita mediante actividades comunicativas significativas.
- Reforzar la conciencia fonológica, especialmente en relación con la acentuación y la entonación.
- Ampliar el léxico sensorial, especialmente relacionado con olores, sabores, sonidos e imágenes.
- Estimular distintos canales sensoriales para facilitar el acceso al léxico y la consolidación del aprendizaje.
- Incrementar la confianza y seguridad del alumnado con (y sin) dislexia mediante tareas multisensoriales.
- Promover una experiencia significativa basada en la conexión emocional y sensorial con los contenidos.

3.3. Competencias

Siguiendo el enfoque orientado a la acción promovido por el Volumen Complementario del MCER (Consejo de Europa, 2021), la unidad didáctica propuesta sitúa al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje, fomentando su autonomía, creatividad y participación activa mediante tareas significativas. Desde esta perspectiva, se busca trabajar las siguientes competencias:

En primer lugar, la **competencia comunicativa**, que se aborda en sus tres componentes definidos en el Volumen Complementario del MCER:

- **Lingüístico:** mediante actividades que favorecen el uso correcto de los tiempos pasados (pretérito perfecto, indefinido e imperfecto) en contextos reales, y amplían el léxico sensorial vinculado a recuerdos y emociones.
- **Sociolingüístico:** a través de la reflexión sobre el uso del lenguaje según el contexto, la proxemia entre interlocutores y las normas de cortesía al compartir vivencias personales.
- **Pragmático:** con tareas de narración de experiencias, descripción de sensaciones y emociones, que promueven la producción de discursos coherentes y adecuados, haciendo uso de actos de habla apropiados a cada situación (narrar, describir, comparar, expresar sentimientos, preguntar, compartir anécdotas, etc.).

En cuanto a la **competencia plurilingüe y pluricultural**, se trabaja conectando las experiencias de vida y culturales del alumnado mediante la evocación sensorial de recuerdos unidos a su lengua y cultura de origen (sabores, olores, sonidos, bailes), y su intercambio en el aula. Estas dinámicas enriquecen el diálogo intercultural, fomentan el reconocimiento y valoración de la diversidad, y desarrollan la conciencia plurilingüe. Por último, la unidad didáctica integra las cuatro modalidades de uso de la lengua descritas en el MCER, a través de tareas de **comprensión** (lectora, oral y audiovisual), a partir de materiales auténticos o adaptados que estimulan diferentes sentidos; **expresión** (oral y escrita), a través de narraciones y descripciones sensoriales; **interacción**, mediante el intercambio de recuerdos y trabajos colaborativos; y **mediación**, con actividades de reformulación o traducción de experiencias personales o canciones que evocan al pasado en su idioma nativo para facilitar la comprensión mutua.

Todas las competencias mencionadas se desarrollan con metodología multisensorial, permitiendo al alumnado acceder al contenido y expresarse de forma auténtica, significativa y adaptada a sus estilos y necesidades de aprendizaje.

3.3. Contenidos

Siguiendo el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006):

- **Contenidos funcionales:** narrar hechos pasados, expresar secuencias temporales, describir situaciones en el pasado y evocar recuerdos a través de estímulos sensoriales.

- **Contenidos lingüísticos:** contraste de pasados (pretérito perfecto, imperfecto, indefinido), uso de conectores temporales (cuando, mientras, antes de, después de, etc.), léxico sensorial, aspectos de pronunciación y entonación.
- **Contenidos socioculturales:** evocación de experiencias personales, costumbres gastronómicas y contextos culturales asociados al recuerdo.

3.4. Metodología didáctica

La metodología utilizada se basa en el enfoque multisensorial desarrollado en el marco teórico (véanse los apartados 2.1.2 y 2.1.2.1), que favorece el aprendizaje a través del uso de diferentes sentidos y se adapta a las necesidades del alumnado, con y sin dislexia, ya que permite que cada estudiante acceda al contenido desde su canal sensorial más predominante. Además, toda la propuesta está diseñada para activar más de un canal sensorial a la vez, facilitando así la comprensión, la retención y disfrute del aprendizaje, especialmente en estudiantes con dislexia.

La lógica que estructura la unidad no es lineal ni mecánica, sino experiencial: ver, tocar, escuchar, oler, recordar, moverse, comunicar... el objetivo es crear un aula viva, en la que el cuerpo, los sentidos y las emociones acompañen y conecten con el proceso de aprender una lengua y ayuden a que cada estudiante se sienta partícipe y capaz.

3.5. Cronograma

La unidad didáctica está pensada para integrarla en un curso anual de español, dicha unidad tendría una duración aproximada de 25 horas distribuidas en 17 clases de 1,5 horas (90 minutos) en las que se trabajaría la presente unidad. Cabe destacar que la temporalización es orientativa y puede variar según el ritmo y las necesidades del grupo.

3.6. Unidad didáctica

A continuación, se presenta un ejemplo de unidad didáctica multisensorial. Es importante destacar que la propuesta no parte de un análisis de intereses del grupo real de alumnos. Se ha intentado aproximar, al máximo, posibles intereses generales, estilos de aprendizaje y necesidades habituales del alumnado de ELE de ese rango de edad y nivel. En un contexto real de aula, este diseño se adaptaría tras realizar un análisis previo del grupo (intereses, necesidades, perfil sensorial...), con el fin de personalizar aún más las actividades, seleccionar los materiales más adecuados y evaluar su impacto.

La propuesta se divide en dos bloques:

1. **El cuaderno o libro del alumno:** presenta el diseño limpio de las sesiones y los materiales (véase Anexo 1 o [su versión digital en Canva](#)).
2. **La Guía didáctica del profesor:** se explican y desarrollan las actividades para su correcta realización en clase. Se incluyen las recomendaciones metodológicas necesarias para llevar a cabo cada actividad de forma eficaz, la mayoría para contexto cerrado dentro del aula, y un ejemplo en contexto comunitario, fuera del aula participando en la comunidad para mayor conexión con el contenido de la unidad didáctica.

Se presenta la Guía didáctica del profesor con toda la información para implementar la unidad. También está disponible la versión [en línea](#).

Entre lo que eras, lo que pasó y lo que ya has vivido:

Un viaje por el contraste de pasados a través de los sentidos

Guía docente

Sheila Hernández Castro. Julio, 2025.

Significado de los símbolos	
	Expresión oral
	Interacción oral
	Comprensión oral
	Expresión escrita
	Comprensión escrita
	Mediación
	¡Presta atención!
	Truquito
	Actividad individual
	En parejas
	En grupo
	Toda la clase

1 Érase una vez...los sentidos

1. Activación ¿Cómo te sientes cuando...?

- Se proyectan las siguientes emociones.

ABURRIDO/A

ORGULLOSO/A

MOTIVADO/A

TRISTE

SORPRENDIDO/A

ESTRESADO/A

FELIZ

NERVIOSO/A

ENFADADO/A

INSEGURO/A

FRUSTRADO/A

DESMOTIVADO/A

- Se colocan imágenes con escenas variadas (lluvia, fiesta, tren, noche, abrazo, caída, recibir un regalo, examen...) por la clase y se pide al alumnado que elija tres de ellas. Después, se les pide que digan lo siguiente:

- "Cuando veo esta imagen, me siento ____ porque..."
- Usa adjetivos de emoción.

Expresiones utilizadas:

- Dar un discurso
- Ir a un concierto
- Salir de fiesta
- Hacer un examen
- Recibir / dar un regalo
- Recibir / dar un abrazo
- Hacerse la manicura
- Hacer la colada

2. Asocia, siente y cuenta. Relacionar las acciones pasadas con emociones concretas, usando el pretérito indefinido (pasado simple) y ampliando el léxico emocional.

Desarrollo:

- Organiza al alumnado en parejas.
- Cada pareja recibe entre 5-10 tarjetas con verbos en presente (o una acción concreta: viajar, perderse, enamorarse).
- Cada persona debe:
 - Relacionar la acción con una experiencia personal real o inventada y conjugar el verbo en indefinido.
 - Elegir la emoción adecuada.
 - Formular una frase tipo:

Una vez [verbo en indefinido] **y me sentí** [emoción].

• Ej. Una vez perdí el tren y me sentí frustrada.

- Una vez los dos miembros del grupo han creado sus frases, se las explican mutuamente. Pueden escribirlas si para ellos/as es más fácil.
- Para finalizar, cada uno (en círculo) debe recordar y explicar al grupo lo que dijo su compañero/a, usando estructuras como:

Mi compañero/a dijo que una vez [verbo] y se sintió [emoción].

<u>Verbo</u>	<u>Icono</u>	<u>Verbo</u>	<u>Icono</u>
Correr		Escribir	
Saltar		Cocinar	
Romper		Hornear	
Construir		Viajar	
Dibujar		Reunirse / Quedar	
Subir		Enamorarse	
Encender		Equivocarse	
Regalar		Perderse	
Leer		Comprar	
Grítar		Esconderse	

- **3. Sentir para hablar: experiencia multisensorial. Poniendo cuatro sentidos en marcha.**
 Relacionar las acciones pasadas con emociones concretas, usando el pretérito indefinido (pasado simple) y ampliando el léxico emocional.

Material necesario: Fichas (al finalizar la explicación), cajas pequeñas con alimentos/objetos, pañuelos para tapar ojos, fichas por sentidos.

Fase 1: Activación – “Los sentidos en la cocina”

1. Divide al grupo en parejas y forma cinco equipos en total. A cada equipo entréales una hoja de papel y un bolígrafo.
2. Explica la dinámica: cada pareja deberá escribir la mayor cantidad de situaciones o acciones relacionadas con uno de los cinco sentidos en el contexto de la cocina.
3. Asigna un sentido distinto a cada grupo: oído, vista, gusto, olfato o tacto. Y dáles 5-8 minutos para completar la tarea. Por ejemplo:

Grupo 1 - Sentido del gusto:

Probar diferentes ingredientes y sabores.

Degustar platos típicos de diferentes países.

Experimentar dulce, salado, ácido y amargo.

Identificar ingredientes por su sabor.

4. Cuando termine el tiempo, cada grupo lee en voz alta sus ejemplos. El docente los anota en la pizarra o en un espacio visible (pizarra, *Canva*, etc.)
5. Mientras los grupos presentan sus ideas, el docente anima al resto de la clase a aportar ejemplos adicionales y formula preguntas para estimular la reflexión:
 - ¿Cómo influye el olfato en lo que comemos?
 - ¿Qué sonidos nos indican que algo está cocinado?
 - ¿Qué texturas podemos notar al cocinar o comer?

Cierre de la fase: Haz una breve puesta en común en gran grupo sobre la importancia de los sentidos en nuestra vida diaria, especialmente en el contexto de la cocina. Invita al alumnado a reflexionar cómo los sentidos activan recuerdos o emociones.

Fase 2: Actividad de desarrollo - “No mires: toca, huele, escucha y prueba”

Organiza el aula en **cuatro estaciones sensoriales**, cada una dedicada a un sentido: **gusto, olfato, oído y tacto**. En cada estación habrá unas **10 cajas pequeñas** que contienen objetos o alimentos que el alumnado deberá explorar y adivinar utilizando exclusivamente el sentido correspondiente.

En la **ficha individual** que se encuentra en el libro del alumno, podrán anotar sus hipótesis sobre el contenido de las cajas.

Los alumnos participarán con **los ojos tapados**, para evitar que la vista interfiera en la experiencia. Deberán **tocar, oler, escuchar o probar** lo que hay en cada caja y anotar lo que creen que es, sin decirlo en voz alta.

 Importante: Antes de la actividad, asegúrate de conocer posibles alergias o intolerancias alimentarias. Sustituye o adapta los contenidos de las cajas cuando sea necesario.

➔ La actividad comienza por la estación del gusto, bajo la supervisión directa del docente, y avanza por el resto de sentidos hasta terminar con el tacto.

Al terminar el recorrido, se hará una **puesta en común en grupo**: el alumnado compartirá lo que cree que había en cada caja. El docente aprovechará este momento para **introducir o reforzar el vocabulario específico sobre texturas, sabores, olores y sonidos**.

Fase 3: Actividad final - Puesta en común y reflexión final

Al finalizar, el grupo se sentará en círculo para compartir impresiones sobre la experiencia. Se abrirá un pequeño debate donde el alumnado **podrá expresar las sensaciones que ha experimentado**: ¿qué texturas notaron?, ¿qué sabores les sorprendieron?, ¿qué les resultó más difícil de identificar?

Será un momento para **reflexionar juntos sobre la importancia de activar los cinco sentidos** al cocinar y comer, y cómo esta experiencia sensorial influye en nuestra percepción, nuestros recuerdos y nuestras emociones.

OLFATO

- Huele a... (Ej. Huele a vainilla / a quemado / a colonia)
- Tiene un olor... (Ej. Tiene un olor muy fuerte / suave / agradable)
- Me recuerda al olor de...
- Ese olor me resulta familiar / desagradable / delicioso
- Al olerlo pensé en...

TACTO

- Tiene una textura... crujiente / suave / pegajosa / esponjosa / dura.
- Es áspero / blando / rugoso / frío / cálido
- Se deshace en las manos.
- Resbala al tocarlo.
- Me dio sensación de... frío / de humedad.

OÍDO

- Cruje / Chirría / burbujea ...
- Suena como...
- Al masticarlo suena a...
- Produce un sonido agradable / extraño / divertido.
- Escuché cómo se rompía / explotaba / se deshacía.

GUSTO

- Sabe a... limón / a especias / a chocolate.
- Tiene un sabor... dulce / amargo / ácido / salado.
- Está muy sabroso / picante / suave / fuerte.
- Tiene un regusto a...
- Me dejó un sabor raro / agradable en la boca

VISTA

- Se ve delicioso / apetitoso / raro / bonito.
- Tiene un color... muy intenso / apagado / brillante.
- Parece fresco / casero / industrial / natural.
- La presentación es muy atractiva / descuidada
- Tiene buen / mal aspecto = Tiene buena/mala pinta (colq.)

Ficha individual vacía a completar:

Ejemplo de los elementos que hay dentro de las cajas:

GUSTO

OLFATO

TACTO

OÍDO

Sabor y
textura

Pastel de chocolate	Queso brie	Café	Vainilla	Pasas	Granada	Patatas fritas	Lata de refresco
Galletas de avena	Hummus	Limón / Vinagre	Azafrán	Aceitunas	Coco	Nueces o almendras	Zanahoria
Yogur	Helado	Canela	Diente de ajo	Piña (piel)	Castañas	Cereal	Palomitas de maíz
Mango / Nectarina	Jamón	Frutas	Pan recién horneado	Calabacín	Berenjena	Pan tostado	Oaseosa o refresco (sonido burbujas)
Pepino	Gelatina	Hierbas frescas: menta, romero, albahaca	Chocolate	Pan	Jamón	Tenedor al cortar un trozo de pastel	Palar una naranja

4. ¡Palabras en la arena!

Primero se proyecta la siguiente nube de palabras (elaboración propia). Se pregunta al alumnado si conocen el significado de todas y se aclaran dudas. A continuación, se explica qué son las palabras homófonas: aquellas que suenan igual, pero se escriben diferente y tienen significados distintos.

vaya	valla	hasta	asta
baya	¡vaya!	bale	vale
ojear	hojear	hecho	echo
ala	hala	IVA	iba
ay!	hay	a	ha
jeh!	hay	savia	sabia/o
bello	vello	holá	ola
tubo	tuvo	baka	vaca
rallar	rayar	malla	maya
haber	a ver		

Fase 1: "Palabras en la arena" (30' aprox.)

Se preparan bandejas o cajas con arena fina (una por pareja o grupo pequeño). Si no se dispone de arena, también puede usarse sal gruesa o sémola.

1. Se entierran tarjetas con palabras homófonas (una palabra por tarjeta).
2. Un miembro de la pareja se tapa los ojos.
3. Usando solo el taco, deberá buscar una tarjeta enterradas.
4. Cada vez que encuentre una, el compañero la describe con una pista, sin decir la palabra exacta. (Ej. *Animal que da leche* → *vaca (con v)*).
5. El estudiante con ojos tapados debe decir en voz alta la palabra, especificando la letra que la diferencia (Ej. vaca con V : animal).
 - Se intercambian el turno y una vez que recogidas varias, deben: Emparejar homófonos, escribirlos en la arena y crear una oración con cada palabra del par.
6. Por cada pareja de palabras bien emparejada y correctamente usada en frases, reciben un punto.
 - La pareja con más puntos elige un mini-premio simbólico (ej. elige una actividad, quién empieza el juego siguiente, etc.)

† Esto estimula la coordinación motora fina y la percepción corporal sin visión (propiocepción), además de activar sensaciones táctiles reales.

Fase 2: "Corre, empareja y usa"

Se colocan por la clase o pasillo tarjetas grandes con frases incompletas, con huecos para rellenar con homófonos.

1. Las parejas deben desplazarse (corriendo, en zigzag, con equilibrio, o como indique el docente) hacia cada tarjeta.
2. Una vez allí, deben rellenar los huecos con los homófonos encontrados en la Fase 1.
3. Para ello, utilizarán letras de *scrabble* escondidas en arena o ya repartidas.
4. Se otorgan puntos por rapidez, corrección lingüística y originalidad o creatividad en las frases.

† Aquí se activa el sentido vestibular mediante el movimiento, equilibrio y orientación espacial.

Mini cierre: "Adivina la homófona"

Un grupo dice una frase en voz alta sin mostrar la palabra escrita (ej.: "Salté la ___ del jardín"), y los demás deben adivinar cuál homófona es (valla o vaya). Esto refuerza la atención auditiva, comprensión de contexto y léxico.

REGLAS DE ACENTUACIÓN Y SUS EXCEPCIONES (HIATO, DIPTONGO Y PALABRAS DIACRÍTICAS)

Reglas de acentuación

En español, las palabras se acentúan dependiendo del lugar donde se encuentra la sílaba tónica (la sílaba que suena más fuerte). Según su posición las palabras pueden ser:

 Truquito: Imagina que las sílabas son vagones de un tren de vapor y la tilde es el vapor. Empieza a contar la sílaba tónica desde el FINAL (de derecha a izquierda).

Agudas
La sílaba tónica es la **última sílaba**.
Llevan tilde cuando acaban en **-N, -S o vocal**.

Ej: e-mo-ciÓN; ca-FÉ;
Ja-po-nÉS.
Con tilde

Ej: a-MOR; pa-PEL;
a-ni-MAL; pro-fe-SOR.
Sin tilde

! Algunas palabras agudas que terminan en -S y tienen una consonante antes de la -s, **NO** llevan **TILDE**: ro-BOTS, zig-ZAGS, re-CORDS

Llanas
La sílaba tónica es la **penúltima sílaba**.
Llevan tilde si **NO** acaban en -N, -S o vocal.

Ej: LÁ-piz; ÁR-bol; HÁ-bil;
ca-RÁC-ter.

Ej. CO-co; pro-fe-SO-ra; JO-ven; GEN-te

! Algunas palabras llanas terminadas en -S llevan tilde cuando hay **CONSONANTE+S**: Bíceps, TRíceps, FÓRceps.

Esdrújulas
Si la sílaba tónica es la **antepenúltima sílaba SIEMPRE** llevan tilde/se acentúan.

Ej: MÚ-si-ca;
ma-te-MÁ-ti-cas;
MÉ-di-co.

! Las palabras acabadas en -MENTE (adverbios) tienen tilde si la primera palabra también tiene:
Fácil → EÁ-cil-men-te
Rápido → RÁ-pi-da-men-te
Feliz → EE-liz-men-te (NO tiene tilde porque 'feliz' no tiene)

Sobresdrújulas
Si la sílaba tónica es la **anterior a la antepenúltima sílaba SIEMPRE** llevan tilde/se acentúan.

Ej: ÚL-ti-ma-men-te;
co-RRÍ-ge-se-lo;
di-EI-cil-men-te.

Elaboración propia. Iconos de FlatIcon.

5. Escribe tu nombre y el de tus compañeros/as. ¿Es aguda? ¿llana? Se explican las reglas generales de acentuación: agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Cada estudiante divide en sílabas su nombre y localiza su sílaba tónica. El grupo ayuda a clasificarlo (¿es aguda? ¿llana?).

Ej. Sheila → SHEI - la
La sílaba tónica es la primera "Shei", termina en vocal (a) → llana sin tilde.

6. Juego de clasificación. El docente dice una palabra y el grupo la clasifica corporalmente según la acentuación, otorgando puntos por razonamiento y corrección:

- Llana:** levantarse de la silla
- Aguda:** dar un aplauso
- Esdrújula:** tocarse la nariz
- Sobresdrújula:** tocarse el pelo

Lista de palabras para el juego:

Están clasificadas según acentuación. La sílaba tónica está en mayúsculas para una visión más clara.

AGUDAS	LLANAS	ESDRÚJULAS	SOBRESDRÚJULA
ma-MÁ	DÉ-bil	PÚ-bli-co	CÓ-me-te-lo
can-TÓ	SAU-na	CÁS-ca-ra	TÍ-mi-da-men-te
ja-MÁS	na-RAN-ja	LÍ-ne-a	FÁ-cil-men-te
re-ÍR	an-TI-guo	BÓ-ve-da	FE-liz-men-te
aLLÍ	SI-lla	PÁ-ja-ro	co-RRÍ-ge-se-lo
a-VIÓN	PIE-dra	MÓ-vil	DÍ-ga-me-lo
be-BÉ	fe-LI-ces	RÁ-pl-do	ex-PLÚ-ca-se-lo
per-DÍ	GA-fas	ma-te-MÁ-ti-cas	CÓM-pra-te-lo
bai-LÓ	FÁ-cil	MÉ-di-co	tran-QUI-la-men-te
ha-BLÉ	TU-vo	MÚ-si-ca	dien-TÍ-fi-ca-men-te
co-MIÓ	de-CL-a	MÁ-gi-co	in-tú-da-BLE-men-te
na-CÍ	co-MI-a-mos	te-LÉ-fo-no	re-CUÉR-da-me-lo
ciu-DAD	vi-VI-do	LÓ-gi-co	e-vi-den-TE-men-te

NOTA IMPORTANTE PARA EL DOCENTE:

Atención a estudiantes con dislexia en actividades de acentuación

Ten en cuenta que la actividad de acentuación puede resultar especialmente difícil para el alumnado con dislexia. Algunas dificultades frecuentes pueden incluir:

- **Identificar la sílaba tónica**, especialmente si el procesamiento fonológico está afectado.
- **Recordar reglas ortográficas abstractas**, como cuándo se escribe tilde en palabras agudas, llanas o esdrújulas.
- **Discriminación visual** de palabras similares o con tildes.

Recomendaciones:

- **Refuerza la entrada auditiva:** lee tú las frases en voz alta, marcando claramente la sílaba tónica con entonación o ritmo. Invita a repetirlas en voz alta.
- **Incorpora claves visuales o gestuales:** usa colores o códigos (ej. subrayar la sílaba tónica en rojo y la tilde en azul), y gestos (como en el ejercicio 6).
- **Permite el trabajo cooperativo:** en parejas o pequeños grupos, para favorecer la interacción y reducir la presión individual.
- **Valora el proceso, no solo la respuesta final:** reconocer patrones, justificar oralmente y atreverse a participar ya son logros importantes.
- **Sé flexible con los tiempos de respuesta:** algunos estudiantes pueden necesitar más tiempo para pensar o verbalizar.

Estas estrategias no solo benefician al alumnado con dislexia, sino que enriquecen el aprendizaje de todo el grupo.

Recordar al alumnado: Todos los adverbios terminados en -mente que derivan de una palabra con tilde, mantienen la tilde y se consideran sobresdrújulas.

7. Búsqueda del tesoro.

Se explican las excepciones (hiato, diptongo).

- Materiales: 20-30 tarjetas con palabras que contengan diptongos o hiatos; Letras tipo *Scrabble*; 2 carteles grandes: "DIPTONGO" y "HIATO"; Reloj o cronómetro.
- Se esconden las tarjetas por el aula o pasillo: debajo de mesas, dentro de libros, en bolsillos de chaquetas, cualquier sitio que no sea peligroso es viable.
- Se colocan los dos carteles en un lado del aula, separados, y en el extremo opuesto una mesa con letras tipo *Scrabble*. Ahí se sitúan todos los miembros del equipo al principio del juego.

Instrucciones del juego:

- Cuando el profe diga "¡YA!", un miembro por equipo corre a buscar una tarjeta.
- Al encontrarla, regresa al equipo, lee la palabra en voz alta, la divide en sílabas y el grupo decide si es un diptongo o un hiato.
- Uno del equipo lleva la tarjeta al cartel correcto (DIPTONGO o HIATO) y dice la justificación en voz alta al profesor o al otro equipo.
Ej: "Río - rí-o → Hiato, porque hay vocal cerrada seguida de una vocal abierta, y por eso se separan".

✓ Si aciertan y justifican bien → ganan 1 punto

✓ Si aciertan pero no justifican → ½ punto

- Una vez validada, el jugador le da en voz alta la palabra al último integrante de su equipo, que debe formar/la/escribirla usando las letras de *Scrabble* en la mesa.

Todos los integrantes rotan su función: buscar, justificar, construir la palabra, etc.

Fin del juego: El juego acaba cuando se terminan todas las tarjetas o cuando se acaba el tiempo (20 minutos aprox.). Gana el equipo con más puntos.

Se pueden incluir palabras trampa (sin diptongo ni hiato) para aumentar dificultad.

Truco visual:
combinaciones de vocal cerrada no acentuada + abierta = se quedan juntas = **diptongo**

Truco visual: suelen ser combinaciones de vocal cerrada acentuada (í, ú) + abierta (a, e, o) → sí se separan = **hiato**.

DIPTONGO	HIATO
Estabais	Día
Afeitar	Púa
Estadounidense	Comía
Guion	Frío
Cielo	Reír
Tierra	Cooperar
Historia	Azahar
Fiambre	Tía
Hielo	Aéreo
Jueves	Oído
Cuidado	Caía
Causa	Veía
Aire	Sonreía
Peine	Leí

8. ¡Acierta y salta! 🎲🎯🎯

Se explica brevemente la diferencia de significado entre palabras homónimas con y sin tilde (palabras diacríticas).

👉 Puedes usar el esquema visual del libro del alumno y proyectarlo.

Preparación del juego:

- Se dibuja en el suelo (con cinta o papel) un recorrido tipo "rayuela" o circuito de salto con dos casillas finales:

Una dice: "¡TILDE!" (para palabras como **qué, tú, él, más, dé...**)

Otra: "SIN TILDE" (para **tu, el, mas, de, que...**)

- Se preparan tarjetas con frases incompletas (o se proyectan en la pizarra) que contengan huecos donde deben ir estas palabras. Ejemplos:

- ___ vino a clase muy tarde. (Él)
- Quiero ___ libro nuevo. (Tu)
- Este ___ de jazmín es mejor que el de ayer. (Té)
- ___ recomiendo que no vayas. (Te)

Desarrollo del juego:

1. Se divide la clase en dos equipos.
2. El profesor/a lee una frase en voz alta (o la muestra proyectada en una pizarra).
3. El jugador que participa debe decidir qué palabra completa la frase: ¿con tilde o sin tilde?
4. En cuanto lo decida, corre o salta hasta llegar a la casilla correcta ("¡TILDE!" o "SIN TILDE")

✔ **Si acierta** → Gana dos puntos para su equipo.

✘ **Si se equivoca** → gana 1 punto por intentarlo y otro compañero puede ayudarlo a corregir.

🎵 Se puede poner música de fondo y hacer que el salto o la carrera sea **rítmica o en secuencia**, activando cuerpo y mente.

Variantes:

- **Más dificultad:** Después de acertar, el jugador debe inventar una nueva frase con la misma palabra.
- **Grupos pequeños:** Se transforma el circuito en un tablero de mesa, donde cada jugador avanza con una ficha.
- **Digital:** Se puede usar las frases en una versión en línea con *Kahoot* o *Wordwall*.

NOTA PARA EL DOCENTE:

Atención al alumnado con dislexia (juegos de acentuación)

Estas dinámicas multisensoriales benefician al alumnado con dislexia, pero conviene tener en cuenta lo siguiente:

- **Evita leer frases muy largas o complejas rápidamente.** Usa entonación clara y pausas.
 - **Acompaña las palabras difíciles con apoyo visual o repítelas varias veces en voz alta** si ves que alguien se bloquea.
 - **Da tiempo extra** antes de otorgar el turno a otro equipo.
 - **Celebra el razonamiento, no solo la rapidez.** Premia intentos con puntos o comentarios positivos.
 - **Crea un ambiente de juego donde equivocarse sea parte del aprendizaje** (refuerza frases como "buena observación" o "vamos a pensarlo juntos").
- ✦ **Recuerda:** estas actividades son especialmente potentes cuando se da espacio a la reflexión compartida y se permite que todos participen según sus capacidades.

2

Y mientras tanto...

Contraste entre pretérito indefinido e imperfecto

1. Observa las imágenes. Piensa en tu pasado, ¿Cuándo fue la última vez que...?

Instrucciones:

- Se proyectan las imágenes y se explica brevemente que el objetivo de la actividad es contar una historia usando el pretérito indefinido y conectores.
- Se formula la pregunta inicial "¿Cuándo fue la última vez que...?" para entrar en el contexto.
- Se les pide que escriban seis frases que narren su experiencia o una historia usando el tiempo verbal correspondiente, además de conectores temporales.
- Se invita a algunos estudiantes a leer sus historias en voz alta al grupo, reforzando pronunciación, entonación y el uso correcto de los tiempos verbales y conectores.
- Después de la narración, se plantea preguntas para que el alumnado introduzca descripciones o contextos con el imperfecto. Por ejemplo: *¿Cómo era el lugar? ¿Qué tiempo hacía? ¿Qué sentías?*
Se anima a que amplíen sus historias incluyendo frases con imperfecto para describir el contexto.
- Se resume la diferencia entre pretérito indefinido (para expresar acciones terminadas y sucesivas) y el imperfecto (para aportar contexto, describir situaciones, estados o hábitos en el pasado).

2. Cuenta una anécdota personal con tu grupo usando ambos tiempos verbales.

Después, en círculo, cuenta la anécdota de un compañero/a de tu grupo como si fuera tuya, sin dar pistas evidentes. El resto de clase debe adivinar de quién es la historia. Podrán hacer preguntas para obtener más pistas.

Instrucciones:

Fase 1: "Cómo me rompí el dedo del pie mientras entrenaba" - Contando mi anécdota.

- La profesora cuenta la anécdota de cómo se rompió el dedo del pie en el gimnasio, usando gestos y expresiones faciales para hacer la historia más entretenida y comprensible.
- Durante el relato, reproduce la música de la película **Tiburón**, en momentos clave para ayudar a expresar el contraste entre ambos tiempos verbales: cuando describe el **contexto** (imperfecto), se escucha la música **lenta y creciente** ("turu, turu"), mientras que para las **acciones puntuales** (indefinido), la música se vuelve **rápida e intensa**, simbolizando el "ataque" del tiburón y el impacto de la acción.
- Tras el relato, la profesora realiza preguntas de comprensión enfocadas en los tiempos verbales, ayudándoles a identificar cómo se usan ambos tiempos verbales.

Fase 2: Contando anécdotas

Se explica el contraste entre tiempos con el esquema visual de la página anterior. Los estudiantes, en grupos de tres, cuentan una anécdota personal usando correctamente los dos tiempos. Se les pide a los compañeros de grupo que se ayuden entre ellos con el uso de los dos tiempos verbales.

Fase 3: ¿Qué le pasó a quién?

En círculo, cada estudiante cuenta la anécdota de un compañero/a como si fuera suya, sin dar pistas evidentes. El resto del grupo debe adivinar de quién es la historia. Pueden hacer preguntas para obtener más pistas y reforzar el uso de los tiempos verbales en contexto.

Finalmente, se les pide que cada estudiante mencione un aspecto positivo o gracioso de la anécdota, promoviendo una reflexión positiva y fortaleciendo la cohesión grupal.

13

Canción de la película "Tiburón" para explicar el contraste.

3. Toca, escucha y viaja con tus recuerdos.

Tu profesor te dará unos sobres con objetos dentro. También escucharás un audio con sonidos relacionados con cada sobre.

Se busca que el estudiante relacione un estímulo sensorial con una experiencia vivida y la exprese utilizando correctamente el pretérito indefinido, el imperfecto y el vocabulario sensorial del bloque anterior.

Preparación de materiales:

- Se preparan tantos sobres iguales como estudiantes haya en el grupo. Cada sobre debe contener un objeto pequeño y reconocible por el tacto o el gusto (por ejemplo: una concha, un trozo de tela, una pieza de juguete, una gominola, un fruto seco, una flor, una especie aromática...).
- Algunos sobres pueden llevar la etiqueta "pruébame", lo que indica que el objeto es comestible y debe probarse sin mirar.
- Es importante considerar la cultura, las preferencias y las experiencias personales del grupo, seleccionando objetos que puedan evocar recuerdos reales y emocionales (comidas típicas de la infancia, aromas conocidos, texturas asociadas a lugares o personas, etc.).
- Cada objeto estará vinculado a un audio (por ejemplo, sonido de olas, pasos en la arena, un tren, risas, viento...). Este audio se reproducirá para todo el grupo al mismo tiempo.

Desarrollo de la actividad:

- Antes de comenzar, si se considera necesario, se puede reforzar el vocabulario de texturas y consistencias. Si el grupo ya está familiarizado, se procede directamente.
- Se distribuye un sobre por estudiante, con instrucciones claras de no mirar el contenido. Si se desea, pueden taparse los ojos para reforzar la percepción táctil y sensorial.
- El alumnado toca (y, si procede, prueba) el objeto sin mirar y formula hipótesis con frases como:
→ *Es duro... / Tiene olor a sal... / Puede ser una piedra... ¿una shell?... Ah, ¡una concha!*
- En este punto, el docente debe reforzar el vocabulario sensorial de lo que tocan/prueban (rugoso, aceitoso, pegajoso, blando, crujiente, húmedo, etc.), haciendo referencia a la lista de texturas y consistencias de la infografía elaborada por *La muleta del escritor* (2021), que el alumnado encontrará en la siguiente página del material.
- A continuación, se reproduce el audio común correspondiente. El alumnado escucha con atención y confirma o corrige su hipótesis inicial.
- Finalizado el audio, se permite destaparse los ojos y mirar el objeto. Se comparten en grupo las hipótesis iniciales y se validan o ajustan colectivamente.

- Después, cada estudiante debe relacionar el objeto y/o sonido con una experiencia personal pasada, apoyándose en estas preguntas guía:
 - ¿Cuándo fue la última vez que viste/tocaste/oíste algo parecido?
 - ¿Dónde estabas? ¿Con quién?
 - ¿Cómo te sentías en ese momento?

→ Se anima al uso de frases como: *Una vez viajé a Cádiz con mi familia. Era verano y pasábamos las tardes recogiendo conchas. Me sentía feliz y libre.*

- **Producción escrita (cierre):** el alumnado transcribe su mini relato personal en una pizarra colaborativa (como *Canva, Padlet*, etc.), para compartir su experiencia con el grupo.

⚠ Sugerencias para el docente:

- Crear un ambiente de confianza, curiosidad y apertura emocional. La actividad puede activar recuerdos significativos, por lo que es fundamental respetar el ritmo y nivel de participación de cada estudiante.
- Supervisar con antelación posibles alergias, intolerancias o restricciones alimentarias, si se incluye comida.
- El contraste entre pretérito indefinido e imperfecto puede reforzarse de forma natural en la puesta en común y en las producciones escritas, ayudando al alumnado a comprender su uso dentro de un relato con contexto.

Se propone incluir un objeto que represente alguna cultura o tradición, sin especificar cuál, para respetar la diversidad del grupo. El sonido puede ser música tradicional, ambiente de mercado o fiesta popular.
Se recomienda adaptar el objeto o sonido si se conoce la procedencia del alumnado, para potenciar la conexión emocional y el interés cultural.

 Clica en el título del audio y te dirigirá a la fuente.

 Objeto cultural				
 Pruébame Queso curado envuelto en papel de aluminio				
Restaurante tranquilo				

4.**Verdad o mentira... ¡Reto!**

- Antes de la actividad, revisa con los estudiantes los usos básicos del pretérito indefinido e imperfecto.
- Utiliza las pequeñas pancartas o tarjetas con marcadores temporales y frases de ejemplo para que los estudiantes se apoyen al formular sus frases.
- Durante la actividad, corrige suavemente el uso de los tiempos verbales y refuerza el contraste cuando sea posible.
- El reto creativo al final motiva a los alumnos a participar y practicar de forma divertida.

5.

Descubrir el eco de una frase. En parejas, el profesor dará unas imágenes del dibujante *72kilos*. Elige una imagen, obsérvala y completa la siguiente ficha:

1. Introducción y activación previa.

Se lee en voz alta una frase sin mostrarla ni enseñar la imagen. Pide al alumnado que prediga qué tipo de emoción o recuerdo puede evocar esa frase, activando así la curiosidad y preparando el contexto emocional.

2. Juego con pulsadores de respuesta tipo Learning Resources.

- Se colocan las seis imágenes del dibujante *72kilos* (siguiente página) en diferentes puntos visibles de clase. El alumnado da una vuelta para observarlas en silencio.
- Después, todos se sitúan en el centro del aula, donde habrá entre 1 y 4 pulsadores con sonido para todo el grupo.
- El docente lee en voz alta una de las frases de las imágenes. Los alumnos deben recordar dónde estaba la imagen correspondiente.
- El/la primero/a que pulse el botón puede decir la ubicación (por ejemplo: "estaba al lado de la puerta").
- Si acierta, gana un punto; si no, otro puede intentarlo.
- Se lleva un registro visual (en pizarra o digital) para motivar la participación.
- Cada alumno puede pulsar una vez por turno para asegurar que todos tengan oportunidad.

3. Reflexión grupal tras cada fase.

Después de confirmar la ubicación correcta, el docente:

- Pregunta qué palabras nuevas o interesantes han escuchado.
- Indaga si notan algún patrón en los verbos (pretérito indefinido o imperfecto) o en la acentuación (tilde).
- Pregunta qué sentimiento les provoca la frase y si les recuerda alguna experiencia propia.

4. Ficha individual.

Cada estudiante completa la ficha individual que se encuentra en el *libro del alumno* para trabajar la comprensión y expresión escrita.

5. Puesta en común y cierre. Se exponen las ideas en grupo, y se pregunta al alumnado por la frase que escribieron y el porqué de su elección.

Recomendaciones para el docente:

- Fomentar un ambiente de respeto y confianza para facilitar la expresión emocional.
- Leer las frases despacio y repetirlas si es necesario.
- Reforzar el contraste imperfecto/indefinido durante la reflexión.
- Aprovechar la diversidad cultural para enriquecer el diálogo y compartir experiencias.

17

Imagen de Learning Resources "Timbres de Respuesta"

10

10 Véase el siguiente enlace para acceder a las pequeñas pancartas: https://www.canva.com/design/DAGsCRFVz5I/sKBQvnYdEwfDL5aOmjnCxX/edit?utm_content=DAGsCRFVz5I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Imágenes de 72kilos para la actividad:

3 ¿Ya has sentido esto alguna vez?

Contraste entre pretérito perfecto, indefinido e imperfecto

1. Mi baúl de recuerdos sensoriales. Escucha a tu profe.

Nota importante:

Esta primera actividad sirve como modelo y ejemplo para que el alumnado entienda cómo usar los tiempos verbales y vinculen experiencias con los sentidos.

En el libro del alumno se muestra un ejemplo. Sin embargo, en la sesión, el docente debe traer un baúl, caja o bolsa con cinco objetos personales (o simbólicos) que representen un recuerdo vinculado a un sentido diferente. Por ejemplo: un jersey navideño (tacto), la comida navideña (gusto), el perfume de la infancia (olfato), una foto familiar (vista) y una canción que recuerde el pasado (oído).

El objetivo es realizar una muestra el alumnado que les sirva de ejemplo, y que ellos hagan lo mismo en otra sesión (pues deben prepararlo y traerlo).

Desarrollo:

1. El docente presenta cada objeto uno a uno (recuerda que son cinco).
2. Cuenta una breve historia del porqué la elección de esos objetos y su asociación con los sentidos. Debe de utilizar los tres tiempos verbales de la unidad:
 - **Indefinido** para acciones terminadas. Por ejemplo: *"Esta foto es de cuando fuimos a Madrid. Fue un viaje en familia muy especial, conocimos a nuestra perra Fira."*
 - **Imperfecto** para describir contextos o estados. Ejemplo: *"Siempre nos poníamos diferentes jérsseys feos en Navidad."*; *"Cada vez que salía de la ducha, mi madre me echaba Nenuco®."*
 - **Perfecto** para acciones recientes o con conexión en el presente. Por ejemplo: *"He viajado en avión siempre que he tenido la oportunidad."* / *"Cuando alguna vez ha salido esta canción en la radio, me he acordado de lo bien que pábamos los veranos, en Cádiz."*
3. Se motiva al alumnado a escuchar atentamente al docente mientras tocan, observan, huelen e incluso degustan algunos de los objetos presentados. Esta exploración multisensorial les ayuda a conectar el lenguaje con la experiencia directa, favoreciendo el procesamiento de la información y la participación activa.
4. Después del relato, el docente hace preguntas para que el alumnado distinga los diferentes tiempos verbales utilizados, y mientras tanto, escribe en la pizarra los verbos usados, organizados en columnas (indefinido, imperfecto y perfecto) para hacerlo más visual.
5. Se proyecta la infografía del contraste entre indefinido y perfecto (siguiente página), y se resuelven dudas. Por último, se hace un pequeño hincapié en practicar frases afectivas de forma natural y espontánea.

2. Todo lo que hice y he conseguido.

1. Introducción: Se introduce la actividad con una pregunta motivadora: *¿Qué cosas importantes han pasado en tu vida? ¿Qué logros has alcanzado?* Se repasa brevemente el uso del pretérito perfecto para logros presentes y el indefinido para logros en el pasado cerrado. Se pueden mencionar ejemplos relacionados con la historia de vida del alumnado. Y se proyecta el marco conceptual (infografía página anterior) de los contrastes de los dos pasados.

2. Desarrollo:

Parte 1: Reflexión individual

- En la parte izquierda, escribe tres logros importantes del pasado (usando pretérito indefinido). Ejemplo: "El año pasado aprobé el examen de conducir de moto."
- En la columna derecha, escribe tres logros recientes o actuales, relacionados con esos hechos (usando pretérito perfecto). Ejemplo: "Este año he conducido muchas veces solo/a."
- El/la profe ayuda con vocabulario y conjugaciones, sin corregir directamente salvo que el alumno pida ayuda.

Parte 2: Discusión en grupos pequeños

- En grupos de 3 o 4, cada alumno/a explica sus logros.
- Los compañeros/as hacen preguntas para profundizar y practicar más:
 - "¿Cómo te preparaste para ese examen?"
 - "¿Por qué decidiste estudiar Medicina?"
- El docente circula, apoyando y creando un ambiente relajado.

Parte 3: Juego "Adivina quién"

- Cada alumno/a elige a un compañero/a del grupo y prepara una pequeña historia sobre sus logros, sin decir quién es.
- Ej. "Hace dos años aprendió a tocar la guitarra y este año ha tocado en un concierto."
- Los demás escuchan y tratan de adivinar de quién se habla. Si no aciertan, se pueden dar pistas.
- Sistema de puntos para hacerlo más dinámico:
 - **1 punto** por adivinar correctamente.
 - **2 puntos** por corregir errores gramaticales en la descripción del equipo contrario.
 - **3 puntos** si usan correctamente ambos tiempos verbales en la narración.
- El docente modera, corrige errores y asegura el uso correcto de los tiempos.

3. Cierre y reflexión

- El docente felicita al grupo por haber compartido sus logros personales. A continuación, les propone añadir un logro más en la columna de logros recientes:

"Hoy he aprendido a diferenciar el uso del pretérito perfecto y el indefinido. Y aunque no lo domine aún, lo lograré."

- Se repasan ejemplos interesantes que hayan surgido.
- Preguntas para consolidar:
 - "¿Qué palabras has usado más para tus logros recientes? ¿Y en los logros del pasado?"

Estas preguntas ayudan a consolidar el aprendizaje y promueven una mejor comprensión de tiempos verbales en contextos reales.

3. Pasado con ritmo: imperfecto, indefinido y perfecto.

Creando una canción con IA.

Creación de la canción

- Se dividen en equipos de 2 - 4 estudiantes.
- Cada equipo recibe una lista de palabras clave (puedes darlas tú o dejar que elijan 3-5 palabras que estén conectadas con la unidad).
- Cada equipo tiene que escribir una estrofa (4 versos) que cuente una mini historia o momento de su vida:
 - Debe incluir al menos una frase en cada tiempo verbal.
 - Puede ser una experiencia real o inventada.
 - Debe rimar, o al menos intentarlo.

Ejemplo de estrofa:

Cuando era adolescente, soñaba con volar,
el año pasado viajé sin avisar.
Esta semana he vuelto a mirar vuelos,
¡y he sentido mariposas en el cuello!

Puesta en común y votación anónima

- Se leen todas las estrofas en voz alta, sin decir el grupo autor.
- Los alumnos votan (puede ser con pegatinas, papelitos, *app* como *Mentimeter*, etc.).
- La estrofa más votada se convierte en el estribillo común.

Transformación con SUNO AI

- Se recopilan todas las estrofas y el estribillo.
- El docente (o un alumno voluntario con ayuda) introduce el texto completo en Suno IA (es preferible que sea la cuenta del docente así puede reutilizar las canciones hechas por el alumnado en otras actividades).
- Cada grupo puede usar la misma letra y elegir un género musical diferente para ver cómo cambia el tono: reguetón, pop, rap, flamenco, indie, etc.

Cierre y reflexión

- Se escucha la canción en grupo, se puede tener la canción impresa o proyectada. Si la tienen impresa, pueden señalar partes de la canción que transmiten una emoción concreta o identificar los verbos utilizados.
- Se reflexiona: *¿Qué partes transmiten mejor una emoción o experiencia? ¿Qué tiempos verbales hemos usado más y por qué?*

4. Dilo sin decirlo. ¿Cómo podemos decir algo sin decirlo directamente?

1. Análisis morfosintáctico: el alumnado subraya los verbos en diferentes colores (establecidos en el libro del alumno). Esto activa la atención sobre los tiempos narrativos en la canción.

→ Se puede hacer individualmente o en parejas.

2. Localización de frases en sentido figurado y doble sentido:

- En parejas, subrayan en verde las expresiones figuradas y en naranja las de doble sentido.
- Luego, escriben brevemente lo que creen que significan.
- Se ponen en común en la pizarra o en una pizarra digital compartida (*Canva, Mentimeter, etc.*).

3. Dramatización:

- Cada pareja recibe una de estas frases: "Tus besos matan." // "Ganaré la guerra para conquistarte." // "Aunque estoy sufriendo, podría estar peor." // "No te atrevas a pedir perdón." // "Nunca juraste que saldría ileso." // "(El soldado) si está enamorado en guerra morirá."

Reto 1: Representación corporal (mímica):

El grupo representa el significado emocional de su frase sin hablar. El resto de la clase intenta adivinar la frase de la canción.

Reto 2: Entonación e intención del hablante:

Ahora, cada grupo dice la frase en voz alta pero con una emoción distinta (ira, tristeza, ironía...). El resto debe interpretar:

- ¿Qué emoción transmite?
- ¿Qué quiere decir en realidad?

4. Reflexión grupal (dirigida por el profesor)

Preguntas clave:

- ¿Por qué no basta con leer/decir la frase literalmente?
- ¿Cómo cambia el significado con el tono o los gestos?
- ¿Conoces alguna expresión parecida en tu idioma?
- ¿Puedes traducirla al español? ¿Tiene el mismo efecto?
- ¿Qué otras expresiones en sentido figurado o con doble sentido conocéis?

- **Sugerencia para el docente:** Puedes compartir una expresión graciosa o impactante para motivarles. Por ejemplo:

- "Estar en las nubes" → estar distraído/a o pensando en otra cosa.
- "Estar como una cabra" → significa que alguien está un poco loco.
- "No tener pelos en la lengua" → alguien que dice las cosas sin filtro.
- "Comerse el coco" → pensar demasiado.
- "Está que arde" → se puede usar para un lugar lleno de tensión o con mucha pasión (doble sentido según el contexto).
- "Tirar los tejos o tirar la caña" → coquetear, intentar ligar.
- "Me dejó plantado/a" → cuando alguien no viene a una cita.

 5. Eco de entrevistas. Escucha, repite como un espejo (¡eco!), luego reflexiona sobre lo que ocurre en estas dos entrevistas de trabajo.

El objetivo principal de la actividad es la comprensión lectora a través de la técnica del *shadowing* como refuerzo de la prosodia y la fonología. Además de trabajar la pragmática e interculturalidad, a través de dos entrevistas de trabajo simuladas en dos países hispanohablantes (España y Colombia).

1. Activación conocimientos previos:

- El docente lanza las siguientes preguntas: *¿Qué preguntas suelen hacerte en una entrevista de trabajo? ¿Cómo debes comportarte para dar una buena impresión? ¿Se usan los mismos gestos, fórmulas o expresiones en tu país y en otros países hispanohablantes?*
- Se hace una lluvia de ideas en la pizarra con palabras clave sobre lo que se comenta.

2. Shadowing guiado (eco lector):

- El docente lee el texto por turnos, en voz alta, con pausas naturales, énfasis prosódico y señalando puntuación emocional (!, ...). El alumnado repite “en eco”, uno a uno. No se corrige la pronunciación.
- Opcional: grabar el audio para que puedan practicar en casa.

3. Comprensión lectora activa.

- Como ya han escuchado y leído el texto varias veces, se realizan actividades de comprensión:
 - Dinámica de *verdadero o falso* (con pancartas o pulsadores sonoros):
 - Entrevista 1 – España:
 - Alessandra estudió en una universidad española. → FALSO
 - Ha trabajado como freelance en Barcelona. → VERDADERO
 - No tiene experiencia liderando equipos. → FALSO
 - La entrevistadora mantiene el trato formal todo el tiempo. → FALSO
 - Está buscando un empleo estable. → VERDADERO
 - Entrevista 2 – Colombia:
 - Marc tiene estudios en economía. → VERDADERO
 - Ya ha trabajado presencialmente en América Latina. → FALSO
 - Dice que el ambiente laboral colombiano es más frío que en Francia. → FALSO
 - No se siente cómodo con el idioma. → FALSO
 - Se presenta como una persona detallista y constante. → VERDADERO
 - Dinámica de preguntas abiertas, de forma oral, como fomento de reflexión grupal: *¿Qué experiencia tiene el/la candidato/a? ¿Qué cualidades destaca de sí mismo/a? ¿Cuándo podría incorporarse al trabajo? ¿Qué frases te parecen útiles o profesionales? ¿Qué diferencias culturales aparecen entre las dos entrevistas? ¿Cómo son las entrevistas de trabajo en tu comunidad?*
 - Actividad de lenguaje emocional: se pide al alumnado que subraye o señale frases con carga emocional y que propongan formas alternativas. Por ejemplo:
 - “¡Fue un gran aprendizaje!” → Me enseñó muchísimo.
 - “¡Me encanta el trabajo en equipo!” → Disfruto mucho colaborando con otras personas.
 - “¡No lo pensé dos veces!” → Tomé la decisión con rapidez.
 - “¡Gracias por tu tiempo!” → Agradezco mucho esta oportunidad.

6. Juego de roles: tu próxima entrevista

Esta actividad busca practicar entrevistas de trabajo usando los pasados ya estudiados, elegir entre *tú* y *usted* según la situación, y reflexionar sobre diferencias culturales entre países hispanohablantes, incorporando además ideas propias con creatividad.

- Se forman parejas y cada alumno desempeña el rol de entrevistador y entrevistado (dos rondas).
- El entrevistador siempre es español (considerando que el curso es en España), aunque si el grupo está en otro país hispanohablante o el docente es de otro país hispanohablante, el entrevistador será de ese país. Porque se enseña la lengua del docente o del país.
- Cuando el alumno actúa como entrevistado, interpreta a sí mismo/a, pero la situación cambia según la ficha que le toque.
- Cada ronda dura entre 2-3 minutos aproximadamente.
- Se debe dejar tiempo suficiente para que preparen sus entrevistas.
- El profesor actúa como observador y, si lo considera, puede participar como entrevistador con una o dos preguntas, para trabajar la improvisación.

Al finalizar la actividad se hace una reflexión común:

- ¿Cómo cambia la forma de hablar según el país?
- ¿Qué frases han sido útiles para sonar profesional?
- ¿Qué emociones has notado en la entrevista?
- ¿Ha resultado difícil usar "usted", "tú" o "vos"? ¿Por qué?

Juego de roles: situaciones diferentes para el entrevistado:

Situación 1: Puesto en Madrid (España)

- Trabajas en una empresa tecnológica.
- Explica tu experiencia en proyectos anteriores y cómo te adaptaste al trabajo remoto durante la pandemia.
- Tútea y expresa algún sentimiento: nervios, entusiasmo, etc.

Situación 2: Puesto en Bogotá (Colombia)

- Buscas trabajo en una ONG internacional.
- Describe tu experiencia previa en voluntariados y cómo aprendiste a trabajar con equipos multiculturales.
- Usa *usted* (respeto formal).
- Expresa agradecimiento y motivación.

Situación 3: Puesto en Ciudad de México (México)

- Quieres ser coordinador/a de eventos en una empresa privada.
- Habla de eventos que organizaste antes, qué aprendiste y cómo resolviste problemas.
- Tútea (en México es común).
- Expresa sorpresa o alegría por la entrevista.

Situación 4: Puesto en Buenos Aires (Argentina)

- Buscas trabajo como asistente administrativo en una *startup*.
- Describe experiencias pasadas en administración y atención al cliente.
- Usa *vos* (forma de tuteo argentina).
- Expresa confianza y ganas de trabajar.

7. Tu baúl de recuerdos sensoriales

 Cada alumno prepara una caja con cinco objetos relacionados con los cinco sentidos, con un significado personal o recuerdo especial. En clase, presenta su baúl usando los tres tiempos verbales de la unidad. El resto del grupo toca, huele o prueba los objetos para conectar el lenguaje con la experiencia. Finalmente, se comparte qué historia les resultó más interesante o cercana.

Consejos:

- Fomenta la escucha activa y la interacción multisensorial.
- Apoya el uso correcto de los tiempos verbales.
- Crea un ambiente respetuoso y participativo.

8. ¡Nos vamos de tapas!

 En esta actividad se vive una experiencia real en un contexto gastronómico español, usando el español en situaciones auténticas para pedir, comentar, compartir y opinar.

1. Fase previa (en clase)

Actividades:

- **Lluvia de ideas:** ¿Qué son las tapas? ¿Conoces tapas típicas? ¿Hay algo parecido en tu país?
- **Vocabulario clave:** tipos de tapas, bebidas, formas de pedir (¿Qué nos recomienda? ¿Podemos compartir? ¿Para cuántos es?), expresar gustos, hacer sugerencias. Se pueden traer menús o cartas de tapas para hacer la experiencia más real.
- **Juego de roles en parejas:** simulan pedir tapas en un bar. El docente hace de camarero/a.
- **Elaboración de una mini-guía:** "Mis 5 frases útiles para ir de tapas".

2. Salida: ruta de tapas (fuera del aula) - Duración: 1h

Lugar: Uno o dos bares locales donde se sirvan tapas (se puede contactar previamente para asegurar disponibilidad).

Tarea para el alumnado:

1. Ir en grupos pequeños (3-4 personas).
2. Pedir al menos 2 tapas diferentes y una bebida por persona.
3. Preguntar al camarero algo sobre las tapas (ingredientes, si son típicas, recomendaciones...).
4. Tomar una foto o vídeo corto de una tapa y anotar su sabor.
5. Preguntar a otra mesa (si es posible) qué tapa recomiendan.
6. Anotar frases reales que hayan escuchado.

Tienen una pequeña hoja con frases modelo, preguntas útiles y un espacio para notas (libro alumno).

Función del docente: Acompañar y supervisar a los grupos, motivar el uso del español en situaciones reales, resolver dudas y observar para luego trabajar las dificultades detectadas.

3. Sesión posterior (en clase)

En grupos: cuentan qué comieron, qué aprendieron y cómo se sintieron (pretérito perfecto/indefinido).

- ¿Qué tapa te gustó más? ¿Por qué?
- ¿Qué aprendiste al hablar con el camarero?
- ¿Hubo algo que no entendiste? ¿Qué hiciste cuando no entendías algo? → Trabajar sobre las dificultades halladas en ese contexto (Por ejemplo: "me fue difícil conjugar verbos... Me ayudó mi compañera." El docente deberá tenerlo en cuenta para trabajarlo en futuras sesiones).

2. "Lo mismo / Diferente"

Por parejas o grupos, cada estudiante completa dos frases:

- "Esto me recordó a mi país/comunidad: _____"
- "Esto fue muy diferente para mí porque _____"
- "Los sabores de la comida me parecieron _____"

Después, comparten y buscan similitudes y diferencias con España y su país de origen y/o comunidad cultural. Se puede poner en la pizarra en dos columnas: "Semejanzas" / "Diferencias culturales".

Variantes y adaptaciones:

- Actividad de escritura: "Diario de tapas": cada alumno escribe una entrada tipo diario/blog (con fotos si quieren). Se pueden grabar en lugar de escribir.
- Si no se puede salir físicamente, se puede hacer con un bar simulado en clase, con mesas, cartas impresas y rol de camareros.
- Se puede grabar un videoblog en el bar para practicar expresión oral informal.
- Para mayor reflexión intercultural: traer una "tapa" típica de su país al día siguiente y explicarla.

Mis frases útiles:

|| Durante la salida: ¡en acción!

En grupo, deberás completar estas tareas:

- Pide mínimo 2 tapas diferentes y una bebida por persona.
- Preguntar al camarero algo sobre una tapa.
- Haz una foto o vídeo corte de una tapa.
- Escribe o graba una pequeña nota sobre el sabor de una tapa:

"Me pareció..." → rico / salado / suave / raro / delicioso...

- (Opcional) Preguntar a otra mesa qué tapa recomiendan.
- Escucha atentamente y apunta 1 o 2 frases reales que hayas oído (por ejemplo, cómo pide otra persona, cómo responde el camarero...).

|| Notas rápidas durante la salida (puedes usar el móvil)

1. Frase que escuché y me gustó.
2. Mi tapa favorita y por qué.
3. Algo que no entendí y cómo lo resolví.

Después de la salida, en clase: comparte tu experiencia.

Recuerda: No pasa nada si no entiendes todo. Lo importante es intentar, disfrutar, observar y aprender de la experiencia.

3.7. Evaluación

La ficha de evaluación creada para la unidad didáctica permite al alumnado compartir su opinión sobre el proceso de aprendizaje: qué piensan de las actividades realizadas, cuáles les gustaron más y qué mejoras podrían sugerir para futuras propuestas. Este recurso promueve la reflexión de lo aprendido y cómo lo hicieron, invitándolos a identificar qué actividades les han resultado más útiles y a valorar su comprensión del contraste de los tiempos pasados. Se ha diseñado de manera simple y visual para que puedan expresar sus ideas de forma libre y ordenada.

A continuación, se presenta la ficha:

EVALUACIÓN

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

¿Cuáles fueron las tres actividades que más te gustaron y en cuáles sentiste que aprendiste más?

¿Qué contenidos o aspectos del español crees que has aprendido en esta unidad?

¿Consideras que las actividades te han ayudado a entender mejor cómo usar los tres tiempos verbales del pasado?

Sí No Más o menos

¿Puedes explicarme el porqué?

Por favor, responde con sinceridad. Tus respuestas ayudan a mejorar las próximas unidades y a adaptar mejor las actividades a tus necesidades e intereses.

20

4. Conclusiones

4.1. Resumen de las principales conclusiones alcanzadas

El presente trabajo demuestra que una propuesta didáctica basada en el enfoque multisensorial puede ser especialmente beneficiosa para la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), sobre todo en contextos donde se convive con dislexia u otros trastornos del neurodesarrollo. Esta metodología no requiere una adaptación exclusiva para este alumnado, sino que resulta eficaz para todos, al promover una enseñanza inclusiva. Se propone así un cambio de paradigma: enseñar lo mismo a todos, respetando los ritmos, inteligencias y emociones individuales, lo que potencia la motivación, la autoestima, y la confianza en el proceso de aprendizaje.

La interrelación entre estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, enseñanza multisensorial y neuroeducación proporciona una base teórica sólida y coherente para atender a la diversidad del aula. Además, se ha constatado la necesidad e importancia de personalizar la enseñanza, crear experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente atractivas, y comprender en profundidad cómo la dislexia afecta el aprendizaje de una segunda lengua. El caso de AS, donde las dificultades aparecen solo en inglés y no en japonés, sigue siendo el único documentado y abre una línea de investigación fundamental: si existe un caso, ¿puede haber más? Explorar esta cuestión podría enriquecer considerablemente la comprensión de la relación entre la lengua, cognición y dislexia.

Asimismo, se ha destacado el valor del enfoque multisensorial como facilitador del aprendizaje, al activar diversos canales sensoriales y mecanismos de procesamiento que favorecen la comprensión, la retención de contenidos y la superación de barreras emocionales y cognitivas características en la dislexia.

4.2. Consecución de objetivos

Podemos concluir que se han cumplido plenamente los objetivos planteados al inicio del trabajo, ya que se ha diseñado una unidad didáctica que puede servir como ejemplo a futuros docentes, tanto de español como de otras lenguas. Para ello, se ha indagado previamente, y lo más exhaustivamente posible, en qué es la dislexia y en todo lo que ello puede acarrear en todo el ciclo vital, atendiendo a sus múltiples manifestaciones desde una perspectiva neurobiológica, educativa y emocional, y reconociendo no solo las barreras, sino también las fortalezas que esta condición puede implicar. Asimismo, se han abordado las diferencias en la manifestación de la dislexia

según el idioma y el sistema de escritura, cumpliendo con el objetivo específico de describir cómo varía entre lenguas alfabéticas y logográficas, apoyándonos en la hipótesis de la transparencia y la granularidad. Del mismo modo, se han mostrado diversos métodos multisensoriales como Montessori, Orton-Gallingham, Lindamood-Bell, TPR o el aprendizaje experiencial, para justificar teóricamente la propuesta metodológica diseñada, la cual culmina en la creación de una unidad didáctica sensorial e inclusiva para un público joven-adulto, nivel B1, con y sin dislexia, respetando los ritmos, estilos de aprendizaje, emociones e inteligencias múltiples. De este modo, se puede afirmar que se han alcanzado tanto los objetivos específicos como el objetivo general, al elaborar una propuesta coherente, justificada, aplicable en el aula de ELE y alineada con las necesidades reales del alumnado.

4.3. Limitaciones del Trabajo Fin de Máster

Una de las principales limitaciones ha sido la creación de una unidad didáctica desde cero, en ausencia de materiales previos específicamente diseñados según en el enfoque multisensorial para ELE. El formato tradicional que hace uso del “libro” impone ciertas restricciones, ya que no evoca de forma directa las emociones ni activa de manera natural los diferentes estímulos sensoriales.

Dado que el material por sí solo no puede activar plenamente todos los principios del enfoque multisensorial, el papel del docente se vuelve fundamental: es él o ella quien, mediante su intervención y práctica, facilita la estimulación sensorial necesaria para que el aprendizaje sea efectivo. Aunque el alumno es el centro del aprendizaje, el docente actúa como guía y acompañante para que el estudiante despliegue todo su potencial. Por esta razón, aunque este trabajo ha intentado ofrecer una visión lo más completa posible de cómo podría aplicarse la enseñanza de ELE de forma eficaz bajo el método multisensorial, ha sido necesario crear una unidad didáctica para mostrar que este enfoque es viable y puede implementarse incluso dentro del marco tradicional de materiales didácticos. A pesar de mis reservas iniciales sobre la elaboración de unidades didácticas, esta experiencia ha supuesto el inicio de un camino profesional y pedagógico, y sin duda, la existencia de un manual específicamente multisensorial facilitaría su difusión e implementación sistemática en el aula.

Otra limitación relevante ha sido la falta de tiempo para diseñar una guía docente con recomendaciones y pautas concretas para aplicar este enfoque de manera eficaz en diversos contextos educativos, incluyendo modalidades presenciales y en línea, así como clases grupales e individuales.

Asimismo, es importante destacar que para que la metodología multisensorial sea efectiva y tenga sentido, debe partir de un análisis previo de necesidades, intereses y dificultades generales del alumnado, con el fin de personalizar la enseñanza. De haber contado con más tiempo, se habría incluido una plantilla para dicho análisis inicial, así como instrumentos de evaluación durante y después de la unidad, orientados a recoger la respuesta sensorial de los estudiantes y adaptar la enseñanza en consecuencia.

Finalmente, es importante señalar que una limitación significativa del presente trabajo radica en no haber podido implementar la unidad didáctica, tanto en un aula real como en un contexto abierto en la comunidad. Aunque el enfoque multisensorial cuenta con respaldo teórico, solo su puesta en práctica permitiría valorar su impacto y perfeccionar la propuesta al obtener datos sobre la reacción tanto del alumnado como del profesorado. Por ello, futuros estudios deberían incluir su aplicación y evaluación en contextos educativos reales.

4.4. Prospectiva

El presente trabajo constituye solamente el inicio de una línea de investigación que, sin duda, merece ser ampliada. Como se ha investigado en el marco teórico, la manifestación de la dislexia puede ser diferente según el idioma, el sistema de escritura y las demandas cognitivas que implica cada lengua. En este sentido y a vistas de futuro, sería relevante profundizar en cómo la dislexia se manifiesta de manera distinta en diversos idiomas, con especial atención al español como segunda lengua (2L/LE), un campo aún poco investigado. Continuar investigando casos como el de AS permitiría entender mejor esta condición y contribuiría al desarrollo de materiales más eficaces para el aula.

A largo plazo, el proyecto podría evolucionar hacia la creación de un material por niveles basado en el enfoque multisensorial, tanto modalidad presencial como en línea, facilitando así la labor docente y fomentando una enseñanza inclusiva a mayor escala. Este manual también podría integrar actividades específicas según tipo de dislexia o perfil de aprendizaje, para tener en cuenta aún más las necesidades individuales del alumnado.

4.5. Consideraciones finales

La realización de este Trabajo Fin de Máster me ha permitido adquirir una comprensión profunda de la dislexia y su influencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras, así como el impacto del enfoque multisensorial para mejorar dicho proceso. A nivel personal, ha supuesto un

desafío creativo, metodológico y emocional: crear una unidad didáctica multisensorial desde cero —en lugar de sesiones—, sin referentes previos ha requerido una gran capacidad de adaptación, reflexión crítica y creatividad.

Al mismo tiempo, ha sido una experiencia profundamente enriquecedora, que ha reforzado mi vocación por la enseñanza inclusiva, mi compromiso por una educación más humana y empática, y mi motivación por seguir investigando y creando propuestas didácticas útiles, realistas y centradas en las necesidades del alumnado. Este trabajo no solo me ha proporcionado herramientas para el diseño de materiales innovadores, sino también una mirada más sensible y crítica hacia los desafíos que enfrentan los estudiantes con dislexia en el aula de ELE.

Referencias

- Alvarado, H., Damians, M^a A., Gómez, E., Martorell, N., Salas, A., y Sancho, S. (2010). *Protocolos de detección y actuación en dislexia para Bachillerato*. Noviembre 2010, N^o de registro: PM-386-2010. DISFAM - Asociación Dislexia y Familia.
<https://disfam.org/wp-content/uploads/2018/05/Protocolo-Dislexia-Bachillerato.pdf>
- Alvarado, H., Damians, MA., Gómez, E., Martorell, N., Salas, A., y Sancho, S. (2007). *Dislexia: Detección, diagnóstico e intervención interdisciplinar*. CREIX, Centre de Desenvolupament Infantil. Palma de Mallorca.
<https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/system/files/dislexia-art%C3%ADculo-ENGINY-castellano.pdf>
- American Psychiatric Association (1996). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV*. Barcelona: Masson.
- Andreu i Barrachina, L. (2020). *Programas de intervención de la dislexia en español*. Universitat Oberta de Catalunya, PID_00272497
<https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/150017/4/ProgramasDeIntervencionDeLaDislexiaEnEspa%C3%B1ol.pdf>
- Artigas-Pallarés, J. (2009). *Dislexia: enfermedad, trastorno o algo distinto*. Revista de Neurología, 48(2), pp. 63–69; <https://doi.org/10.33588/rn.48S02.2009007>
- Asbjørnsen, A. E., Obrzut, J. E., y Oyler, J. D. (2014). *A cross-cultural comparison of verbal learning and memory functions in reading disabled American and Norwegian adolescents*. Scandinavian Journal of Psychology, 55(2), 115–122.
<https://doi.org/10.1111/sjop.12108>
- Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5)*. 5a Ed. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2014. ISBN: 978-84-9835-810-0
- Asociación Internacional de Dislexia (IDA). (2002). *Definición de dislexia*.
<https://dyslexiaida.org/definicion-consensus-project/>

- Barrios-Espinosa, M., y Morales-Orozco, L. (2011). *Apoyo lingüístico inclusivo a alumnado no hispanohablante y aprendizaje de competencias curriculares en Educación Primaria*. Porta Linguarum, enero 2012. ISSN: 1697-7465. <https://hispadoc.es/descarga/articulo/4589703.pdf>
- Battagliero Bocco, F. (2016). *Quino y la dislexia en clase de ELE*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5926460>
- Benítez-Burraco, A. (2009). *Neurobiología y neurogenética de la dislexia*. Elsevier Doyma (Revista). <https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-pdf-S0213485310000307>
- Brenzitz, Z. (2008). *The origin of dyslexia: the asynchrony phenomenon*. The Sage Handbook of Dyslexia. Reid, G., Fawcett, A., Manis, F., Siegel, L. (Eds.). Chapter I, pp.11-30.
- Buñay-Tipan, R. y Cazorla-Basantes, A. (2023). *Estrategias de aprendizaje multisensorial en la lecto-escritura del segundo año de educación básica*. Pol. Con. (Edición núm. 82). Vol.8, No 5, mayo 2023, pp. 404-422. ISSN: 2550-682X DOI: 10.23857/pc.v8i5
- Chastain, K. (1988). *Developing Second-Language Skills: Theory to practice*. Houghton Mifflin Company. ISBN: 0-395-31008-3
- Chaves Yuste, B. (2019). *Revisión de experiencias de gamificación en la enseñanza de lenguas extranjeras*. ReiDoCrea, 8, 422-430. DOI: 0000-0002-4442-9138
- Clemente Vera, A. W., y Ruidiaz Villegas, A. V. (2024). *Técnicas multisensoriales para la mediación de lectoescritura en estudiantes con dislexia en la E.E.B. Gral. César Rohohn Sandoval*. Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), Facultad de la educación e idiomas. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/11954/1/UPSE-TEB-2024-0070.pdf>
- Consejo de Europa. (2011). *Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación*. Volumen complementario (2ª ed.). https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco_complementario/mcer_volume_n-complementario.pdf

- Covarrubias, F., Osorio, F., y Cruz, M. (2012). *Los dos senderos de la episteme: conocimiento científico en la tradición de Platón y Aristóteles*. Paradigmas, Una Revista Disciplinar de Investigación 4(1): 41-66.
<https://publicaciones.unitec.edu.co/index.php/paradigmas/article/view/38/36>
- Dal, M. (2008). *Dyslexia and foreign language learning*. The Sage Handbook of Dyslexia. Reid, G., Fawcett, A., Manis, F., Siegel, L. (Eds.). Chapter XXII, pp. 439-454.
- Davis, R. (1999). El don de la dislexia. Editex. ISBN-13: 978-8471319609
- Del Pino Ordóñez, M. (2020). Aprendizaje experiencial, interiorizar haciendo. Revista e-CO. Digital de Educación y Formación del profesorado, 17, pp. 430-446. ISSN 1697-9745
- Díaz Rincón, B. (2006). *Definición, orígenes y evolución de la dislexia*. Papeles Salmantinos de Educación -Núm. 7, 2006. Facultad de CC. de la Educación, Universidad Pontificia de Salamanca. <https://doi.org/10.36576/summa.29508>
- Díaz-Almeida, A. (2017-2018). *ELE inclusivo III: Dislexia y adaptación de actividades*. Actas de las XYXI Jornadas Didácticas. Instituto Cervantes de Mánchester.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/manchester_2017-2018/03_diaz.pdf
- Dyslexia Compass. (2022). *Informe sobre las mediciones nacionales de dislexia*. Erasmus+ Programme of the European Union. No. 2020-1-UK01-KA201-079120. <https://dyslexiacompass.eu/wp-content/uploads/2022/04/Dyslexia-Compass-Report-Espanol-2-1.pdf>
- Ernst-Slavit, G. (2001). *Educación para todos: La teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner*. Revista de Psicología de la PUCP. Vol. XIX, 2, 2001. Dialnet.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4531340.pdf>
- Everatt, J. y Elbeheri, G. (2008). *Dyslexia in different orthographies: variability in transparency*. The Sage Handbook of Dyslexia. Reid, G., Fawcett, A., Manis, F., Siegel, L. (Eds.). Chapter XXI, pp. 427-438.

- Flores, M., Paz, K., y Martínez, R. (2018). *Sistemas de representación sensorial en el proceso de enseñanza-aprendizaje*. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo (enero 2018). <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/01/proceso-ensenanza-aprendizaje.html>
- Fonseca, M.C. (2007). *Las inteligencias múltiples en la enseñanza del español: los estilos cognitivos de aprendizaje*. Actas del Programa de Formación para Profesorado de Español como lengua extranjera 2006-2007. Instituto Cervantes de Múnich. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/munich_2006-2007/03_fonseca.pdf
- Forteza, D., Fuster, L., y Moreno-Tallón, F. (2019). *Barreras para el aprendizaje y la participación en la escuela del alumnado con dislexia: Voces de familias*. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 8 (2), pp. 113-130. <https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.2.006>
- Gao, Y., Zheng, L., Liu, X., Nichols, E. S., Zhang, M., Shang, L., Ding, G., Meng, X., y Liu, L. (2019). *First and second language reading difficulty among Chinese-English bilingual children: the prevalence and influences from demographic characteristics*. Frontiers in Psychology, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02544>
- García-Salas, M. (2012). *La enseñanza de español lengua extranjera a alumnos con dislexia*. [Trabajo fin Máster] Universitat de Barcelona. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/32886/1/master_ELE_MarinaGarcia.pdf
- Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences: the theory in practice*. Basic Books. ISBN: 9780465018222
- Gazioğlu, M. y Karakuş, N. (2023). *The impact of multisensory learning model-based tale-telling on listening skills and student opinions about it*. Frontiers in Education, 8. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1137042>
- Gil Quintana, J., y Hueso Romero, J. (2023). *Materiales didácticos interactivos para una educación inclusiva*. ISBN: 9788448636364

- Gilger, J.W. (2008). *Some special issues concerning the genetics of dyslexia: revisiting multivariate profiles, comorbidities, and genetic correlations*. The Sage Handbook of Dyslexia. Reid, G., Fawcett, A., Manis, F., Siegel, L. (Eds.). Chapter XII, pp. 268-289.
- Guiracocha, J., Villa, C. (2023). *Estimulación multisensorial en niños con multidiscapacidad de 3 a 5 años*. <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12839>
- Henry, A. D. (2016). *Perfil de intereses del niño: Perfil del juego del niño (6-9 años), perfil del juego del niño (9-12 años), perfil de intereses de esparcimiento del adolescente*. (D. Calderón, trad.). The psychological corporation; Therapy Skill Builders (eds.).
- Hollerbach, W., Villalobos, L., Atencio, E. y Gapper, S. (1986). *Teoría y práctica de la respuesta física total: Un método prometedor para enseñar lenguas extranjeras*. LETRAS, 11-12, 7-29.
<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/letras/article/view/4825>
- Instituto Cervantes. (2006). *Plan curricular del Instituto Cervantes*. Madrid, Instituto Cervantes.
- Irisarri-Vegas, N. y Villegas-Paredes, G. (2021). *Aportaciones de la neurociencia cognitiva y el enfoque multisensorial a la adquisición de segundas lenguas en la etapa escolar*. MarcoELE, revista de didáctica español lengua extranjera, núm. 32. enero-junio.
<https://marcoele.com/aportaciones-de-la-neurociencia-cognitiva/>
- Joshi, R. M., y Aaron, P. G. (2008). *The definition of learning disabilities: Who is the individual with learning disabilities?* The Sage Handbook of Dyslexia. Reid, G., Fawcett, A., Manis, F., Siegel, L. (Eds.). Chapter XII, pp. 268-289.
- Kalan, M. y Furlan, T. (2016). *¿Qué debe saber un profesor de ELE de los estudiantes con dislexia?* Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7438755>
- Lallier, M., Valdois, S., Lassus-Sangosse, D., Prado, C., y Kandel, S. (2014). *Impact of orthographic transparency on typical and atypical reading development: Evidence in French-Spanish bilingual children*. Research In Developmental Disabilities, 35(5), 1177-1190. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.01.021>

- Lave, J., y Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355>
- Leal, F., Matute, E., y Zarabozo, D. (2005). *La transparencia del sistema ortográfico del español de México y su efecto en el aprendizaje de la escritura*. Estudios de lingüística aplicada, diciembre, 2025/vol. 23, número 042. Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 127-145. <https://www.redalyc.org/pdf/588/58804209.pdf>
- Liberal, A. (2023). *Entender la dislexia para diseñar pruebas de idiomas adaptadas*. Instituto Cervantes. El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes. https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_23/liberal/p01.htm
- Liberman, I. y Shankweiler, D. (1976). *Speech, the alphabet, and teaching to read*. Resnik, L.B., Weaver, P.A. (Eds). Theory and practice of early reading, New Jersey: Erlbaum, Hillsdale, 1979, n° 2, p. 109-134. <https://eric.ed.gov/?id=ED155631>
- Lyytinen, H., Erskine, J., Hämäläinen, J., Torppa, M., y Ronimus, M. (2015). *Dyslexia—Early Identification and Prevention: Highlights from the Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia*. Current Developmental Disorders Reports, 2(4), 330–338. <https://doi.org/10.1007/s40474-015-0067-1>
- Macedonia, M., y Mueller, K. (2016). *Exploring the neural representation of novel words learned through enactment in a word recognition task*. Frontiers in psychology 7: 953, 1-14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00953>
- Macías, M. A. (2002). *Las Múltiples Inteligencias. Psicología desde el Caribe*. Universidad del Norte. No. 10: 27-38, 2002. ISSN: 0123-417X <https://www.redalyc.org/pdf/213/21301003.pdf>
- Martínez-Isaac, R., Ortiz-Aguilar, W., Piñera-Concepción, Y., y Vélez-Hurtado, M. (2024). *Estrategias de instrucción multisensorial para la lectoescritura en estudiantes con adaptaciones curriculares de octavo año*. Vol.10, núm. 2. abril-junio, 2024, pp.3-10. <https://doi.org/10.23857/dc.v10i2.3788>

- Matienco, R. (2020). *Evolución de la teoría del aprendizaje significativo y su aplicación en la educación superior*. *Dialektika: Revista De Investigación Filosófica Y Teoría Social*, 2(3), 17-26. <https://journal.dialektika.org/ojs/index.php/logos/article/view/15>
- Maunsell, M. (2020). *Dyslexia in a Global Context: A Cross-Linguistic, Cross-Cultural Perspective*. *Latin American Journal of Content y Language Integrated Learning*, 13(1), 92-113. <https://doi.org/10.5294/laclil.2020.13.1.6>
- Melero Rodríguez, C. A. (2016). *ELE y dislexia a nivel universitario: algunas consideraciones desde un punto de vista ético*. *Geométrica explosión: Estudios de lengua y literatura en homenaje a René Lenarduzzi*, pp. 313-324. <https://doi.org/10.14277/6969-068-6/RiB-1-20>
- Mora, F. (2021). *Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama*. Alianza Editorial. 3ª ed. ISBN: 9788413625225
- Moreno Fernández, F. (2012). *Las competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras*. Instituto Cervantes. NIPO: 503-12-068-7
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/competencias/default.htm
- Morin, A. (2024, 10 de junio). *8 multisensory techniques for teaching reading*. Understood. <https://www.understood.org/es-mx/articles/8-multisensory-techniques-for-teaching-reading>
- Muñoz, A. (2023). *Documentación y evaluación de materiales educativos inclusivos para estudiantes con NEAE: Mejorando la enseñanza y promoviendo la inclusión educativa* [Trabajo Final de Máster]. Universitat Oberta de Catalunya. <https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/148431/1/TFM%20Ainhoa%20Mu%C3%B1oz%20Publicaci%C3%B3n.pdf>
- Naranjo-López, L. (2022). *Elaboración de material didáctico para trabajar la dislexia en niños del tercero de educación básica en la unidad educativa Corazón de María del año lectivo 2021-2022*. Universidad Politécnica Salesiana. [Trabajo de titulación]. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22348/4/UPS-CT009680.pdf>

- Naser-Marco, N. (2017). *El enfoque multisensorial en el aprendizaje del idioma inglés*. Universidad internacional de La Rioja. Facultad de Educación. [Trabajo Final de Máster].
<https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/6098/NASER%20MARCO,%20NERIDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Navarro Jiménez, M. J. (2008). *Cómo diagnosticar y mejorar los estilos de aprendizaje*. Madrid: Asociación Procompal.
- Navarro, S., San Martín, A., y Peirats, J. (2022). *Análisis de materiales didácticos en aulas con discapacidad auditiva*. Estudio de un caso. Contextos educativos, 30, pp. 285-301. Universidad de Valencia. <https://doi.org/10.18172/con.5101>
- Paniagua, D. (2018). *Naturaleza, evaluación y tratamiento de la dislexia en el aula de secundaria. Nuevos horizontes en la enseñanza de Lengua castellana y Literatura. Propuestas metodológicas para la comprensión lectora y la expresión e interacción escritas*. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca.
<http://hdl.handle.net/10366/138851>
- Paniagua, D. (2024). *La dislexia en la enseñanza de español como L2/LE: aportaciones teóricas y derivaciones prácticas*. Biblioteca de Filología Hispánica, vol. 5 (2024), pp. 9-34. DOI:10.15366/bibliotecababel2024.5.001
- Parra-Bolaños, N., Benjumea-Garcés, J., y Gallego-Tavera, S. (2017). *Características neuropsicológicas y neurofisiológicas de los distintos tipos de Afasias*. Revista chilena de neuropsicología. 12(2): 38-42. DOI: 10.5839/rcnp.2017.12.02.07
- Peavler, J., y Rooney, R. (2019). *Orton Gillingham: "Join the journey in support of reading" Teacher Manual*. International dyslexia association. <https://or.dyslexiaida.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/06/OG-Training-Manual-2019.pdf>
- Pinzon Plaza, V. H. (2016). *Aprendizaje experiencial como apuesta educativa*. Negenotas Docentes, ISSN-e 2711-3329, N°. 6. (Ejemplar dedicado a: Revista Negenotas), pp. 55-6. Disponible en Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9869334>

- Pla i Compàs, G. (2005). *El agua: un espacio de sensaciones y emociones*. Universidad de Vic. <http://hdl.handle.net/10854/1579>
- Poussin, C. (2016). *Montessori explicado a los padres*. Plataforma editorial. ISBN: 8416820694
- Price, L. A., y Gerber, P. J. (2008). *Adults with learning disabilities and self-disclosure in higher education and beyond*. The Sage Handbook of Dyslexia. Reid, G., Fawcett, A., Manis, F., Siegel, L. (Eds.). Chapter XXIII, pp. 457-473.
- Ramos Huambachano, L. (2022). *La dislexia: Un problema específico de aprendizaje*. Universidad Ricardo Palma (URP). <https://hdl.handle.net/20.500.14138/5079>
- Real Academia Española. (2019). *Tipos básicos de escritura. Ortografía de la lengua española*. «Ortografía De La Lengua Española». <https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa/tipos-b%C3%A1sicos-de-escritura>
- Reid, G., Came, F. y Price, L. A. (2008). *Dylexia: workplace issues*. The Sage Handbook of Dyslexia. Reid, G., Fawcett, A., Manis, F., Siegel, L. (Eds.). Chapter XXIV, pp. 474-485.
- Rello-Sánchez, L. (2018). *Superar la Dislexia*. ISBN 978-84-493-3496-2.
- Riart Vendrell, J. (2002). *Los análisis de necesidades en la intervención psicopedagógica*. Educación XX1: Revista de la Facultad de Educación, ISSN-e 2174-5374, ISSN 1139-613X, Nº 5, 2002, págs. 139-152. <https://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/387/338>
- Rivas Navarro, M. (2008). *Procesos cognitivos y aprendizaje significativo*. Inspección de Educación, Documentos de trabajo, 19. Comunidad de Madrid (ed.). ISBN: 978-84-451-3132-9 <https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001796.pdf>
- Roa-Gutiérrez, S. (2017). *La dislexia en la clase de Primera Lengua Extranjera (inglés): Propuesta de intervención para 1º de ESO*. [Trabajo Fin de Máster]. Universidad de Valladolid. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/27983/TFM_F_2017_106.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Rodríguez, A., Constantino, I., Cetina, M. (2020). *Estilos de Aprendizaje, inteligencias múltiples, y técnicas de estudio identificadas en estudiantes de bachillerato*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9493128.pdf>
- Salto, J. R. (2021). *María Montessori: más que un método. Filósofas y pedagogas: la historia de la educación más allá del canon*. Zavala Silva, M. G. (Coord.). pp. 179 - 193. ISBN 978-607-99259-8-7 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8769371>
- Sambai, A., Ju, Y., y Uno, A. (2022). *Influence of cognitive abilities on literacy skills in a Korean–Japanese bilingual child with developmental dyslexia*. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.942775>
- Sánchez, E. (2021) *Los efectos del bilingüismo en la dislexia: Una revisión sistémica*. Universitat de les Illes Balears. [Trabajo Fin de Grado]. https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/156882/S%C3%A1nchez_Rubio_Elena.pdf?sequence=1
- Sánchez-Velasteguí, M. E. (2021). *Enseñanza multisensorial y aprendizaje de la ley de signos en operaciones de multiplicación y división* (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://repositorio.puce.edu.ec/items/d8c9b521-1140-4a6b-8d78-6cbd1a104895>
- Sandoval Martínez, J. E. (2018). *Impacto del método multisensorial Orton-Gillingham en el proceso lecto-escrito de estudiantes con necesidades educativas especiales que cursan primer grado en el Instituto José Antonio Galán, Floridablanca (Santander)*. Universidad Autónoma de Bucaramanga [Tesis]. <http://hdl.handle.net/20.500.12749/2466>
- Santos, K. M. L., y Zambrano, J. L. A. (2023). *Actividades educativas basadas en la enseñanza multisensorial para fortalecer el aprendizaje significativo en estudiantes con dislexia en la básica elemental*. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(3). <https://doi.org/10.56712/latam.v4i3.1160>
- Senaha, M. L. H., y De Mattos Pimenta Parente, M. A. (2012). *Acquired dyslexia in three writing systems: study of a Portuguese-Japanese bilingual aphasic patient*. *DOAJ*

- (DOAJ: Directory of Open Access Journals), 25(3), pp. 255–272.
<https://doi.org/10.3233/ben-2012-119001>
- Siok, W.T., Niu, Z., Jin, Z., Perfetti, C.A., y Tan, L.H. (2008). *A structural–functional basis for dyslexia in the cortex of Chinese readers*. Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS), vol. 105 (14), 8 de abril. <https://doi.org/10.1073/pnas.0801750105>
- Solís, P., Gallego-Jiménez, M., y Castelao, S. (2022). *¿El aprendizaje cooperativo promueve la inclusión? Revisión sistemática*. Páginas de Educación, 15(2), julio-diciembre. DOI:10.22235/pe.v15i2.2803
- Stein, J. (2008). *The neurological basis of dyslexia*. The Sage Handbook of Dyslexia. Reid, G., Fawcett, A., Manis, F., Siegel, L. (Eds.). Chapter III, pp. 54-75.
- Suárez, F., y Cuetos, F. (2012). *¿Es la dislexia un trastorno perceptivo-visual? Nuevos datos empíricos*. Psicothema 2012. Vol. 24, nº 2, pp. 188-192. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3858218>
- Suárez, R., Córdova, M., Cabrera, A., y Plaza, S. (2024). *Innovación y accesibilidad en la educación inclusiva: tecnologías móviles, motivación y recursos en línea como catalizadores del aprendizaje en entornos regulares*. Reincisol, 3(6), pp. 4291-4313. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(6\)4291-4313](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)4291-4313)
- Tamayo Lorenzo, S. (2017). *La dislexia y las dificultades en la adquisición de la lectoescritura*. Profesorado:Revista de Currículum y Formación de Profesorado, vol. 21, núm. 1, 2017, pp. 423-432. Universidad de Granada. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56750681021>
- Tomarong, L., Abendan, K. Kilag, O., Apas, M., Undalok, V., y Alcorcon, J. (2024). *The Lindamood-Bell Reading Intervention: A Pathway to Enhanced Reading Skills in Pupils*. International multidisciplinary journal of research for innovation, sustainability, and excellence (IMJRISE). Volume 1, Issue no. 1. ISSN: 3028-032X (online), ISSN: 3028-0370 (print) https://cdn.lindamoodbell.com/wp-content/uploads/2024/10/24-10-7_Lindamood-Bell-Reading-Intervention.pdf

Trastorno específico de lectura [CIE-10]. *Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, CIE-10: Vol. I (10ª REVISIÓN)*. (1992). Organización Panamericana de la Salud. Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial De La Salud.
<https://ais.paho.org/classifications/chapters/pdf/volume1.pdf>

Trastorno Específico del Aprendizaje (DSM-5) American Psychiatric Association (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), 5ª Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana. <https://ladislexia.net/criterios-dsm5-dislexia/>

Varela, F., Rosch, E., y Thomson. (2017). *The Embodied Mind, revised edition: Cognitive Science and Human Experience*. The MIT Press. ISBN: 9780262529365

Verpalen, J.M., y Van de Vijver, F.J. (2015). *Differences in neurocognitive aspects of dyslexia in Dutch and immigrant 6-7- and 8-9-years old children*. SpringerPlus 4, 105
<https://doi.org/10.1186/s40064-015-0874-1>

Wydell, T. N., y Butterworth, B. (1999). *A case study of an English-Japanese bilingual with monolingual dyslexia*. *Cognition*, 70(3), pp. 273–305. [https://doi.org/10.1016/s0010-0277\(99\)00016-5](https://doi.org/10.1016/s0010-0277(99)00016-5)

Wydell, T. N., y Kondo, T. (2015). *Behavioral and Neuroimaging Research of Reading: a Case of Japanese*. *Current Developmental Disorders Reports*, 2(4), pp. 339–345.
<https://doi.org/10.1007/s40474-015-0066-2>

Referencias para la creación de gramática en la unidad didáctica:

Areizaga, E. (2009). *Gramática para profesores de español como lengua extranjera (E/LE)*. Ediciones Díaz de Santos.

Gómez Torrego, L. (2010). *Gramática didáctica del español*. SM. ISBN: 9788467541359

La muleta del escritor. (2021). *Palabras para describir la textura y la consistencia* [infografía].
<https://lamuletadelescriptor.com/2021/07/18/palabras-para-describir-la-textura-y-la-consistencia-de-las-cosas/>

Moreno, C. (2011). *Materiales, estrategias y recursos en la enseñanza del español como 2/L*. Arco Libros. ISBN: 9788476358252

Osorio, S. (2025, 6 febrero). *Los diptongos en el castellano*. Universidad de Piura.
<https://www.udep.edu.pe/castellanoactual/los-diptongos-en-el-castellano/>

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. (2019). *La acentuación gráfica de las palabras con secuencias vocálicas*. Ortografía básica de la lengua española. <https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa-b%C3%A1sica/uso-de-la-tilde/las-reglas-de-acentuaci%C3%B3n-gr%C3%A1fica/la-acentuaci%C3%B3n-gr%C3%A1fica-de-las-palabras-con-secuencias-voc%C3%A1licas>

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. (2019). *Uso de los signos ortográficos*. Ortografía básica de la lengua española.
<https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa-b%C3%A1sica/uso-de-los-signos-ortogr%C3%A1ficos>

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. (2019). *La tilde diacrítica*. Ortografía de la lengua española. <https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa/la-tilde-diacr%C3%ADtica>

Real Academia Española (2009-2011). *Nueva gramática de la lengua española*. Espasa.

Rojo, G. y Veiga, A. (1999). *El tiempo verbal. Los tiempos simples*. En Bosque, Ignacio y Demonte Violeta (Eds.). *Gramática descriptiva de la lengua española*. Espasa, 2867-2934. https://gramatica.usc.es/~grojo/Publicaciones/ngdle44_1.pdf

Anexos

Anexo 1: Libro del estudiante

1 Érase una vez los sentidos

1. ¿Cómo te sientes cuando...?

- Expresiones utilizadas:**
- Dar un discurso
 - Ir a un concierto
 - Salir de fiesta
 - Hacer un examen
 - Recibir / dar un regalo
 - Recibir / dar un abrazo
 - Hacerse la manicura
 - Hacer la colada

Ej. Cuando (llueve / veo esta imagen), me siento ____ porque...
Usa adjetivos de emoción.

2. Asocia, siente y cuenta. Relaciona las acciones pasadas con emociones concretas, usando el pretérito indefinido (pasado simple) y ampliando el léxico emocional.

PASO A PASO:

- Tu profe te dará entre 5 y 10 tarjetas con un verbo en infinitivo. Debes conjugarlo en indefinido: perder (yo) → perdí.
- Piensa en una experiencia (real o inventada) relacionada con ese verbo.
- Elige una emoción de esta lista o inventa una:

😊 feliz 😞 triste 😡 enfadado/a 😰 nervioso/a 😌 relajado/a 😲 sorprendido/a
❤️ enamorado/a 😏 orgulloso/a 🙌 motivado/a 😟 inseguro/a

- Completa una frase tipo:

👉 Una vez [verbo] y me sentí [emoción]

👉 Ejemplo: "Una vez viajé sola y me sentí libre."

- Cuéntaselo a tu pareja. Escucha la suya también. ¡Recuerda bien lo que te dice!
- Ahora: cuenta al grupo entero lo que ha dicho tu compañero/a.

👉 Ejemplo: "Mi compañera dijo que una vez perdió un tren y que se sintió frustrada."

3. Sentir para hablar: experiencia multisensorial.

Vas a vivir una actividad diferente. Usarás cuatro sentidos: el gusto, el olfato, el tacto y el oído. Durante la experiencia, no puedes ver ni hablar, solo sentir, escuchar y tocar.

OLFATO

Huele a... (Ej. Huele a vainilla / a quemado / a colonia)

Tiene un olor... (Ej. Tiene un olor muy fuerte / suave / agradable)

Me recuerda al olor de...

Ese olor me resulta familiar / desagradable / delicioso

Al olerlo pensé en...

TACTO

Tiene una textura... crujiente / suave / pegajosa / esponjosa / dura.

Es áspero / blando / rugoso / frío / cálido

Se deshace en las manos.

Resbala al tocarlo.

Me dio sensación de... frío / de humedad.

OÍDO

Cruje / Chirría / burbujea ...

Suena como...

Al masticarlo suena a...

Produce un sonido agradable / extraño / divertido.

Escuché cómo se rompía / explotaba / se deshacía.

⚠ Si tienes alguna alergia o dieta especial, y aún no lo has dicho...¡Es momento de decirlo!

GUSTO

Sabe a... limón / a especias / a chocolate.

Tiene un sabor... dulce / amargo / ácido / salado.

Está muy sabroso / picante / suave / fuerte.

Tiene un regusto a...

Me dejó un sabor raro / agradable en la boca

VISTA

Se ve delicioso / apetitoso / raro / bonito.

Tiene un color... muy intenso / apagado / brillante.

Parece fresco / casero / industrial / natural.

La presentación es muy atractiva / descuidada

Tiene buen / mal aspecto = Tiene buena/mala pinta (colq.)

Rellena la ficha individual a medida que pasas por las estaciones. ¡Recuerda no mirar! Al final, compartirás tus impresiones con el grupo.

GUSTO	OLFATO	TACTO	OÍDO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. ¡Palabras en la arena!

A continuación observa las palabras homófonas de la siguiente nube de palabras.

Una palabra homófona es aquella que suena igual, pero se escribe diferente y tiene significado distinto.
 Casa / Caza

¿Sabes el significado de todas estas palabras?

vaya	valla	hasta	asta
baya	¡vaya!	bale	vale
ojear	hojear	hecho	echo
ala	hala	IVA	iba
ay!	hay	a	ha
¡eh!	hay	savía	sabia/o
bello	vello	hola	ola
tubo	tuvo	baca	vaca
rallar	rayar	malla	maya
haber	a ver		

Reglas de acentuación

En español, las palabras se acentúan dependiendo del lugar donde se encuentra la sílaba tónica (la sílaba que suena más fuerte). Según su posición las palabras pueden ser:

 Truquito: Imagina que las sílabas son vagones de un tren de vapor y la tilde es el vapor. Empieza a contar la sílaba tónica desde el FINAL (de derecha a izquierda).

Agudas
La sílaba tónica es la **última sílaba**.
Llevan tilde cuando acaban en **-N, -S o vocal**.

Llanas
La sílaba tónica es la **penúltima sílaba**.
Llevan tilde si **NO** acaban en **-N, -S o vocal**.

Esdrújulas
Si la sílaba tónica es la **antepenúltima sílaba SIEMPRE** llevan tilde/se acentúan.

Sobresdrújulas
Si la sílaba tónica es la **anterior a la antepenúltima sílaba SIEMPRE** llevan tilde/se acentúan.

Con tilde
Ej: e-mo-ci**ÓN**; ca-**FÉ**;
Ja-po-**nÉS**.

Sin tilde
Ej: a-**MOR**; pa-**PEL**;
a-ni-**MAL**; pro-fe-**SOR**.

Aten Algunas palabras agudas que terminan en **-S** y tienen una consonante antes de la **-S**, **NO** llevan **TILDE**: ro-**BOTS**, zig-**ZAGS**, re-**CORDS**

Ej: **LÁ**-piz; **ÁR**-bol; **HÁ**-bil;
ca-**RÁC**-ter.

Ej. **CO**-co; pro-fe-**SO**-ra; **JO**-ven; **QEN**-te

Aten Algunas palabras llanas terminadas en **-S** llevan tilde cuando hay **CONSONANTE+S**: **Bíceps**, **TRÍ**ceps, **FÓR**ceps.

Ej: **MÚ**-si-ca;
ma-te-**MÁ**-ti-cas;
ME-di-co.

SIEMPRE TILDE!

Ej: **ÚL**-ti-ma-men-te;
co-**RRÍ**-ge-se-lo;
di-**EI**-cil-men-te.

 Las palabras acabadas en -MENTE (adverbios) tienen tilde si la primera palabra también tiene:
-cil → **EÍ**-cil-men-te
-pl → **É**-pl-da-men-te
-fel → **EÉ**-liz-man-te (NO tiene tilde porque 'feliz' no tiene)

Elaboración propia. Iconos de FlatIcon.

5. Escribe tu nombre y el de tus compañeros/as. ¿Es aguda? ¿llana?

Ej. Sheila → SHEI - la
La sílaba tónica es la primera "Shei", termina en vocal (a) → llana sin tilde.

○ ○ ○ ○ ○

6. Juego de acentuación.

7. Búsqueda del tesoro.

8. ¡Acierta y salta!

RECUERDA:

¿Dónde tiene la sílaba tónica?

Es aguda

¿Termina en N, S, o vocal?

SÍ → TILDE

NO → NADA

Es llana

¿Termina en N, S, o vocal?

SÍ → NADA

NO → TILDE

Es esdrújula

→ TILDE

Es sobresdrújula

→ TILDE

TILDE

tilde = acento gráfico

EXCEPCIONES:

DIPTONGOS

Dos vocales se pronuncian en la MISMA sílaba.

Nunca se separan las 2 vocales. SIEMPRE siguen las regla de acentuación.

Tres tipos de diptongos:

<p>Cuando:</p> <p>A + I</p> <p>E + U</p> <p>O + U</p> <p>I + E</p> <p>U + O</p>	<p>SHEI-la</p> <p>es-TA-bais</p> <p>a-fei-TAR</p> <p>es-ta-dou-ni-DEN-se</p> <p>Hay (monosílabo)</p> <p>a-CUA-rio</p> <p>an-TI-guo</p> <p>Pie (monosílabo)</p> <p>Guion (monosílabo + triptongo)</p> <p>SIEN-to</p> <p>ciu-DAD</p>	<p>I + U</p> <p>U + I</p> <p>ciu-DAD</p> <p>RUI-do</p> <p>Muy (monosílabo)</p> <p>DIUR-NO</p> <p>VIU-da</p> <p>cui-DAR</p>
---	--	--

HIATOS

Dos vocales se pronuncian en DIFERENTES sílabas.

SIEMPRE se separan las 2 vocales.

Siguen las reglas de acentuación

Hiato simple:
2 vocales abiertas:

A	A	sa-E-ta
E	E	a-OR-ta
O	O	a-za-HAR

2 vocales iguales:

chi-I-tá

a-za-HAR

co-o-pe-RAR

Hiato con tilde:

VOCAL ABIERTA	VOCAL CERRADA	VOCAL ABIERTA	VOCAL CERRADA
A	E	E	A
O	I	I	O

Dia BU-ho

sa-U-co ca-I

Púa ra-IZ

Co-MI-a re-IR

La tilde SIEMPRE en la vocal cerrada (i/u), incluso en palabras llanas terminadas en vocal cerrada.

AEO = ABIERTA

IU = CERRADA

Truquito:
Si dos vocales van juntitas, es diptongo.
Si una se quiere separar o lleva tilde, es hiato.

6

Elaboración propia. Iconos de Flaticon.

Signo gráfico utilizado para marcar la diferencia entre palabras que se escriben igual pero tienen significados distintos, sobre todo cuando son monosílabos.

Tilde diacrítica

Sirve para distinguir palabras que suenan igual pero tienen funciones diferentes.

CON TILDE

tú = pronombre personal
Ej: Tú eres muy inteligente.

té = bebida
Ej: ¿Quieres té? Sí.

sí = afirmación
Ej: ¿Quieres té? Sí.

más = adverbio de cantidad o intensidad
Ej: ¡Quiero más vacaciones!

mí = pronombre personal (a mí)
Ej: ¡Esto es para mí? ¡Muchas gracias!

sé = verbo (saber/ser)
Ej: No sé la respuesta.

aún = todavía
Ej: El tren aún no ha llegado.

SIN TILDE

tu = posesivo
Ej: Tu pantalón es muy bonito.

te = pronombre
Ej: Te quiero.

si = condicional
Ej: Si necesitas me ayuda, dame un toque.

mas = pero [formal]
Ej: Quise ir, mas no pude.

mi = posesivo
Ej: Mi casa es pequeña.

se = pronombre reflexivo
Ej: Ella se llama Cris.

aun = incluso
Ej: Aun con sueño, estudian.

Truquito:

- ✓ Ponle tilde si la palabra reemplaza a una persona o cosa.
- ✗ No pongas tilde si solo acompaña a otra palabra (como un sustantivo)

¿Cómo saberlo fácilmente? Preguntante:
¿La palabra **va sola** o está "sustituyendo" a alguien o algo?

Tú eres mi amigo. → ¿Reemplaza a alguien? Sí (a una persona) → ✓ Tilde.

Tu amigo es simpático. → ¿Reemplaza a alguien? No, solo acompaña y da información → ✗ No tilde.

CON TILDE

con ¿ ? o ¡

¿Qué? ¿Qué te dice Pedro?

¿Cómo? ¿Cómo vas? No sé cómo resolver este problema.

¿Cuándo? ¿Cuándo vienes? Cuando termines, avísame.

¿Dónde? ¿Dónde vives?

¿Cuál? ¿Cuál prefieres?

¿Quién? ¿Quién es?

¿Por qué?
= why? ¿Por qué hace tanto calor aquí?
Porque están todas las ventanas cerradas.

¿Cuánto/a/os/as?
¿Cuánto cuesta ese móvil?
¿Cuántas personas hay en esta clase?

SIN TILDE

Que Pedro dice que ahora viene.

Como Como patatas una vez a la semana.
= manera, verbo

Cuando

Donde Es la ciudad donde nací.

(tal) cual Devuélveme el libro tal cual te lo dejo.
= igual

Quien La persona quien me habló.

Porque
= respuesta (because)

Cuanto Te daré cuanto pueda.
= todo lo que [casual]

7

Elaboración propia. Iconos de FlatIcon.

2 Y mientras tanto...

Contraste entre pretérito indefinido e imperfecto

1. Observa las imágenes. Piensa en tu pasado, ¿Cuándo fue la última vez que...?

1. **Ordena** las imágenes según tus experiencias o una historia posible.
2. Piensa o escribe **seis frases** usando verbos en **pretérito indefinido** que expliquen lo que pasó. Recuerda usar conectores como: *primero, luego, después, más tarde, al final...*
 - ¿Qué pasó primero?
 - ¿Y después?
 - ¿Y al final?

3. Ayúdate con esta guía:

Conector	Verbo en indefinido (hablé)	Frase
Primero		
➡ Luego		
➕ Después		
🕒 Más tarde		
🕒 Entonces		
🏁 Al final		

8

2. En grupos de tres, cuenta una anécdota personal usando ambos tiempos verbales (imperfecto e indefinido). Después, en círculo, cuenta la anécdota de un compañero/a de tu grupo como si fuera tuya, sin dar pistas evidentes. El resto de clase debe adivinar de quién es la historia. Podrán hacer preguntas para obtener más pistas.

3. Toca, escucha y viaja con tus recuerdos.

Tu profesor te dará unos sobres con objetos dentro. También escucharás un audio con sonidos relacionados con cada sobre.

Instrucciones:

1. Escoge un sobre .

2. Toca el objeto SIN mirar. ¿Qué crees que es?

→ *Creo que es... / Puede ser...*

- Si en el sobre dice "**pruébame**", puedes comer el objeto sin mirar. ¿A qué sabe? ¿Qué crees que es?

3. Escucha el audio. Confirma o corrige tu hipótesis.

4. Recuerda una experiencia pasada relacionada con ese objeto o sonido.

→ Usa el **pretérito indefinido** para expresar acciones terminadas y sucesivas.

→ Usa el **pretérito imperfecto** para aportar contexto, describir situaciones, estados o hábitos en el pasado.

Ej. **Viajé** a Madrid con mi hermana para ver una obra de teatro. Era otoño, **hacía** fresco y las calles **estaban** llenas de hojas. **Pasamos** todo el día caminando por la ciudad antes del espectáculo.

5. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste/oíste/viste/comiste algo así?

→ ¿Qué emociones sentiste?

Ej. La primera vez que toqué la arena del mar fue de pequeña/o. Escuché las olas del mar.

Recordé cuando viajaba en verano a Cádiz con mi familia.

 Recuerda que no hay respuestas incorrectas.

 Usa la pizarra de Canva que te proporciona tu profesor para escribir tus respuestas.

¿Te cuesta describir cómo se siente o sabe algo?

En la próxima página tienes una infografía para describir el mundo con los sentidos. ¡Échale un vistazo!

PALABRAS PARA DESCRIBIR EL MUNDO CON LOS SENTIDOS

Materia

- Algodón
- Lana
- Cuero
- Cartón
- Piedra
- Seda
- Plástico
- Madera
- Estar hecho de...

Textura

- Suave
- Liso
- Rugoso
- Rizado
- Sólido
- Líquido
- Agradable
- Desagradable
- Áspero

Consistencia

- Duro
- Blando
- Frágil
- Flexible
- Delicado
- Resistente
- Pegajoso
- Grasiento
- Gelatinoso

Sabor

- Dulce
- Salado
- Amargo
- Picante
- Saber mal/bien
- Sabe a (pescado)

Sonido

- Ruidoso
- Silencioso
- Suena a ... lluvia / pájaros / viento
- Se oye / se escucha...
- No se oye nada
- Tiene un sonido agradable / molesto / fuerte / suave

Infografía adaptada de *La muleta del escritor* (2021), según el PCIC para nivel B1. Iconos de Flaticon, imágenes de Pixabay.

4. Verdad o mentira... ¡Reto!

Piensa en tres cosas que hiciste el año pasado.

- **Dos** deben ser **verdaderas**.
- **Una** debe ser **inventada** (mentira).

Para contar cada experiencia, usa el pretérito indefinido y/o imperfecto. **Ejemplo:**

- Fui a un concierto de Rosalía, era verano y llovió esa tarde. Acabé empapada.
- Me rompí un dedo haciendo pesas en el gimnasio.
- Cuando estaba de vacaciones en México, tuve la oportunidad de nadar con tortugas.

Presenta tus tres frases a tus compañeros/as. Ellos/as deben **adivinar** cuál es la mentira. Si aciertan, tú haces un reto creativo en español. ¿Qué es eso? Pregúntale a tu profesor/a.

¿Dudas? Utiliza las mini pancartas de macadores temporales que te dará tu profesor para ayudarte.

5. Descubrir el eco de una frase. En parejas, el profesor dará unas imágenes del dibujante 72kilos. Elige una imagen, obsérvala y completa la siguiente ficha:

Frase elegida: _____

- ¿Qué te sugiere esta frase?

✦ Emoción principal:

✦ ¿Por qué?

- Subraya los verbos, con diferentes colores. Escríbelos aquí:

- ¿Qué tiempo verbal tienen?

Pretérito indefinido

Pretérito imperfecto

Otro: _____

- ¿Llevan tilde? ¿Por qué?

(Piensa en la sílaba tónica y la regla de acentuación)

Ej. "emoción" → última sílaba tónica + palabra aguda terminada en -n → lleva tilde.

Escribe aquí tus conclusiones: _____

- ¿Te identificas con esta frase? ¿Por qué?

✦ Escribe una frase tuya que empiece igual o se inspire en esta (usa al menos 1 verbo en pasado):

3 ¿Ya has sentido esto alguna vez?

Contraste entre pretérito perfecto e indefinido

👂 1. Mi baúl de recuerdos sensoriales. Escucha a tu profe.

He decidido traer una foto de mi familia y mi perra Fira, una pastora alemán de 11 años. ¿A que es bonita?

Truquito:
Para hablar con cariño, usa "¡Qué + adjetivo!"
¡Qué mona!
¡Qué guay!
¡Qué bonita!

o di:
Me encanta.
Tiene cara de buena.
¡Yo también tengo uno/a.

😊 Es espontáneo, fácil... ¡y suena genial en español!

👂 2. Todo lo que hice y he conseguido.

Logros importantes del PASADO	Logros recientes o ACTUALES

4. Dilo sin decirlo.

En español, como en muchos idiomas, no siempre se dice todo directamente. A veces usamos expresiones figuradas o con doble sentido para dar más emoción, suavizar algo... o decirlo con humor.

1º

Subraya los tiempos verbales que ves en la canción.

- Pretérito indefinido
- Pretérito imperfecto
- Pretérito perfecto

2º

Encuentra y subraya en **verde** las expresiones que tengan **sentido figurado**.

¿Qué crees que significan?

Expresiones en sentido figurado:
 Utilizan palabras o frases para transmitir un significado diferente al literal. Usando metáforas, comparaciones para expresar ideas creativas.
 "Tener un corazón de piedra" → ser frío o insensible.

Expresiones de doble sentido:
 La misma frase o palabra puede tener un significado literal y otro figurado o ambiguo.
 "Estar en la luna" → Estar distraído o estar en el satélite.

Encuentra y subraya en **naranja** las expresiones que tengan **doble sentido**.

¿Qué crees que significan?

Truquito: ¿Quieres sonar cómo un auténtico hispanohablante? Aquí tienes más expresiones:

- 👉 "Estar en las nubes" → Estar distraído/a o pensando en otra cosa.
- 👉 "Estar como una cabra" → Estar un poco loco.
- 👉 "Comerse el coco" → Pensar demasiado, darle vueltas a algo.
- 👉 "Está que arde" → Hay mucha tensión o pasión (¡ojo! depende del contexto).
- 👉 "Tirar los tejos / tirar la caña" → Coquetear, intentar ligar.
- 👉 "Me dejó plantado/a" → Alguien no vino a una cita.

Besos en guerra (Morat y Juanes)

¿Quién te dijo esa mentira?
 Que eras fácil de olvidar.
 No hagas caso a tus amigos,
 solo son testigos de la otra mitad

Dos besos son demasiado
 y un beso no bastará.
 Y aunque adviertan al soldado,
 si está enamorado, en guerra morirá

Ya no tienes que cuidarme,
 porque yo
 siempre he sabido que tus besos matan,
 que tus promesas riman con "dolor",
 que eres experta en robarle latidos a mi corazón.

[estribillo]

Y tú
 nunca juraste que saldría ileso.
 Ya no te atrevas a pedir perdón,
 yo te confieso que no me arrepiento,
 y aunque estoy sufriendo, podría estar peor.

Uoh-oh-oh
 Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor.
 Uoh-oh
 Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor.
 Uoh-oh
 Sabiendo que tus besos matan...

Para mí nunca fue un juego.
 Para ti fue un beso más.
 Y si hoy vuelves a mi vida,
 no es que estés perdida,
 no es casualidad.

[estribillo]

Ganaré la guerra para conquistarte.
 No quiero admitir que te vas, que te vas.
 Ganaré la guerra para conquistarte.
 No quiero admitir que te vas, que te vas.
 Yo perdí batallas por nunca aceptar que
 no eras fácil de olvidar.

[estribillo]

- **5. Eco de entrevistas.** Escucha, repite como un espejo (¡eco!), luego reflexiona sobre lo que ocurre en estas dos entrevistas de trabajo.
-

Entrevista 1 – Responsable de comunicación digital (Puesto en Barcelona, España)

Entrevistadora: Buenos días. ¿Es usted Alessandra Marini?

Candidata: Sí, buenos días. ¡Un gusto estar aquí!

Entrevistadora: Igualmente. Si te parece bien, podemos tutearnos.

Candidata (sonríe): ¡Por supuesto! Me siento más cómoda así.

Entrevistadora: Perfecto. Háblame un poco de ti.

Candidata: Soy licenciada en Comunicación Digital y **he trabajado** durante cinco años en el departamento de *marketing* de una empresa de moda sostenible en Milán. **¡Fue** una experiencia muy enriquecedora! Hace un año **me mudé** a Barcelona y desde entonces **he colaborado** como *freelance* con varias *startups*.

Entrevistadora: ¡Vaya, qué interesante! ¿Qué funciones **tenías** en esos trabajos?

Candidata: **Diseñaba** campañas en redes sociales, **coordinaba** la estrategia de contenido y también **gestioné** un equipo pequeño de redactores. La verdad es que, ¡me gusta mucho trabajar con equipos multiculturales!

Entrevistadora: ¿Y cómo te **adaptaste** al cambio cultural al venir a España?

Candidata: Al principio, sinceramente, **me costó** un poco. En Italia se trabaja con más planificación previa, aquí **he notado** que todo es más rápido, más directo... Pero ya me **he acostumbrado**.

Entrevistadora: ¿Qué destacarías de ti como profesional?

Candidata: Soy muy organizada, tengo buen ojo estético y me interesa la comunicación con impacto social.

Entrevistadora: ¿Tienes disponibilidad inmediata?

Candidata: Sí, claro. Estoy buscando algo más estable.

Entrevistadora: Muy bien. Ha sido un placer, Alessandra.

Candidata: Igualmente. ¡Muchas gracias por tu tiempo y por la oportunidad!

¿Tutear o tratar de usted?

En los países hispanohablantes, el trato formal o informal puede variar según la comunidad de habla:

En **España** es común tutear, especialmente en ambientes creativos o informales. A menudo el entrevistador lo propone: "Podemos tutearnos, si quieres."

En **Colombia** se usa más el usted como muestra de respeto, incluso entre personas jóvenes. En entrevistas de trabajo es lo habitual, a menos que se indique lo contrario.

Entrevista 2 – Analista financiero junior
(Puesto en Medellín, Colombia)

Entrevistador: Buenas tardes, ¿usted es Marc Seydoux?

Candidato: Sí, correcto. Buenas tardes. ¡Muchas gracias por recibirme!

Entrevistador: Gracias por venir. Cuénteme un poco sobre usted.

Candidato: Soy economista, **me gradué** en Lyon hace cuatro años. Desde entonces **he trabajado** en dos consultoras financieras. En la primera **hice** mi práctica profesional, y en la segunda **trabajé** como asistente de análisis de riesgos. **Fue** un gran aprendizaje!

Entrevistador: ¿Qué funciones **tenía** allí?

Candidato: **Apoyaba** al equipo con los informes mensuales, **revisaba** indicadores y **preparaba** presentaciones para los clientes. Siempre **he utilizado** programas informáticos como *Power BI* o *Excel* avanzado. Me apasiona todo lo relacionado con los datos.

Entrevistador: ¿**Ha trabajado** antes en América Latina?

Candidato: No, pero **he estado** colaborando con un equipo de Bogotá desde Francia. Ya **había** investigado sobre el contexto económico colombiano antes de mudarme.

Entrevistador: ¿Y por qué **quiso** venir a Colombia?

Candidato: Siempre me **ha interesado** la región, y cuando **surgió** esta oportunidad, no lo **pensé** dos veces. Me gusta el ambiente laboral aquí, es más cercano que en Francia, aunque todavía me estoy acostumbrando a algunas expresiones. ¡Hay mucho por aprender!

Entrevistador: ¿Cuál considera que es su mayor fortaleza?

Candidato: La constancia. Soy muy detallista con los datos y me gusta aprender de mis errores.

Entrevistador: Muchas gracias, señor Seydoux.

Candidato: Gracias a usted por la oportunidad. **Ha sido** un placer!

🗣️ **6. Juego de roles: tu próxima entrevista**

- 👤 En parejas, practica una entrevista laboral. Primero, haz de entrevistador español y luego de entrevistado, interpretándote a ti mismo/a en diferentes situaciones. Presta atención a cómo cambian las formas de hablar según el país y usa los tiempos pasados que aprendimos. ¡Sé creativo/a!

🗣️ **7. Tu baúl de recuerdos sensoriales**

- 👤 Prepara una caja con **5 objetos**, uno por cada sentido (vista, oído, olfato, tacto, gusto). ¡Trae algo para que todos podamos usar los sentidos!

Cada objeto debe tener **un significado personal** o un recuerdo especial.

🗣️ En clase, presenta tu baúl y explica **por qué elegiste cada objeto, contando tu historia**.

⚠️ **Usa los tres tiempos verbales:**

- **Imperfecto** → para describir cómo era antes.
- **Indefinido** → para contar hechos concretos.
- **Perfecto** → para experiencias recientes.

📹 **También puedes grabarlo en vídeo.**

Durante las presentaciones, escucha, toca, huele y prueba los objetos de tus compañeros. Luego, comparte qué historia te llamó más la atención o te recordó algo propio.

17

8. ¡Nos vamos de tapas!

Vas a salir con tus compañeros a un bar español para vivir una experiencia real. Practicarás tu español pidiendo tapas, hablando con camareros/as y compartiendo comida.

⚠ **Antes de salir: nos preparamos**

Frases clave:
 - ¿Qué nos recomienda?
 - ¿Qué tapa es típica de aquí?
 - ¿Podemos compartir?
 - ¿Para cuántos es?
 - Yo quiero... / Para mí...
 - ¿Qué lleva esta tapa?

Mis frases útiles:

Recuerda: No pasa nada si no entiendes todo. Lo importante es intentar, disfrutar, observar y aprender de la experiencia.

⏰ Durante la salida: ¡en acción!

En grupo, deberás completar estas tareas:

- Pide mínimo 2 tapas diferentes y una bebida por persona.
- Pregunta al camarero algo sobre una tapa.
- Haz una foto o vídeo corto de una tapa.
- Escribe o graba una pequeña nota sobre el sabor de una tapa:

“Me pareció...” → rico / salado / suave / raro / delicioso...

- (Opcional) Pregunta a otra mesa qué tapa recomiendan.
- Escucha atentamente y apunta 1 o 2 frases reales que hayas oído (por ejemplo, cómo pide otra persona, cómo responde el camarero...).

📝 Notas rápidas durante la salida (puedes usar el móvil)

1. Frase que escuché y me gustó.
2. Mi tapa favorita y por qué.
3. Algo que no entendí y cómo lo resolví.

Después de la salida, en clase: comparte tu experiencia.